

Documentos Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Biociência (PPGENFBIO), da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) como requisito para obtenção do título de Doutor.

Intitulada: **INTENÇÃO COMPORTAMENTAL DE ENFERMEIROS ONCOLOGISTAS SEGUNDO A TEORIA DO COMPORTAMENTO PLANEJADO**: Implicações para a Prática Avançada em Enfermagem.

Doutoranda: Rubislene Assis Santos de Brito

Linha de Pesquisa: Modelos Assistenciais em Oncologia.

Orientadora: Prof.^a Dr.^a Sônia Regina de Sousa.

Rio de Janeiro, 2025

Corpus Textual de entrevista semiestruturada com enfermeiros oncoelogistas atuantes na assistência ao paciente oncológico adulto no âmbito ambulatorial ou hospitalar em todo o continuum do câncer

**** *Enf_01*Sexo_2 * Idade_2 * Temp form_2* Titul_1 * Instituição_2
*Atu_1

Sim, a minha atitude influencia nas minhas decisões e ações no dia_a_dia. Elas interferem 100 por cento em tudo. As minhas atitudes em relação ao cuidado interferem 100 por cento, influenciam em todas as decisões clínicas e ações. Isso porque ela está diretamente ligada, seja indireta ou diretamente ligada, à eficácia desse tratamento. A eficiência e eficácia desse tratamento. Então, influência na decisão clínica, seja da própria área ou de outras áreas que estão linkadas no dia a dia. Bom, como enfermeiro, eu acho que seja como oncologista ou não oncologista, a gente encontra alguns entraves para exercer, para intervir e exercer o cuidado adequadamente. Muitos entraves são até pelo próprio não reconhecimento da profissão. Reconhecimento este quanto à capacidade mesmo do enfermeiro em discernir sobre o cuidado do paciente, sobre a melhora do cuidado, sobre a sua recuperação. Há!

Depende do local onde você trabalha. Mas esse é um dos entraves. Outros entraves são as dificuldades, muitas vezes, econômicas, de insumos, também podem dificultar na implementação, na intervenção adequada. É claro que você é enfermeira, você sabe também, né, [REDACTED]. Que a gente sempre está criando alternativas para conseguir implementar e exercer um cuidado da melhor forma possível, que traga melhor qualidade nesse cuidado. Mas, em diversos momentos, essas dificuldades, sejam econômicas, quer seja pela falta de reconhecimento, dificultam para que a gente exerça isso de maneira adequada. Um exemplo básico, por exemplo, eu trabalho no centro de infusão e eu atendo por volta de, podemos colocar aí, de 60 a 80 pacientes por dia. E essa quantidade, é possível atender? É possível atender. Mas, muitas vezes, é uma discussão que a gente coloca em xeque a qualidade da assistência, o sentar, o estudo de cada paciente oncológico, que deve ser feito em toda infusão de quimioterapia. Não é só chegar e ligar uma quimioterapia. Você tem todo o estudo daquele paciente, pré, durante e pós. Então, isso vem, muitas vezes, do descrédito do trabalho que o enfermeiro faz. Entendeu? Porque, colocando essa demanda, é claro que a demanda é muito grande, mas se entende a necessidade, a importância ali da nossa avaliação durante o tratamento. Esse entrave já existe. Para que a gente exerça um trabalho adequado, então, acho assim, que nós temos controle. Mas existem entraves para que a gente exerça esse controle, para que a gente exerça o nosso papel de forma, como a gente se propõe, né? Como a gente coloca que é de forma adequada. Olha, então, pessoalmente, não. A mim, não. Não afeta. Como as pressões sociais ou normas subjetivas, isso aí eu tenho, não sei se posso te dizer, princípios. Mas não me afeta. Essas pressões sociais e as normas subjetivas, se eu entendi adequadamente, né? Mas é o que eu acredito que deva ser realizado de forma adequada, eu busco realizar daquela maneira, sabe? Mesmo se tiver uma outra pressão, um outro pensamento, eu sempre estou seguindo aquilo que eu acredito ser o certo para o paciente e até para a instituição, que seja o melhor naquele momento. Não, não me afeta. Eu participei de muitas capacitações na área de cateter, ccip, cateter venoso central totalmente implantado. então nos últimos seis meses foram capacitações nessa área, porque a gente trabalha muito com pacientes oncológicos, tem muitos cateteres, né? Então foram mais relacionados a essa parte específica. Para a prática clínica em oncologia é o curso de cuidados paliativos. É um curso que eu nunca realizei. Uma capacitação na área que agora está necessitando muito, porque tem diversos outros assuntos, né? Diversos outros cursos dentro do curso de cuidados paliativos. Então é algo que tem exigido mais de mim e então aumentou o meu interesse por essa área. Então, cuidados paliativos, e é a minha paixão, que são os cateteres, né? Como na prática clínica, não sei se cabe, né? Mas em oncologia a gente acaba tendo essa parte também, né, [REDACTED]. É verdade. Então é a minha paixão. Então eu tenho interesse também no ccip, no aperfeiçoamento em ccip, que é o que a gente está buscando agora. Então hoje são mais esses dois, que é o curso de cuidados paliativos e as práticas que abordam cateteres em geral. Mas principalmente o ccip. Olha, eu sou uma pessoa muito otimista, então eu acredito que com o aumento dos estudos, né, com o aumento da prática clínica, e principalmente dos estudos em si, eu acredito que a gente vai ter um maior espaço. Eu falo até porque, por exemplo, no inca é muito diferente dos demais hospitais. A nossa prática no inca é completamente diferente de como nós somos vistos e abordados em outros locais. Eu acredito que isso vai mudar. E é com base nos estudos mesmo, porque tem crescido o número de enfermeiros com publicações que buscam os estudos, com base científica, né, para as nossas ações. E o número de profissionais que respeitam isso, também tem aumentado. Então eu acho, com base nisso, enxergando dessa forma, eu acredito que a nossa atuação vai ser mais reconhecida e que o nosso espaço tende a aumentar, principalmente, além disso, a nossa responsabilidade, algumas práticas que são mais privativas do enfermeiro. Também acredito que isso vai aumentar. A liderança, ela é essencial, né? Ela é a essência da enfermagem. E sem ela, a gente não caminha. A nossa profissão não caminha sem essa liderança. E quando eu falo de liderança, até na influência positiva de toda a equipe quanto à importância do conhecimento para a prática avançada, né? Porque a gente sabe que nosso trabalho se perde muitas vezes no mecânico, no mecanicismo, né? E ter a liderança para guiar a equipe e os demais enfermeiros no sentido de compreender a importância da prática avançada e entender o que é a prática avançada, principalmente. Conhecer o que é a prática avançada e o que se conhece com essa prática. Eu acho essencial. E sem essa liderança, a gente não caminha. A gente permanece no mecânico, atende o básico, sem conhecimento e sem

progredir. Então, a liderança é a base para que a gente possa alcançar essa prática_avançada de forma adequada, né? E não de uma forma inadequada, só busca um caminho, uma progressão, que na verdade não é. Então, para mim, é a base. A liderança, ela é a essência. É essencial para que a gente consiga levar, influenciar a equipe inteira para que a gente alcance essa prática_avançada. Primeiro ponto, o conhecimento do que é a prática_avançada. Porque parece bobo, mas não é. A gente tem muitos, muitos enfermeiros muito bons, mas que a gente se perde no cotidiano e não sabe do que é possível, da gama de trabalho, da gama de práticas que existem na enfermagem e que são importantíssimas, tanto para o paciente quanto para a equipe e para a eficácia do tratamento. Então, primeiro ponto. O que é a prática_avançada? O que pode ser feito na oncologia nesse momento? No meu cenário, no Hospital das Clínicas, o que pode ser feito? O que a gente pode aperfeiçoar na prática? O que é prática_avançada, entendeu? Eu acho que isso aí é o essencial. Porque o conhecimento, quando o outro tem o conhecimento do que é realizado, do que pode se realizar, ele também toma aquilo para si. E aí novos estudos virão com base nisso. E fazer também como você tem feito, esses estudos, buscando conhecer quais as dificuldades, quais os entraves, quais as facilidades, para justamente a gente entender o cenário. É discutir sobre, para que a gente consiga de fato praticar. Então, eu acho que é o conhecimento, buscar a equipe para si, trazer esse conhecimento, mostrar bases científicas para as respostas, dos resultados, como conhecer os direitos dos enfermeiros. Até onde a gente pode ir? Até onde a gente não pode ir e o que é possível, o que traz benefício? Eu acho que isso aí é o principal, nesse sentido.

****** *Enf_02*Sexo_2 * Idade_3 * Temp form_5* Titul_4 * Instituição_1
*Atu_3**

Sim, acredito, [REDACTED] Eu acredito que minha atitude influencia sim. Bom de diversas maneiras, né? Então, eu já trabalhei tanto com criança quanto adulto, então eu tenho experiência em ambas as faixas etárias, né? Infantil e adultos. E a atitude com relação à prática, com relação ao estudo, com relação à atualização, com relação à divisão, não digo nem divisão, né? Troca de conhecimento. A atitude com relação à troca com os colegas, colegas mais experientes ou colegas que se formaram recentemente e que têm também, assim, coisas novas, atualizações que de repente eu não tenho, residentes, que a gente tem contato. Temos muitos residentes lá. Então, assim, eu acredito que tudo, tudo isso em conjunto acrescenta e influencia na minha decisão clínica no dia a dia. A observação, observar colegas, né? Observar, como eu disse, essa troca, essa observação e conversa. Então, assim, eu acho que tudo influencia na decisão clínica. A observação, tanto do paciente quanto do familiar, né? Seja criança ou seja adulto, do acompanhante, enfim. Então, eu acho que sim. Eu acho que todo esse conjunto de fatores influenciam na minha decisão clínica no dia a dia. É um somatório. Então, eu acho que não tenho total controle, né? Determinadas coisas dificultam esse controle. E assim, são vários fatores, né? A própria instituição, né? Então, assim, cada um vai ter a experiência da sua instituição. Então, no caso onde eu trabalho, eu acho que falta. Poderia ter determinadas coisas institucionalizadas que facilitariam a minha tomada de decisão, o meu controle. Então, tem coisas que a gente faz que a gente está muito bem embasado cientificamente e estou falando embasado de acordo com a instituição, com protocolos. E tem coisas que a gente faz que não estão protocoladas, né? A gente faz sabendo que não tem protocolo. Aquela coisa não está protocolada, institucionalizada. Mas a gente faz pela experiência, a gente faz também pela confiança com que determinados protocolos que outros profissionais têm na gente. Então, a gente faz. E fica meio que um acordo de cavalheiros, né? Mas a gente sabe que não está protocolado. Então, assim, eu acho que isso não me dá total liberdade apesar de determinadas coisas que eu faço. Ter determinadas atitudes. Mas confesso que se tivesse institucionalizado seria melhor. Não só para mim, mas para todo mundo, para todos os enfermeiros. É, [REDACTED] Eu nunca tinha pensado nisso, né? Se existia uma pressão_social. Nunca pensei nisso, né? Mas agora, pensando nessa pergunta, pensando agora, né? Eu vejo que não. Posso estar enganada? Pode ser. Pode ser que, de repente, mais tarde, amanhã, refletindo melhor, eu acho que não afeta. Mas, assim, pensando agora. Não, não vejo nada que me pressione na maneira de agir. Pode ser até que depois eu mude de ideia. E até fale com você. Olha, [REDACTED] depois pensando melhor naquela questão, eu vi que. Mas, assim, [REDACTED]

pensando agora, não. Como eu falei na outra pergunta, de determinados protocolos que não tem, que facilitariam, de repente, me deixaria com uma maior liberdade de agir. Mas eu não me sinto pressionada. Assim, com normas_subjetivas, o que o outro profissional espera. Claro que quando a gente vai olhar profundamente, todas as instituições têm suas qualidades, suas facilidades e dificuldades. Então, hoje, a gente trabalha no meu mesmo trabalho, no meu local, na minha instituição também. Mas eu não vejo nada que me faça sentir pressionada. Situações existem no decorrer do dia, de cada dia, enfim. Com o passar do tempo, a gente vai também crescendo com determinadas situações que a gente passa, mas não vejo, assim, pressão. Pensando agora, nesse momento, não. Então, [REDACTED], pensando nisso, eu só me venho à cabeça que realmente, não sei se isso seria uma questão de um foco em prática baseada. Avançada, no caso, foco na prática_avançada_de_enfermagem. Seria um curso que a própria instituição dá, mensalmente. Muitos destes cursos, e aulas vêm ao encontro da nossa prática ali na quimioterapia, outros nem tanto. Mas ambos, mesmo os que não estão tão direcionados para a nossa prática da quimioterapia, mas sempre acrescentam e sempre... Vai ter o seu valor em determinado momento que a gente precisa atuar e lançar mão desse conhecimento. Então, assim, tirando o curso, esses cursos que a instituição dá mensalmente, online, não. Então, não sei se esses cursos servem para responder a pergunta. Eu acho que quando a gente fala de um paciente grave, um paciente oncológico grave, eu acho que seria eu ter interesse em participar. Porque na nossa vivência diária, né, é um paciente, claro, ele está na quimioterapia, é porque ele está apto a fazer quimioterapia, é porque naquele momento ele está relativamente bem. Então, ele está com os exames ok, hemograma, bioquímica para fazer quimioterapia, mas a gente sabe que muitas vezes esse paciente pode complicar ali na nossa frente, sentado durante a quimioterapia. Pode ter uma reação_adversa, enfim. Então, tudo que é relacionado a esse paciente, a complicação desse paciente no momento da quimioterapia, uma reação_adversa, imunoterapia, determinada medicação, enfim, isso me interessaria. Seria sim do meu interesse.

Então, eu vejo que cresceu muito a quantidade de enfermeiros com formação em oncologia, cresceu. Quando a gente olha para trás e vê lá quando a gente fez residência, eram poucos os enfermeiros. Mas também eu vejo que aumentou bastante o número de instituições que tratam e cuidam do paciente oncológico. Então, assim, eu enxergo esse cenário para o enfermeiro oncológico atuar, eu enxergo um cenário bom, um cenário satisfatório. Eu acho que hoje em dia tanto nós que já temos um tempo aí de atuação na área e os que estão chegando agora, acabando a residência, eu acho que tem muita oportunidade de ampliar o conhecimento, e de botar esse conhecimento em prática. Então, eu vejo um cenário satisfatório. Então, eu acho que a liderança pode exercer um papel fundamental, incentivando as atualizações, seja por reuniões, aulas, enfim. As discussões de casos. Eu sei e entendo que fazer isso dia_a_dia não é fácil, porque você tem que ter espaço físico. Você tem que ter tempo, você tem que ter um horário para isso, você tem que juntar todos os profissionais do setor, então não adianta você fazer num dia e não fazer no outro. São vários fatores que às vezes podem ser difíceis de contornar. Mas eu acho que quando você consegue de repente contornar, não todos os fatores, mas contornar alguns, você consegue levar isso à frente. Eu acho que é importantíssimo, porque desperta o interesse, esclarece determinadas coisas, uniformiza, coloca o cuidado mais uniforme, a equipe pode fazer um cuidado mais uniforme, atualiza e você consegue discutir aquilo que eu falei lá no começo, discutir, conversar com o colega, trocar informações. Às vezes numa roda de conversa que você consegue fazer no trabalho. Mas aí realmente existem os fatores de tempo, de espaço físico, enfim, mas eu acho que isso é uma forma importante da liderança incentivar a adoção de práticas_avançadas, eu acho que é uma forma dessa maneira a liderança pode conseguir incentivar.

****** *Enf_03*Sexo_2 * Idade_3 * Temp form_3* Titul_1 * Instituição_2
*Atu_3**

Com certeza, eu acho que tudo que a gente faz enquanto profissional, pensando até no desempenho que a gente tem, no quanto a gente estuda, o quanto a gente se esforça, o quanto a gente procura como melhoria das práticas, de qualidade, elas influenciam sim. Porque quanto maior o conhecimento que você tem da sua prática, daquilo que você trabalha,

decisões clínicas mais assertivas e ações mais assertivas você tem no dia_a_dia. Então eu acho que com certeza elas influenciam sim as decisões clínicas e as ações do dia_a_dia. Eu acho que hoje, na instituição em que eu atuo, eu posso dizer que sim. Que eu tenho controle sobre as minhas ações na maior parte das vezes, no cuidado oncológico. Mas dentro da prática da enfermagem e até de outras instituições, outros locais que eu trabalhei, eu tive situações em que eu tive mais controle e situações em que eu tive menos controle, por conta de normas institucionais mesmo. Então algumas intervenções que a gente pode e que a gente é habilitado para praticar de acordo com o nosso conselho, a gente muitas vezes não pode implementar e não pode praticar por conta de normas institucionais. Em outras instituições, você tem uma maior autonomia sobre isso. Eu vi essa diferença muito grande, por exemplo, quando eu trabalhei em uma instituição pública versus as instituições particulares. Na instituição pública, você acaba tendo mais autonomia para implementar as suas ações, essas intervenções_de_enfermagem, dentro das melhores práticas, até de coisas que o coren e o cofen regulamentam que você pode fazer. No serviço privado, isso fica muito fechado em protocolos. Então, nem sempre esses protocolos te dão a liberdade de você implementar tudo aquilo que de fato compreendem as melhores práticas para aquela determinada situação. Um outro ponto que também eu acho que é um fator dificultador é que no serviço público nem sempre você tem os materiais e as coisas, as quais você precisa para implementar as melhores práticas. Em contrapartida, no hospital particular você tem, mas você tem a barreira institucional em relação a isso. E aí eu acho que casa muito com a questão, assim, principalmente da lei_do_ato_médico, que há muitas coisas as quais a gente poderia executar, mas não executa por conta dessa disputa, digamos assim, que existe, relacionada a questões da lei_do_ato_médico e a nossa prática profissional. Acredito que sim. E aí eu posso dizer até como uma pessoa que acredita que já passou por isso, porque quando você está num grupo de trabalho onde você tem, que é o normal, né, você tem diversidades de habilidades ou até mesmo de percepções daquilo que se entende da profissão, você pode passar por situações nesse sentido. Porque no grupo em que todos realizam a mesma função, as pessoas querem estar na média, e todo aquele que foge da média ou que faz coisas que vão além, ele é visto de uma maneira diferente, e não necessariamente positiva. Aliás muito mais negativas muitas vezes do que positiva, mesmo que aquilo possa fazer um benefício às pessoas às quais ele cuida. Então tem sim, eu sinto enquanto enfermeira nesse sentido, essas normas_subjetivas, elas existem e elas são muito fortes. E eu acho que para a nossa profissão especificamente eu vejo muito, porque não acho que é uma coisa que é restrita a um determinado ambiente. Eu acho que isso acontece em vários ambientes. Acho que, por exemplo, no serviço, da minha experiência, no serviço público em relação a particular, eu acho que o público, a pessoa consegue driblar isso de uma maneira melhor, né, porque ela acaba realmente tendo muito mais autonomia, mas no serviço particular isso é muito forte. Sim, eu acho que em até menos de seis meses. Eu participei de coisas relacionadas a marcadores e pesquisas, uso de pesquisas_moleculares em relação a poder utilizar novas moléculas, a intervenções relacionadas a sinais e sintomas. Sempre estou participando desse tipo de curso de capacitação nesse sentido. Olha, atualmente, como eu atuo na área de navegação, me interessei por todas as questões que estão envolvidas em navegação oncológica. Desde novas moléculas até sinais e sintomas, e agora eu tenho me interessado bastante por medicina baseada em valor, então é uma coisa que eu acho que a enfermagem precisa se empoderar um pouco mais, e é uma coisa que para a prática clínica e para tudo. Eu acho que ela faz toda a diferença em relação à sustentabilidade, porque senão a gente não vai ter serviços sustentáveis em oncologia e isso vai impactar diretamente a nossa prática e o nosso dia_a_dia. Então, nesse sentido, eu vejo bastante essa questão da medicina baseada em valor, o cuidado baseado em valor e também, acho que, desfechos que importam para o paciente. O que eu espero é que a gente possa ter um enfermeiro de práticas_avançadas similar ao que a gente tem nos Estados Unidos. Embora eu acho que a gente tenha uma lacuna muito grande aí, do ponto de vista jurídico, né, por conta dessas minúcias em relação ao ato_médico, ao que pode ser feito, ao que não. Mas desde de quando eu iniciei na enfermagem para hoje, eu já vejo muita mudança nesse cenário. Então, se eu pensar os mesmos 20 anos para frente, eu espero que lá, neste momento, a gente já esteja num outro patamar. Que o enfermeiro realmente tenha uma autonomia e cada vez mais ele possa se empoderar disso e fazer a sua prática da melhor maneira possível e com as melhores evidências possíveis e que a gente tenha mais estudos sobre isso, porque eu acho que é uma

coisa que nos auxilia muito para lutar para que essas leis, elas se tornem realidade. Eu acho que a liderança para esse perfil de profissional, ela não pode ser uma liderança verticalizada, porque o profissional de práticas_avançadas, ele precisa ter autonomia para tomar as decisões clínicas e poder realizar o seu serviço em relação a práticas_avançadas. Então eu vejo muito mais uma liderança horizontalizada, onde você trabalha em parceria com o seu, entre aspas, subordinado, se é que existe essa palavra. Do que essa liderança verticalizada. Então se tem um gestor que dita as regras, eu acho que para práticas_avançadas isso não funciona. Na minha concepção, isso não pode funcionar para a enfermagem de navegação. Eu acho que deveria ser uma gestão horizontalizada, porque a gente trabalha muito com projetos e com melhorias de processos, e quando você fala de gestão_de_projetos, gestão_de_processos. Não dá para ter essa verticalização. Mas eu acho que ainda é uma prática muito comum na enfermagem, essa coisa dessa hierarquia muito bem delimitada.

****** *Enf_04*Sexo_2 * Idade_3 * Temp form_3* Titul_1 * Instituição_1
*Atu_3**

Sim. Como enfermeira geralmente eu sempre participei de round. Sempre fiz discussão de casos clínico e sempre identificava alguns riscos ou situações clínicas que são muito específicas da oncologia como neutropenia_febril, algumas reações_adversas graves de pacientes em tratamento neoplásico, questões muito particulares da oncologia, sempre nos chamam a atenção e a gente sempre compartilha essa decisão do que pode ser feito, sugestões, decisões clínicas com as equipes, tais como equipes de cirurgia, equipe médica, e com o farmacêutico, como a questão da interação medicamentosa, que é quando um paciente pode ir à farmácia, a questão do controle da dor. Então muita coisa é compartilhada e com certeza as observações do enfermeiro são essenciais para decisões de outras categorias envolvidas nesse processo. Como eu fui intensivista, algumas situações eu tinha barreira porque eu dependia de outra equipe para implementar uma intervenção. Vamos pensar: paciente com dor e que eu avaliava a dor e queria que aquele medicamento para dor não estava suficiente, teria que subir dentro da escala de outros medicamentos. E sempre essa intervenção no cuidado farmacológico não era ouvida, então isso é uma situação onde tinha um desvio para a gente no cuidado melhor do paciente. Algumas questões relacionadas à família, a gente sempre teve muita autonomia de ligar para a família, de conversar com a família, de passar para a família, o diagnóstico_de_enfermagem, que é uma coisa que a gente coloca, de fazer observação, de falar com aquela família. Se poderia ter mais tempo de visita do que outras. Então muitas coisas relacionadas ao cuidado do paciente de forma integral, a gente consegue. A gente tinha muita autonomia para fazer sim, para implementar intervenções_de_enfermagem. Então, hoje a gente observa muitas situações onde o enfermeiro, a equipe de enfermagem, faz muitas intervenções. Uma das intervenções é o enfermeiro aqui já ter autonomia em alguns serviços, de identificar uma neutropenia_febril. Alguns protocolos são muito fechados. Então a equipe de enfermagem já identifica, já coleta material. Não tem a necessidade de ter um médico sempre ao alcance. A equipe de enfermagem tem muita autonomia de elaborar protocolos, implementar seus protocolos. O que hoje eu vejo, é que tem uma questão que dificulta, que tem uma parte que dificulta. A gente está vivendo uma realidade que não é diferente de outros hospitais. É uma situação de insuficiência de recursos_humanos, que dificulta a implementação, às vezes que a gente precisa ir para o nosso cuidado. Situações relacionadas à tecnologia, então recursos tecnológicos que possam auxiliar a implementação de algumas intervenções de enfermagem, como escalas_preditivas, escalas_de_avaliação_de_dor, recursos que possam fazer alterações, que possam analisar para a gente riscos de prescrições, interações_medicamentosas. Então muitas coisas que são da enfermagem, como um software que oriente a gente na diluição de medicamentos. Fazer uma padronização disso. Em muitas dessas intervenções do enfermeiro, a gente tem essas questões de fatores limitadores, que são os recursos_materiais, que são as questões tecnológicas, que são as questões de recursos humanos, a gente gostaria de fazer essas intervenções como o levantamento de indicadores mais relacionados ao cuidado com a pele, mas o déficit de recursos_humanos faz com que você tenha que priorizar suas intervenções, então sempre cuidado é a forma como deveria ser feito, a gente gostaria, né? Olha, algumas questões ficam nas entrelinhas, né? Então, as questões muito relacionadas ao relacionamento entre o médico, a questão de como o médico chega, não como profissional da categoria equivalente

ali, isso é uma questão que às vezes causa pressões em que o enfermeiro acaba tendo um ambiente de trabalho mais hostil do que ele deveria ter. Mas acredito que a gente tem uma característica de equipe diferenciada. O nosso enfermeiro tem um conhecimento científico bem robusto. Então a gente tem uma equipe muito robusta em relação ao seu conhecimento. E a gente tem uma equipe que também tem pouco rotatividade de profissionais. São profissionais que já se conhecem, são conhecidos, e conseguem implementar suas coisas de forma mais efetiva e a relação com as outras equipes de forma mais eficaz. E outra questão também é que não é uma equipe jovem que começou a trabalhar agora. É uma equipe que já está tendo uma expertise muito grande, então nunca se faz a diferenciação em quando você tem as pressões sociais, porque é uma equipe que já sabe lidar um pouco com essas questões. É uma equipe diferente de quando você tem uma instituição, com uma rotatividade muito grande de profissionais, onde tem muitos profissionais recém-formados. Em sua grande maioria isso não é uma característica da equipe. Mas você perguntou, eu como enfermeira, na segurança do paciente existem muitas pressões, porque quando a gente recebe notificação, a maior parte das notificações são relacionadas à emoção. Então, o emocional que faz um profissional, hoje, o perfil da equipe que notifica, são certas ações que mexem com o emocional do profissional, situações difíceis, processos que causaram danos no paciente, e que fazem com que ele notifique. Então, as pressões que se tem em relação a... Eu, enquanto enfermeira aqui do núcleo de segurança do paciente, eu não tenho, apesar de ser parte da direção, eu não sofro essa pressão. O trabalho do Núcleo é bem reconhecido. O papel do enfermeiro aqui no núcleo é um papel bem respeitado pelas equipes. Então, é uma situação onde a gente faz uma análise bem robusta dos eventos. Geralmente, nossas sugestões de melhoria são implementadas. Podem ficar implementadas dentro de um limite da instituição. Aqueles limites que eu coloquei, de recursos humanos, tecnologia e algumas coisas. Mas, em relação às pressões sociais, eu não sofro essa pressão social no sentido de discriminação, por ser enfermeira, alguma coisa assim. Em Práticas baseadas em evidência, não. Nenhum curso, mas na minha área, sim. Segurança do paciente, um curso bem voltado para a Anvisa. Mas os cursos da Anvisa são muito genéricos. Não são específicos para uma área. Segurança do paciente em oncologia, é dificilmente você vai ver cursos, cursos regulares. Então, como é um tema muito específico, geralmente, só tem cursos específicos para isso. Mas, de práticas de avançadas em enfermagem, não. Eu acho que cursos, hoje, eu vejo alguns cursos em oncologia que eu preciso refazer, aprimorar. Eu acho que o curso seria voltado para cuidados paliativos, acho que é um curso empreendedor deveria ser feito, não só eu, mas todos. Cursos de manejo da dor. Eu acho que as coisas vão mudando. Quando você se afasta um pouquinho da assistência, você acaba não se atualizando. Então, seriam cursos de atualização. E é isso, acho que seriam esses dois cursos. Eu vejo a oncologia cada vez ganhando mais espaço. Hoje em dia, a população está envelhecendo. Então, as doenças oncológicas, elas vêm com esse avançar da idade, uma oncologia de pessoas com idade. E também com as questões do rastreamento de diagnóstico. Então, a gente tem mais pacientes hoje, diagnosticados do que tinha 20 anos atrás. E a gente também vê pacientes com perfis diferentes. Hoje em dia até esses diagnósticos vão se ampliando quanto a faixa etária. Hoje a gente já recebe paciente neonatal, que não recebia há alguns anos atrás. Já tem esse perfil de paciente. Então, eu vejo a área da oncologia, e não tinha enfermeiro oncológico na neonatologia. Eu acredito que daqui a um tempo, porque hoje os diagnósticos por ultrassom na gestação melhoraram muito. Então, isso reflete quando a criança nasce. E a gente não via muito isso há alguns anos atrás. E os idosos, super idosos, com idade acima de 80 anos também, a gente vê muito mais pacientes hoje em dia com idade acima de 80 anos. Eu vejo assim: a oncologia se ampliando, e o enfermeiro cada vez mais tendo autonomia nos seus processos de cuidado. Então, hoje tem a questão do enfermeiro, que é o enfermeiro que acompanha todo o tratamento do paciente, vai direcionando até o médico que busca a saúde. Então, o enfermeiro e o médico, eu acho que esse é um novo olhar para a oncologia. E eu vejo daqui mais especializações também acontecendo, mais residências, porque é um trabalho, é um sonho. Não dá para ser um assunto muito rápido de ser feito que é o enfermeiro navegador. Já é uma nova área que já está acontecendo há um tempo. E ampliando até para outras áreas, mas que a oncologia talvez norteie um pouco algumas outras ações de enfermeiros em outras especialidades. Penso que a liderança tem um papel muito grande. Primeiramente é de incentivar a gente a estar fazendo curso de atualização, curso de

aperfeiçoamento, treinamentos. Então, esse é o primeiro papel da liderança. Outro papel que a liderança pode fazer é permitir é dar autonomia a essa equipe. Então, autonomia de estar fazendo essas relações entre as equipes a ponto de estabelecer normas e práticas_de_enfermagem onde se podem nortear dentro de uma instituição. Então, hoje, vamos pensar, hoje, como o enfermeiro, pode adotar situações de como permitir que enfermeiros possam solicitar parecer de catéter, permitir que enfermeiros possam indicar a colocação de um tipo de catéter. Porque o enfermeiro sabe que aquele catéter vai suportar o volume de medicamentos que o outro não vai suportar, que o medicamento é vesicante ou irritante. Trazer esse enfermeiro para o manejo da dor, trazer esse enfermeiro para fazer uma consulta de enfermagem. Então, criar mais ambulatórios de consulta de enfermagem. Isso é uma questão muito importante. Um ambulatório onde o enfermeiro faça a consulta de pré_operatório, que é uma fase muito importante, porque o câncer é uma doença que, muitas das vezes, o tratamento é cirúrgico. Então, essa cirurgia precisa ser planejada de forma multiprofissional. Então, a liderança está promovendo esses espaços de atuação do enfermeiro com autonomia. Então, não adianta a gente pensar que o enfermeiro pode fazer práticas adotadas se eu não dou autonomia enquanto líder. Então, essa questão de estar implementando alguns espaços, bom, esses espaços que a gente já conhece, da enfermagem, e estar dando a esse enfermeiro a autonomia e o poder de decisão e de influenciar no diagnóstico. Muitas das vezes, a gente ver acontecer aqui na comissão_de_cuidado_com_a_pele. Os médicos que determinam, às vezes, a alta do doente. Muitas das vezes, esse paciente permanece internado, porque a comissão, a enfermeira da comissão_de_cuidado com_a_pele, entende que ele ainda precisa de hospitalização. Então, isso vem ganhando espaços dentro da própria enfermagem. Então, muito, me permitir que isso aconteça e apoiar essas decisões. Então, apoio da gestão, do gestor é muito importante nesse papel de incentivo e até mesmo também de cobranças que algumas coisas aconteçam. Padronizar as ações também é uma questão muito importante, que é padronização, manter em dia toda a documentação da instituição, porque a equipe precisa ter um norteador. Não que a padronização vai impedir a enfermeira ter essa interferência através de seu cuidado, mas é um norteador para todas as equipes que o cuidado seja de uma forma organizada. Então, documentar todas as situações que acontecem e estar fazendo planejamentos a longo prazo também. O líder tem que pensar no hoje, mas ele tem que estar pensando a longo prazo. O líder não pode ter um olhar para os dias atuais, ele precisa fazer planejamentos para que aquelas situações que sejam recorrentes tenham ações que possam melhorar e que elas possam ter. Pode ser que não consiga melhorar agora, mas que haja um planejamento que ela seja daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, que a gente tenha cenários diferentes do que a gente tem atualmente. Então, se a liderança não tiver esse olhar, é muito complexo, porque aí começam a ser questões recorrentes, os problemas recorrentes e acabam se tornando normalidade. O que, na verdade, não deve acontecer.

****** *Enf_05*Sexo_2 * Idade_2 * Temp form_2* Titul_4 * Instituição_1
*Atu_1**

Em relação às minhas atitudes com o paciente oncológico, eu acho que desde a formação eu já tive essa visão de uma assistência de forma direcionada e específica para aquele público oncológico. E aí, quando eu escolhi fazer a residência, a gente só vem atrelando essa parte da visão da importância de cuidar junto com a parte teórica, o aprendizado. Então, a gente junta isso lá da nossa formação de graduação com a parte agora do conhecimento específico que vem da residência. E isso eu acho que é um grande diferencial na vida do paciente oncológico. Não só o profissional que cuida de forma geral, mas um profissional que sabe o que é o cuidado, entende a importância do cuidado quanto base profissional, de escolha profissional. Porque o que a enfermagem faz é cuidar mesmo, juntando o aprendizado teórico e específico que esse profissional escolhe ter quando ele decide se especializar. Então, se eu acredito que as minhas atitudes influenciam as minhas decisões, eu acredito que sim e que existe algo aí bem positivo nessa junção. Sim, em relação ao paciente oncológico, especificamente, falando em relação à minha formação profissional. Não, em relação ao paciente oncológico. Sim, a gente tem um paciente que ele é diferenciado, paciente

oncológico, né? Ele demanda algumas especificidades, por exemplo, o uso de antieméticos que vem ali associados ao paciente que faz a quimioterapia e muitas vezes a gente tem profissionais médicos, que é quem prescreve, que não adicionam esse antiemético por um esquecimento ou por rotina corrida, que disse que ia colocar e acabou esquecendo ou porque não entrou no protocolo quando ele puxou no sistema. E aí isso é algo que muitas vezes eu preciso intervir e falar. Olha isso aqui não pode acontecer. É preciso adicionar antiemético. Tem que ser adicionado junto com o tratamento do paciente. Então, essa minha atitude de intervir muitas vezes é necessária porque eu conheço o perfil do paciente e eu sei da necessidade dele em quanto paciente oncológico. Vamos lá, em alguns momentos, em relação a condutas e cuidados de enfermagem eu tenho total convicção de que eu estou oferecendo o melhor quanto a qualidade assistencial ao meu paciente oncológico. Porém, existem vários fatores que interferem e eu vou usar duas realidades que eu já vivenciei. Eu já trabalhei num serviço particular, onde era uma clínica de quimioterapia ambulatorial e aí o nicho ele é um pouco diferenciado do meu hoje, de onde hoje eu estou, que é um serviço hospitalar público. Então, existem aí duas realidades de influências. No serviço particular ambulatorial, a gente tem alguns entraves que dificultam essa vivência e essa minha assistência em muitos momentos. Rotinas do serviço, organização de como aquele fluxo está instituído. Problemas grandes do hospital público, a gente tá falando de muitas vezes falta de medicamento, o que no particular não falta, mas também é travado. No particular é travado por conta de fluxos que são muito amarrados. Então, um exemplo, a farmácia só libera tal antiemético para tal protocolo de quimioterapia, para tal sistema de quimioterapia programado. E aí eu tenho um paciente que faz um esquema que não é tão antiemético, mas eu preciso desse aqui, que não é tão emetogênico, mas eu preciso desse antiemético que é mais potente. O pessoal aqui trava às vezes. Não, não vamos liberar porque não está programado para esse protocolo aqui. Então, aqui eu tenho mais entraves em relação à liberação, porque eu tenho um plano de saúde que não paga, eu tenho problemas aqui. Já no outro lado, no serviço público que eu estou hoje, não tenho como fazer antieméticos intercalados como eu gostaria, porque simplesmente está em falta no hospital. A gente sabe que os serviços públicos, eles oferecem o mesmo esquema quimioterápico de qualquer outro lugar do mundo. A gente tem um sus maravilhoso, que dá um tratamento de qualidade, mas muitas vezes eu me sinto de mãos atadas no serviço público, ou porque não temos condições de fazer algo a mais, além do que a gente já está oferecendo, ou porque eu tenho profissionais que não estão com o mesmo compromisso que o profissional enfermeiro, por exemplo, utilizando a minha profissão como exemplo. Hoje eu tenho uma grande dificuldade, atualmente, que é fazer com que todo mundo fale a mesma linguagem. Muitas vezes, por ter um paciente que demorou muito a chegar para ser atendido, demorou muito para fechar o diagnóstico e agora ele chegou, ele está lá fazendo o tratamento, esses profissionais que estão ali na equipe multiprofissional, eles acabam achando que ele já chegou onde ele queria e que o ápice dele era ali. Ele já está tratando. Então está tudo bem, né? E aí, é como se eu quisesse florear algo que não é necessário, ele já está tratando. Aí eu falo ah! mas ele não está comendo. Ah! Mas aí ele não está tomando o antiemético intercalado, vamos tentar adicionar isso aqui, ou mexer nisso aqui. Então, aqui no serviço público, eu percebo que tem muitos profissionais que não têm o mesmo compromisso de querer fazer o diferencial na vida desse indivíduo. Não estou generalizando. Estou dando, assim, como um maior exemplo de vivência. Tem alguns profissionais que são um grande diferencial na vida dos pacientes e é isso que faz com que a gente se orgulhe de estar onde está e faça entender que tudo vale a pena. Mas você está me perguntando em relação às dificuldades, e aí eu estou pontuando estas dificuldades. Tá, vamos lá. Atualmente, eu trabalho no serviço público e hoje eu sinto que essas pressões sociais existem. Por quê? É como eu falei, nem todo mundo está com o mesmo compromisso em estar fazendo um diferencial assistencial para o nosso paciente. E aí, eu sinto que aqui, hoje, atualmente, é como se eu quisesse, muitas vezes, fazer algo muito surreal para algumas pessoas que estão ali fazendo o tradicional feijão com arroz. Sempre deu certo o feijão com arroz. Pra que mudar agora, né? Existe uma certa resistência dos profissionais mais antigos no setor, dos profissionais que também não são especialistas e que trabalham ali há 10, 20, 30 anos. Esses profissionais que acabaram ficando naquele setor e que o setor teve algumas adaptações, eles acabam sendo um pouco mais resistentes. E isso tem um certo impacto no sentido de interferir na minha, como é que eu diria? Isso interfere em relação a críticas sobre o que eu vou fazer, mas não interfere em relação à atitude que eu vou tomar. Eu escolho fazer e eu

escolhi fazer desse jeito, mesmo enfrentando as críticas dos profissionais que estarão ao redor. Atualmente, a gente tem lá também residentes que não sabem. O residente acabou de chegar no serviço, na primeira semana do mês, que é a semana que eles rodam, a gente diz que é o caos, porque eles não sabem fazer nada. Eles não sabem prescrever, eles não sabem o perfil do paciente oncológico. A gente também tem onco_hematologia. E aí, tem algumas coisas que são muito específicas de transfusão_de_sangue, de plaqueta e a gente ainda está ali com os cortes muito amarradinhos. Então, isso é outra dificuldade que eu falaria em relação a profissionais que não são especialistas em setores de pacientes que têm uma especificidade. E isso eu falo tanto do residente que está aprendendo, como dos profissionais que já trabalham no setor e que foram abarcados pelo setor e que não são especialistas na área. Então, às vezes a gente chega assim: não, mas não pode, não pode. Tem que lembrar de fazer o colírio da dexametasona para os pacientes, com infusão de citarabina. E aí o pessoal faz, mas a farmácia não mandou, mas alguém tem que ir atrás. O impacto não é a farmácia não liberar para o paciente, o impacto é a conjuntivite química que o paciente vai ter. E isso não é diferencial assistencial, isso é básico, isso deve ser projetado. Então, quando eu, quando eu falo essa questão de pressões sociais ou normas subjetivas, existe, existe, impacta, impacta, mas eu acho que cabe ao profissional escolher enfrentar essas, essas normas subjetivas e continuar dando a sua assistência. Não estou falando que o meu modelo assistencial é o melhor possível, mas eu entro no serviço querendo fazer uma diferença na vida de alguém. Isso é algo que eu tenho na minha construção pessoal de vida porque tenho pais que me influenciaram a ser o melhor que eu pudesse ser, onde eu estiver. E na minha formação profissional também, onde eu saí da universidade pública, onde eu vi a importância de oferecer para aqueles, aqueles clientes que a gente tinha naquele meio público ali, o melhor que eu pudesse ser para a vida deles, porque esse é um grande diferencial. Então, aqui eu tenho essas pressões. Em relação ao serviço particular, qual é a maior pressão_social? Os entraves do plano de saúde. Então, isso aqui, sem sombra de dúvida, são os maiores entraves que a gente tem. Financeiramente falando, é quem rege o serviço, então, a gente precisa, não pode, isso aqui não pode, isso glosa, isso tem que ser feito assim. Então, muitas vezes a gente fica sem conseguir ofertar, porque a gente tem ali um entrave grande, que são as regras, as orientações do plano de saúde. Eu participei de treinamentos, mas não especificamente com foco em práticas baseadas em evidência, não. Nessa temática específica, não. A gente participa de treinamentos com abordagens de equipe_multiprofissional, assistência ao paciente, mas não especificamente falando para prática_avançada_de_enfermagem na área oncológica. Não sei, tem um monte. Tem um montão. Eu acho que a gente está tendo no mercado, atualmente, muitas drogas novas, né? A gente está tendo esquemas quimioterápicos que estão sendo adicionados as terapias_alvo, checkpoint, inibidores_de_checkpoint, entre outros. Eu acho que isso é um grande diferencial para a prática assistencial, porque muda a nossa forma de intervenção profissional. A gente sabe de um antiemético, do sintoma de fadiga, de queda de cabelo, que são os efeitos mais tradicionais da quimioterapia, a gente começa a pensar agora em respostas_imuno_mediadas. e isso eu sinto que é algo que ainda é frágil para mim, porque isso está relacionado a questão genética, né? Muita questão de fisiologia celular e eu ainda sinto uma certa dificuldade. Então, se fosse para dar uma sugestão, seria essas atualizações medicamentosas que estão surgindo na parte de oncologia, que estão integrando a assistência ao nosso paciente, e que eu sinto uma dificuldade ainda em manejo desses eventos_adversos que estão surgindo. Como é novo também, tem poucas pesquisas, então eu acho que é algo que, para mim, ainda é deficitário, que eu poderia estar melhorando e atualizando em relação a isso. Inclusive das condutas de enfermagem de prevenção, porque eu também fico naquela, como a gente não sabe muito ainda, né? A gente acaba não intervindo tanto, só quando aparecem as reações_adversas medicamentosas. Então, eu saí da faculdade e entrei na residência, e desde então eu só trabalho com onco_hematologia. É um cenário onde eu, hoje, me vejo em outro, em outro cenário dos 10 anos atrás. E eu percebo e enxergo um cenário em constante avanço e modificação. A mesma enfermeira que estava lá há 10, há 8 anos, que assim, quando a gente é recém_formado ainda tem aquela coisa, né? Mas, assim, aquela enfermeira de 8 anos atrás, a de hoje, ela é totalmente diferente. Eu percebo, hoje, um enfermeiro mais empoderado e percebo que isso é algo que está aumentando e tende a crescer. Um enfermeiro mais empoderado, um enfermeiro mais incisivo nas condutas, porque ele sabe o que deve ser feito, percebo as pessoas cada vez mais,

profissionais e enfermeiros, se atualizando, participando de congressos, fazendo pesquisa, inclusive não dependendo tanto dos profissionais médicos. Porque há um tempo atrás eu via isso muito preso. Eu dei o exemplo que, ah, o plano de saúde não libera um antiemético, e aí a gente, às vezes, sem ter como agir em muitos momentos, mas aí eu acabei de conversar com a colega minha há uns dias, que falou que ela está trabalhando agora, fazendo acupuntura. Ela já está aplicando nas consultas_de_enfermagem dos pacientes da navegação, de continuidade. Isso é algo muito positivo, ela não está esperando outro profissional dizer o que deve ser feito. Outra colega nossa já faz laserterapia, então ela, na consulta de continuidade, ela já avalia a necessidade de aplicar essa laserterapia para a mucosite. Isso é algo que não precisa de nenhum profissional dizendo o que deve ser feito. O profissional enfermeiro, ele sabe os efeitos_adversos, ele sabe como interagir e como intervir diretamente, então ele já está procurando estratégias de modificação disso aqui, onde cabe a ele essa intervenção. Então, eu percebo, hoje eu percebo avanços, sigo esperançosa que mais infinitos outros avanços na área e percebo um fortalecimento mesmo profissional, desses profissionais que trabalham especificamente com os pacientes de onco_hematologia. Vamos lá. Eu tive a sorte de ter duas lideranças que trabalhavam comigo, tanto no meu outro serviço particular, estou sempre fazendo essa comparação, porque eu acho que são vivências diferentes e que são, eu acho que são experiências diferentes que podem enriquecer a pesquisa também. E aí eu tive duas lideranças, tanto de um lado quanto do outro, que foram de total influências positivas e que eu acho que deve ser assim, dessa forma. Eu acho que a liderança ela tem que ser quem estimule a estudar. Eu lembro que quando eu estava trabalhando, a minha primeira chefe, eu não sei se eu faço mestrado e ela dizia vai fazer sim. E eu falava, mas eu sou diarista e ela dizia: a gente dá um jeito. E isso foi um grande estímulo e um grande incentivo para mim, quanto profissional, para eu crescer e estudar cada vez mais. Já a minha nova gestora, ela acabou de mandar uma mensagem, vai ter um congresso assim, assim, assim, você quer participar? E aí isso faz todo o diferencial. Você incentivar aquele profissional a buscar atualização contínua, a buscar estudo, a trabalhar uma prática diferente. Então, as duas lideranças que eu tive foi desse mesmo jeito, eu acho que é um grande diferencial. Outra coisa, é uma liderança que entenda o perfil do paciente que está lidando. Porque não adianta um enfermeiro falar, a gente precisa instituir um protocolo de sepse aqui nesse hospital, diferente para os pacientes hematológicos, porque eles morrem em pouco tempo. A gente está falando de paciente com zero neutrófilo. E a minha chefe fala. Ah! mas o hospital tem apenas esse protocolo de sepse para todo mundo. E isso vai fazer um impacto muito grande para a vida do paciente, né? E aí atualmente eu tenho uma chefe que ela falou, realmente, o que é que a gente pode fazer de diferente? Ah! no hospital tem que chegar em até uma hora o antibiótico. Vamos fazer o seguinte: a gente conversa com a farmácia e a possibilidade de ficar aqui numa caixinha separada a dose de ataque, né? E aí eu acho que isso tem um impacto muito positivo na vida, não é do profissional só, na atuação do profissional só. Claro que essa atitude vai dar uma série de confiança também para o profissional, que vai agir ali com uma situação onde ele se sente mais confortável, porque tem alguém que entende ele. Mas o total impacto também na assistência direta ao paciente, onde a gente tem um profissional, uma liderança, que é, que entende o perfil de pacientes, que é específico, especificamente para aquele paciente, e ela entende o impacto que aquela conversa que aquele enfermeiro teve e tem para com o paciente diretamente. E ela falou, vamos pensar como a gente, vamos adequar o protocolo de sepse para cá. E ela falou, não, não dá, o hospital não vai, os médicos não vão chegar aqui em tal tempo, a farmácia não vai liberar antes de uma hora. O laboratório não vai coletar as culturas antes, porque a gente tá pedindo, né? Uma hora, porque eles vão querer uma hora, que é o golden_hour. Mas vamos fazer o seguinte, vamos pedir como concessão uma dose de Tazocin ou de tal antibiótico que já fica aqui, aí a gente já começa. E isso é uma atitude que não é tão onerosa, não é tão impactante para ninguém, porque aí ninguém vai precisar sair correndo para buscar medicamento, e que tem total diferença para aquele profissional que sabe o que deve ser feito e que tem subsídios para isso. Então, em relação à atuação, eu sinto que uma liderança, ela dá uma maior coragem para esse profissional buscar melhorias, para esse profissional sugerir mudanças, e para esse profissional crescer profissionalmente. Quanto estudo, quanto pesquisa, quanto o todo. Então, eu acho que é um grande diferencial.

*** *Enf_06*Sexo_2 * Idade_3 * Temp form_3* Titul_3 * Instituição_1
*Atu_1

Sim. Sim, porque, assim, até pelo fato, né, que eu acho que quando você tem um perfil e uma atitude, por exemplo, com o paciente de forma mais acolhedora, mais aberta, respeitando ali a individualidade do paciente, né, e até a sua história, ali antes daquele momento, vendo ele como um ser integral, isso te abre a possibilidade para que até o paciente também te dê esse retorno, né, tenha uma confiança, te reporte reações_adversas, te traga situações que, se você fosse uma pessoa mais fechada ou chegasse para ele de forma mais ríspida, né, você não ficaria sabendo. A partir do momento que você não sabe de detalhes, que você não tem como saber, a não ser por ele, você não tem como intervir em questões que, às vezes, vão implicar em complicações como por exemplo, de uma quimioterapia, né. Às vezes o paciente não fala na consulta médica, que teve febre ou que não estava conseguindo se alimentar, né, ou que tinha tido alguma, algum sinal ou sintoma e, como enfermeiro, ele acabava se abrindo com a gente. E aí, nesse momento, a gente consegue, né, reportar ao médico e negociar e até questionar alguma intervenção ali e se realmente faria ou não aquela sessão de quimioterapia, no caso. Eu acho que o que mais dificulta, acho que assim, a gente tem uma boa parte de controle, né, mas eu acho que o que hoje mais dificulta no Brasil, assim, é a gente não ter um dimensionamento voltado aí para a parte oncológica, né, a gente tem aí pelo cofen, alguma questão de dimensionamento por áreas, assim, alguns levantamentos, mas que se sugere que seja aplicado um cálculo, mas ainda é muito inicial, assim, aos estudos, né. então acaba que o dia_a_dia de centros, principalmente, né, no meu caso, que estou todos esses anos numa rede pública, essa demanda, ela acaba sendo alta, né, em comparação com o recursos_humanos que a gente possui. Então, muitas vezes, uma consulta_de_enfermagem que você deveria, né, além da inicial, fazer uma de controle ali, na sequência, no segmento do paciente, às vezes não consegue. Então se restringe, coloca em momentos ou em protocolos um pouco mais complexos, que você sabe que tem uma reação mais agravante, assim. Então, fora isso, eu acho que, né, acho que os recursos_humanos é o que pesa mais. Às vezes um pouco de estrutura em relação a como é que a gente pode falar, insumos, né, então às vezes você tem insumos não tão bons, principalmente no sus, uma vez que você trabalha com pregão, melhor preço, né. Então você tem, às vezes, a gente, acontece de você ter um equipo que não está se ligando tão bem ali ao jelco, e aí o seu risco de extravasamento é maior. Risco de derramamento. Isso também exige mais atenção, exige-se ficar mais atento ali na rotina do setor, então, assim, acaba que isso te prende, né, e demanda do enfermeiro uma coisa um pouco desnecessária, não de não supervisionar, mas esse excesso por questões que fogem um pouco, né, que você poderia estar empregando, em outras questões, por exemplo, de orientação, né, e de consultas ou de outras melhores práticas. Acho que é isso. Mas tem muita coisa que, sim, que vai do controle da gente, né, que é conhecer os protocolos, tempo de infusão e de se capacitar, né. Estar aberta a novas demandas, por exemplo, de lesões oncológicas, de ajudar no encaminhamento dos pacientes, de cuidados_paliativos. Então algumas coisas, acho que sim, depende muito do profissional e tem essas coisas de gestão, né, que fogem um pouco do nosso escopo. Não, eu não me lembro, assim. Não lembro de nada, assim, específico não. Mas uma vez, por ser um serviço público, acho que a nossa autonomia, ela é um pouco maior, né, do que em alguns, talvez, serviços privados. Então acaba que a gente tem algumas, como que a gente pode falar, alguns respaldos ali, né, e que não tem tanta interferência, assim, do paciente ou dele, não assim do paciente, mas de achar, né, às vezes tem alguns pacientes que acham que têm que ser privilegiados em detrimento de outros. Eu acho que isso aí a gente consegue manter, né, e lidar melhor no ambiente. Isso aí eu não sinto muito não, ■■■ não me vem à mente, assim, à tona nada que essas pressões sociais possam ter afetado. Não, no meu trabalho, não. Não, esse tema não. Menina, até pedi bastante lá, né, porque, por exemplo, a questão do ccip, né, eu ainda não tenho. É uma prática, assim, avançada que eu acho muito importante e até já tentei convencer bastante, né, os gestores, assim, para reduzir o uso de bloco, demanda da questão de o pessoal da cirurgia. É acho que agora a gente precisa muito. Até mandei um e-mail, inclusive, aí para a educação do inca, para saber se teria alguma coisa de navegação que o inca estivesse ofertando, né? que a gente está com uma, até agora, depois da política, né, que foi publicada, a republicação da política nacional, eles vêm falando bastante da navegação e têm tido algumas coisas também da, das ocis que demandam esse cuidado.

Acho que é algo novo e que precisa de a gente tentar conhecer um pouco mais, é, e, assim, é, da prática clínica, eu acho que são mais essas duas questões. E também eu acho que o controle da dor, sabe? Do controle da dor, eu acho muito importante também, eu acho que da prática clínica, eu acho que talvez seriam essas. Esses três pontos aí, que eu acho que seriam bacanas. Eu acho que a gente precisa se fortalecer, sabe? Eu acho que é uma doença que só tem, né, aumentado, tem se expandido. Já tem publicações que falam que nos próximos anos vai ultrapassar, né, as causas de morte pelas doenças cardiovasculares. Então, eu acho que o cenário aí de atuação, ele é bem promissor. Mas eu me preocupo também com alguns tipos de formações que a gente percebe que não são formações adequadas, né? É uma coisa que preocupa também, né, é que nem todo mundo tem uma capacitação de excelência. Mas eu acho que as pessoas que estão na oncologia e que têm realmente esse conhecimento, a competência. Não tem jeito, quando você tem, quando você não tem, não passa seis meses, né, você não consegue enganar mais de seis meses, não tem como. Eu acho que vai ter muitas oportunidades não apenas na parte clínica, né, na prática clínica, como também na parte de, como eu estou participando agora que é a parte de gestão, na parte de controle e avaliação. Eu acho que tem muita área aí que a gente ainda pode, sim, expandir e aproveitar. Eu acho que a gente precisa se fortalecer, sabe? Eu acho que é uma doença que só tem, né, aumentado, tem se expandido. Já tem publicações que falam que nos próximos anos vai ultrapassar, né, as causas de morte pelas doenças cardiovasculares. Então, eu acho que o cenário aí de atuação, ele é bem promissor. Mas eu me preocupo também com alguns tipos de formações que a gente percebe que não são formações adequadas, né? É uma coisa que preocupa também, né, é que nem todo mundo tem uma capacitação de excelência. Mas eu acho que as pessoas que estão na oncologia e que têm realmente esse conhecimento, a competência. Não tem jeito, quando você tem, quando você não tem, não passa seis meses, né, você não consegue enganar mais de seis meses, não tem como. Eu acho que vai ter muitas oportunidades não apenas na parte clínica, né, na prática clínica, como também na parte de, como eu estou participando agora que é a parte de gestão, na parte de controle e avaliação. Eu acho que tem muita área aí que a gente ainda pode, sim, expandir e aproveitar. Eu acho que é isso, né? É mais ou menos o que eu acabei de falar. Eu acho que o enfermeiro oncologista, que realmente é bem capacitado, né, ele consegue demonstrar algumas atuações e algumas práticas_avançadas e até, como se fala? fazer algumas quebras de paradigma, sabe? Tanto que eu falo, quando eu vim do inca pra cá, a primeira cena que eu peguei no hospital, me deu vontade de sair correndo, né? Eu vim conhecer o serviço, aí cheguei no ambulatório de quimioterapia, a primeira cena que eu me deparo, uma técnica de enfermagem puncionando, um cateter_venoso_central_totalmente_implantado, com uma agulha 40 por 12 dobrada. Me deu uma dor no coração! Me deu vontade de sair correndo. falei, Jesus, como assim? Como pode isso? Mas eu falei, não, se eu estou aqui é por algum motivo tem. Vamos mudar isso. E aí, desde então, a gente começou, né: isso de colocar na cabeça das pessoas, né, que isso não é função do técnico_de_enfermagem, que tem agulha própria, e que porque tem agulha própria, tem que ser uma técnica asséptica, né? implantar agendamento, pois não existia agendamento. Os pacientes às vezes ficavam o dia inteiro aguardando, chegava cinco horas da tarde e você falava, não, não vai dar para atender o senhor hoje, volta amanhã para tentar amanhã. Implantar agendamento, conseguir implantar a bomba_de_infusão_elastomérica, né, para o paciente ir para casa fazer quimioterapia infusional. Então, assim: são coisas que quando você tem o conhecimento, né, tem a possibilidade de se capacitar, e acho que a vontade de trazer isso também de retorno para a sociedade. Você consegue ir mudando os paradigmas e demonstrando aos poucos ali que dá para fazer melhor, né, mesmo com pouco recurso, você faz planilha, tenta provar, faz conta daqui, conta de lá, mostra o que se vai ganhar de rotatividade, com gasto a mais e tal. Então, eu acho essa, além do conhecimento, claro, mas essa questão da pro_atividade do enfermeiro e dessa liderança, né, de estar à frente, de procurar uma solução ali para estar melhorando essa experiência do paciente, que é uma experiência já tão sofrida e tão desafiadora. Eu acho que a gente não tem profissional melhor que nós para poder estar em busca disso, sabe? Então, eu acho muito bacana, assim, acho que, como se fala, eu tenho muito orgulho do que eu aprendi no inca e do que eu consegui trazer para os lugares onde eu passei, sabe? Dessa visão e superar aquela, sempre foi assim, vai continuar assim para sempre, e não precisa continuar assim. A gente pode ir aos poucos e melhorar, mesmo com as dificuldades.

**** *Enf_07*Sexo_1 * Idade_2 * Temp form_3* Titul_3 * Instituição_2
*Atu_2

Claro, com certeza, eu acho que, eu acredito muito que a atitude está relacionada a conhecimento e habilidade, né? Então, todo conhecimento resulta em uma habilidade e te dá uma atitude para escolher pelo certo ou pelo errado, pelo sim ou pelo não. Dentro de uma prática clínica, as ações do enfermeiro, elas são muito versáteis e tem um leque muito grande. Então, em um ambiente em que você trabalha com terapias altamente tóxicas, altamente anafiláticas, algumas delas, e com efeitos colaterais sistêmicos, a gente precisa de estar extremamente capaz, capacitado e ter a consciência de que o conhecimento só vem através de uma habilidade e te torna apto a julgar. O julgamento que você toma uma atitude. Vamos pensar no protocolo inicial de uma paciente que mama iniciando o esquema terapêutico e aí ela tem sequência de doxorubicina e de taxano, reação alérgica, sensibilidade inicial e aí uma atitude de entender e preparar a equipe para aquilo. Uma habilidade de conhecer as técnicas relacionadas ao antagonista que pode reverter e, com isso, você julga um preparo para a sua equipe e uma segurança do cenário. Então, você consegue, com plano de enfermagem inicial, uma consulta inicial de enfermagem, já direcionada a uma prescrição para uma equipe e orienta que aquela paciente é uma paciente que requer atenção e que a gente precisa de ficar atento, porque ela tem uma possibilidade de desenvolver uma reação alérgica oriunda ao primeiro contato da droga. Bom, como enfermeiro oncológico, eu percebo que eu consigo ter o controle das minhas ações. Como eu disse, as ações dentro de um ambiente de saúde, elas podem ter uma variação mediante a resposta que o paciente te dá daquilo que a gente trata. Fatores que dificultam a implementação de intervenções de enfermagem, claro, nós temos uma cultura médica hoje, que às vezes os nossos pacientes, eles não nos escutam muito, e aí a gente precisa, nesse momento, de mostrar conhecimento para eles, para que ele entenda a nossa função e o nosso papel. É muito importante que as pessoas entendam e eu já escutei muito: você é quase um médico, né? Eu acho que é muito diferente de ser médico e de ser enfermeiro. Ser enfermeiro é ter olhar ao cuidado, ser médico é ter olhar na cura. Alguns médicos hoje já conseguem compreender a parte do cuidado relacionado à cura, mas quando a gente consegue separar e entender que são duas profissões completamente diferentes e que, querendo ou não, o Brasil hoje é um país culturalmente que supervaloriza a classe médica e tá tudo bem, que eu não tenho nenhum problema contra isso, porque eu me valorizo como cuidador de pessoas, que na minha opinião isso é a função da enfermagem. Eu compreendo que às vezes alguns fatores sociais nos prejudicam em algum momento de desenvolver claramente, às vezes por falta de confiança do paciente, às vezes por falta de confiança do próprio colega médico, e aí cabe a nós, né? Como atitude, mostrar qual é o tamanho do nosso conhecimento, e demonstrar que com as práticas, nós podemos ajudar. Isso aconteceu comigo quando eu cheguei no ambulatório de quimioterapia e aí realmente eu tinha acabado de sair da minha formação de pós-graduação. Eu entro no ambulatório de quimioterapia e realmente eu vim da cirurgia e da estomaterapia e do cuidado com lesões, e aí eu caio no ambulatório de quimioterapia com a pós em oncologia e começo a entender o que era a quimioterapia e fui testado por diversas vezes pelos colegas que ali estavam, né? Médicos que estavam há algum tempo a mais do que eu, com enfermeiros que estavam ali, alguns que tinham mais experiência do que eu, mas não tinha o braço gestão que eu trazia comigo, braço de liderança, e aos poucos as pessoas começam a nos conhecer e entender como nós pensamos com o prazo mais longínquo, como nós pensamos em segurança, como nós pensamos em planejamento. Nós pensamos numa linha de cuidado relacionado a esse paciente, a gente começa a implementar ações. Então nós reforçamos o cuidado com a primeira consulta do paciente, aí vem o mestrado, que o meu foco foi criar ferramentas para a primeira consulta de enfermagem estruturada na teoria de Vanda Horta, e aí a gente consegue sim, dar luz a uma profissão que precisa de tanto ser vista e valorizada por alguns de nós. Então nós temos fatores que influenciam como a descredibilidade dos próprios colegas, descredibilidade de médicos, descredibilidade de paciente. Mas isso é só mais um desafio e cabe a nós criar estratégias para poder vencer e superar. Então quando eu consigo enxergar que isso dificulta, da mesma forma que dificulta, ações de melhoria facilitam o acesso. Porque quando você não tem nada, o pouco que você começa a mostrar de resultado, dá muito resultado e esse resultado gera credibilidade, gera apreço, gera carinho de médicos, de equipe e, claro, do paciente que nos reconhece como um profissional que faz a diferença,

que acolhe, que aconchega e que fala com ele, que ele precisa de seguir, porque não é um tratamento fácil. Não é uma espinha, não é uma dor de cabeça. A gente tem uma doença que traz um estigma gigantesco e esse estigma traz consigo todos os medos, temores de pessoas que não falam o nome câncer. De pessoas que retratam como aquela doença que ainda não tem uma cura propriamente dita, né? E sim, possibilidade de cura para alguns pacientes com os tipos de remissão, doença com cura completa, mas algo para prevenir 100 por cento, nós não temos ainda. Então o câncer traz muito estigma e medo. Eu acho que muito estigma e o medo geram, às vezes, essa confiança muito aflorada no profissional que exerce a medicina e que faz com que nós tenhamos um poder de querer o nosso espaço de enfermeiros oncológicos que defendem o cuidado em oncologia, que eu acho que essa é a premissa da nossa profissão, baseada em práticas, então práticas validadas, práticas que sejam documentadas e que mostram gráficos extremamente positivos. Trabalhar com essas linhas científicas, a gente tem resultados lá na frente que são fantásticos. Para amor da vida do outro, que na minha compreensão, o paciente é sempre o amor da vida do outro, né? Isso dentro da sala de aula, eu falo isso claramente para os meus alunos, e que esses desafios fazem parte. E a gente escolhe superar, crescer, evoluir, vencer, ou a gente pode ficar sentado como muitos acabam ficando às vezes. Bom, para mim você tem que agir de forma correta ou incorreta. Acho que a ação é sempre nesse sentido. A pressão externa ela sempre vai existir, de outros. Vamos pensar que a gente trabalha no sistema único de saúde, então às vezes eu tenho uma pressão que falta alguma coisa, né? Ou falta de material ou algo que pode inferir, você tem que escolher um outro caminho. A pressão de pacientes ou de acompanhantes ela sempre existe, né? Porque o medo e a desconfiança ela está com a gente o tempo todo. Mudar a forma de agir, se ela for certa, eu acho que ela não tem como mudar, porque o certo é certo. Então o tratamento adequado, ele vai ser adequado, né? Então cabe a nós ter essa divisão muito clara do que é certo e o que é errado, e aquilo que é bom e aquilo que não é bom, ou a princípio, aquilo que está fazendo bem e em algum momento não faz mais. E você tem a escolha de decidir conversar com alguém. Porque às vezes o paciente está muito nos nossos olhos. Então às vezes eu percebo um declínio desse paciente, eu preciso de informar que isso de às vezes sentir medo ou confiança ou não ter abertura, isso vai muito daquilo que você traz consigo como profissional. Então ter um espaço aberto para que você consiga dividir isso com outras pessoas é muito importante. Alivia um pouco essa pressão e você toma decisões mais leves. Nos últimos seis meses especificamente não. Capacitação não. O que eu hoje trago para mim é que eu estudo a oncologia. Hoje eu estudo muito mais a educação na oncologia, pela virada de chave que eu tive nos últimos quatro anos. Mas o que eu tento trazer hoje é estudos, então eu fico em constante aperfeiçoamento do que tem sido publicado sobre a oncologia. A última literatura que eu trouxe, que eu passei o olho nela como completo, foi a última que o inca traz para a gente que são as ações de enfermagem na oncologia, que ele tinha lançado em 2012, trouxeram agora em 2024, com alguns pontos. Não me recordo, eu lembro que tem genética, ainda tem a fisiopatologia do câncer e tem algumas coisas, não vou nem recordar. No sumário tem alguma coisa sobre práticas, mas deve ter alguma coisa sobre linha de cuidado, alguma coisa nesse sentido, mas sobre a pergunta nos últimos seis meses, eu não participei. Bom, por exemplo, hoje, uma das minhas intenções é o doutorado, né? Então, o que diz respeito a essa linha relacionada ao doutorado, sobre práticas em saúde relacionada ao paciente oncológico, qualquer uma delas me chama muito a atenção e desejo me capacitar cada vez mais, né? Porque eu estou na oncologia há 14 anos e eu não me vejo hoje com atuações que não sejam relacionadas. Hoje eu trabalho com o ensino clínico relacionado à assistência ao adulto, idoso, então a gente sempre volta nesse assunto, né? Vai e volta nesse assunto relacionado a esse processo_de_enfermagem, que acaba que na minha cabeça, no pouco do meu entendimento, essa prática clínica nossa, ela é muito baseada no nosso processo_de_enfermagem, né? Então, se a gente tem um processo_de_enfermagem muito redondo, se a gente tem uma característica de um processo_de_enfermagem muito redondo e entender o poder de um processo_de_enfermagem, a gente consegue desenhar uma prática clínica muito segura. Então, seria isso. Bom, eu respondo isso com o censo 2022. Se a gente olhar o censo 2022, hoje a gente consegue perceber uma curva de densidade demográfica em determinadas populações, que elas são gritantes. A gente saiu de 1980, de uma porcentagem de 4 por cento de idosos e a gente tá com quase 11 por cento em 2022. A gente tem uma taxa de nascidos e crianças ali, naquela faixa de primeira infância, a gente tinha 38 por cento e estamos com

19 por cento. As doenças crônicas não transmissíveis, elas vão ser as principais causas de incidência à saúde das nossas, dos nossos pacientes, toda a nossa população. Você pega o Brasil hoje, que é um país ainda em desenvolvimento e a gente ainda sofre muito com patologias que levam à doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão. A gente espera que daqui a uns anos, a política pública de saúde melhore. A gente olha para países desenvolvidos, como a Europa, Estados Unidos, Austrália, no qual o câncer é a principal causa de morte. Então, a gente tem um futuro muito vasto, né? Isso dentro da enfermagem, os cursos que eu dou aula, eu tenho os meninos da medicina, os meninos da enfermagem. E claramente, a gente tem hoje as residências muito relacionadas a quatro principais. Então, tem dermatologia, clínica médica, cirurgia e pediatria. E se ninguém começar a olhar para oncologia, para geriatria, para patologia, a gente vai começar a faltar esse profissional. Dentro de um ambiente que está ficando cada vez mais saturado de profissionais, a gente precisa de entender que vai ter espaço, sim, para a gente, a gente vai ter um espaço para poder lidar e quanto mais preparados estivermos e quanto mais desenvolvidos estivermos intelectualmente e aí eu estou falando de conhecimento, vai fazer com que nós possamos escolher por aquele que tem um conhecimento e por aquele que tem um conhecimento, uma habilidade e uma atitude para ser transformado em prática. 100 por cento. Eu acho que, se você me permitir, eu posso mostrar uma foto para mostrar o que é a liderança na atenção de enfermagem oncológica. Tá vendo ali em cima? Não sei se você consegue ver. Aquilo ali, na minha opinião, reflete claramente como a liderança de enfermagem. No meio sou eu e todo mundo ao redor é a minha equipe. Isso eu não sabia que eu estava com eles lá. Então, ao redor, são todos os carimbos e as assinaturas deles. Então, ali foi uma forma que eu tive de perceber como era o poder que eu conseguia influenciar positivamente a eles. E que dessa forma, né? Você tem uma equipe que defende os valores que você defende, que busca o conhecimento que você busca e que compartilha com você dos seus ideais. Faz com que a adoção de práticas avançadas aconteçam. Por que elas acontecem? Porque práticas avançadas são melhores evidências relacionadas ao tratamento do paciente. Desde as melhores escolhas de um acesso venoso até você entender qual seria um exame de controle desse paciente. A gente discutia muito, toda sexta-feira de manhã, a gente tinha um round para discutir um protocolo específico. Então, qual era o protocolo, qual era a barreira de segurança, qual era o scalp, ou jelco. Scalp não, né? Qual era o cateter periférico ou cateter venoso central que a gente indicaria para aquele paciente? Qual era o tipo de equipo que seria utilizado naquele paciente? O que esperar daquele protocolo para aquele paciente? o que a gente esperava que daqui a 21 dias, daqui a uma semana, esse paciente ia chegar para a gente, para a gente poder entender se aquele paciente estava bem ou não. Por que eu falo que dá certo liderar equipe assim? Porque muitas das vezes quem me trazia eram eles. Porque uma vez que você consegue liderar os meninos, você consegue liderar uma equipe que tem esse poder de conhecimento sobre a oncologia. Se torna mais fácil para todo mundo, porque todo mundo tem uma visão clínica do paciente. Não é robotizado, não é minha função, é função da liderança, né? Porque, querendo ou não, porém, hoje nos respalda, o enfermeiro, ele é responsável pela administração, mas eu tenho equipe técnica que funciona, que faz sinal vital, que libera para ciente, que entra com a solução fisiológica prévia para mim. Então, ele vai me dizer se aquele paciente está hidratado ou não, se ele vomitou muito ou não, se ele vai precisar de uma consulta com o médico naquele momento. Então, a prática é isso. Acho que liderar é isso, é mover pessoas num caminho único. Eu sempre costumava dizer para os meninos que o pau era o mesmo, o pau do Chico era o mesmo do Francisco, e isso é justiça, né? Ser justo com todos eles, ser firme com todos eles, no sentido que quem está sentado numa cadeira é o mesmo amor da vida do outro, e que talvez um dia pode ser eu. Então, que eles fossem preparados para que eles pudessem olhar para esse paciente com carinho muito grande, né? Eu fiz isso durante sete anos e eu tive uma saída muito feliz do lugar, porque as pessoas, elas, eles demonstravam que sentiriam falta, né? Falta do profissional, falta da liderança, mas eles entenderam que isso seria muito mais viável para a minha vida do que eu estava vivendo naquele momento, que hoje eu estou com uma menina de três anos. Resolvi sair. Minha esposa engravidou, e aí foi ali que ficou muito claro para mim que eu precisava gerenciar minha vida de uma forma muito mais organizada, e aí hoje eu consigo fazer isso, e graças a tudo que eu trouxe de informações e tudo que eu busquei com Oncologia. Tudo que eu entendo como que deve ser um atendimento oncológico com foco numa prática segura para

o nosso paciente, né? Quem tem a ganhar é a gente, né? Com conhecimento e o nosso paciente com qualidade de atendimento, que eu acho que essa é a nossa função.

****** *Enf_08*Sexo_2 * Idade_3 * Temp form_3* Titul_3 * Instituição_2
*Atu_3**

Olha, eu acredito que sim, porque nós enfermeiros estamos mais próximos, né, do paciente. Então, o enfermeiro que já tem uma visão mais ampla, né, de práticas_vançadas_de_enfermagem, que já tem um know_how maior de experiência, ele consegue influenciar na decisão clínica. Um exemplo disso é um paciente. Um médico me perguntou se o paciente tinha ps para fazer quimioterapia e radioterapia concomitante. Eu disse que não, que ele estava muito debilitado e foi decidido então, em discussão clínica, que ele faria sequencial. Primeiro a quimioterapia e depois a radioterapia. Então, assim, quando o enfermeiro sabe o básico, conhece clínica, ele consegue sim mudar as decisões clínicas e as ações do dia a dia. Mas infelizmente hoje não é a realidade de todos os enfermeiros oncológicos. Assim, eu acho que clinicamente o enfermeiro é totalmente capaz de ter controle sobre as suas ações, mas infelizmente existem, existe um mundo corporativo. Quando a gente trabalha numa empresa particular e no público também tem a questão do médico, né, que às vezes impõe algumas coisas, alguns protocolos já determinados e que a gente é obrigado a seguir às vezes sem nem muito concordar com aquilo. Isso é uma coisa muito ruim quando você está ali. Você tem conhecimento e tem que seguir aquele protocolo que você sabe que pode fazer mais pelo paciente. Mas eu acho que o enfermeiro ainda não tem o controle total sobre as suas ações no cuidado oncológico por causa dessas barreiras. A instituição, a cultura. Tem enfermeiro que você sabe, eu hoje como líder eu posso dizer que eu sei que ele é capaz, que ele sabe, mas ele tem medo. Ele pergunta antes por medo de errar, por medo de errar não com o cuidado dele, mas com medo de errar com a chefia. Com medo de estar passando por cima de alguém. Então, essas barreiras elas existem. A barreira cultural e a barreira de protocolos institucionais. Mas eu acho que o enfermeiro é conhecedor sim, que possui conhecimento oncológico, que tem prática, que estuda, ele teria sim, controle das suas ações se tivessem um, sei lá, um lugar mais avançado, uma coisa mais, que desse, que valorizasse mais a enfermagem. Eu acho que o comportamento do enfermeiro vem muito disso também, porque a gente já sai da faculdade sempre sabendo que a gente tem que obedecer a alguém, né? Na nossa vida a gente sabe que tem que obedecer a alguém. Mas assim, a gente fica muito limitado e às vezes essa limitação ela bloqueia o enfermeiro até de abrir, pensar fora da caixa, de abrir o leque, de estudar mais. Ele fica limitado a fazer aquilo que foi destinado a ele. Olha, o protocolo é X, o enfermeiro decora X, mas ele não pensa, poxa, mas eu poderia estar fazendo Y e muitas vezes a própria cultura já limita o enfermeiro. Então, ele se autolimita por essas barreiras que a gente enfrenta no nosso dia_a_dia. Então, na minha opinião, não me afeta. Quando se trata de fazer o melhor cuidado a paciente oncológico, eu não me preocupo do que pensam de mim. Eu vou fazer, vou lutar, eu vou falar com médico, eu vou falar com a administração, com quem for, para conseguir aquele melhor cuidado. Posso conseguir ou não, mas eu vou tentar. Então, a mim não afeta. Mas eu hoje, como gerente, como líder de enfermagem, eu vejo que afeta sim o cuidado de outros enfermeiros na prática. Por eu trabalhar numa instituição privada, que nesse momento está sofrendo uma reestruturação, isso está afetando demais. As pessoas estão com muito medo de serem demitidas, de ter cortes. Então, eu estou sentindo que isso está chegando no paciente. Hoje, por exemplo, eu não teria necessidade de chegar na hora que eu estou chegando, mas por eu lutar para tratar todo mundo que estava ali. Não querer liberar o paciente que estava cinco horas esperando. Não, a gente vai tratar, a gente vai ficar aqui até a hora que for. Então, assim, o meu cuidado, eu já estou com 19 anos de formada e com em 18 anos, de oncologia, não me afeta. Se for o melhor cuidado para o paciente, na minha visão, até alguém me mostrar que eu estou errada, eu vou até o fim. Mas eu percebo isso no ambiente dos outros enfermeiros. Sim. Sim, eu participei, eu fiz uma atualização do curso de ccip. Apesar de que hoje eu não estou diretamente na assistência, mas eu me atualizei, eu fiz o curso por punção guiada, né? Porque na minha época a gente passava ccip às cegas, né? E agora o curso com punção guiada. Até porque foi um curso voltado para a gestão também,

para você saber o melhor dispositivo, então foi um curso bem legal. E o mais interessante é que ele era mesclado com enfermeiros e médicos, e na hora da punção, ali na prática do boneco, as enfermeiras deram de 10 a 0, acabavam muito mais rápido que os médicos, então foi um curso bem interessante. E além desse curso, eu participei também de um simpósio de uma universidade particular, que eu participei de uma mesa redonda, falando exatamente sobre práticas_avançadas_de_enefermagem em oncologia, de navegação de pacientes. Eu vou ser bem sincera para você. Assim, eu já passei pelo salão de quimioterapia. Já fiz navegação, já fiz consulta, fiz o mestrado em navegação. Agora estou na radioterapia. Já fiz gestão. Então, assim, eu acho que eu ainda gostaria, se avançasse mais, de fazer alguma coisa diferenciada na navegação de pacientes, não voltada para a parte clínica, porque eu acho que isso já tem bastante, mas é porque eu nunca vi, eu não sei, né, porque todos os cursos que eu vi sobre navegação, que eu estava procurando, são voltados para clínica ou para implementação, mas a implementação, acho que ela vai variar muito de instituição para instituição, dos indicadores daquela instituição. Eu gostaria de fazer um curso voltado para navegação de pacientes, mas voltado para gestão, seja do sus ou para dentro de um centro de saúde. Para que eu conseguisse navegar aquele paciente dentro do sistema, ele em números mesmo, para eles conseguirem entender o faturamento, conseguir entender o valor da navegação, não só clinicamente, mas o valor que a navegação gera, redução de custos, acima de tudo, eu acho que isso é uma vontade minha, mas eu não achei. Olha, eu acho que está avançando bastante. Hoje as pessoas estão procurando bastante especialização, curso, cada vez mais para se especializar dentro daquela especialidade. Então hoje eu vejo algumas enfermeiras colegas, né, que fazem só terapias de cart_t_cell, que fazem só mielomas, que fazem só navegação de um determinado grupo, né. Eu sou navegadora de mama, eu trabalho só com pulmão, e tem os generalistas que ficam no salão. então acho que cada vez mais o enfermeiro generalista, assim como as outras especialidades, eles estão buscando se especializar em algo para ficar, que eu nem chamo de sub_especialidade, porque eu acho que sub_especialidade está abaixo. Eu chamaria de supra_especialidade, que é acima da especialidade. Mas o que eu sinto na prática é que eles afirmam: ah, eu sou especialista em car_t_cell, mas estão esquecendo o básico. Às vezes voltar no básico é muito necessário, pois se esquece o básico mesmo. Você pergunta para um especialista em car_t_cell sobre o ciclo_celular, como a quimioterapia age, eles sabem como é imuno, como a inibidor de checkpoint, mas e a quimioterapia. O básico, eu sinto a falta disso. Então assim, e hoje com essas inteligências artificiais, chat gpt, tudo muito, muito mastigado, eu fico um pouco assustada, sabe, das pessoas estarem muito mecanizadas, querendo estudar uma coisa, só ficar limitado àquilo e esquecer o básico, que é o cuidar, que é o olhar do paciente. Por mais que eu seja uma enfermeira oncologista, eu preciso saber a clínica. A clínica ela é soberana. Eu preciso entender a clínica. Então assim, no mesmo jeito que eu fico animada com os avanços tecnológicos, me dá um pouco de medo quando eu vou dar uma aula, quando eu estou dando uma aula para uma turma de outro estado, e às vezes eu faço uma pergunta que eles não sabem o básico. então assim, o que é um oncogene? Um paciente, um enfermeiro que está lá administrando aquela quimioterapia, e ele decorou que o paclitaxel vem antes que a carboplatina. Mas ele não sabe o porquê. Então assim, quando a gente não sabe o porquê das coisas, eu acho que fica muito mecânico. Então do mesmo jeito que eu sinto que vai avançar muito, eu fico com medo de perder o básico, o essencial, o cuidado, a clínica e isso me assusta um pouco. Então, eu acho que a liderança ela influencia sempre quando ela é uma liderança e ela não é uma chefia. Quando é uma liderança que não é punitiva, que incentiva o enfermeiro a estudar, incentiva o enfermeiro a reportar às vezes um erro, uma falha ou um niermis, sem ser punido por aquilo. Que incentiva o enfermeiro a participar de congressos, simpósios, que dá atenção e que sabe fazer, e que sabe que está ali como liderança, como exemplo, mostrando para eles como deve ser o comportamento, porque se a gente parar para pensar em comportamento, desde criança, a gente sempre vai repetir aquilo que a pessoa faz. Não é o que a pessoa fala, a criança ela repete, se tem uma criança mexendo no celular o tempo todo, você vai ver que os pais geralmente estão mexendo no celular. Então a liderança eu vejo muito nesse sentido. Eu vejo isso. Eu hoje como líder, eu tento dar o exemplo para a minha equipe. Por exemplo, numa situação como hoje, fora do comum, eu fui a última a sair. Eu saí com a última enfermeira, quando eu vi que estava todo mundo ficando um pouco desesperado, eu fui lá e falei: gente, olha, calma, vai dar! a gente não pode transparecer para o paciente que a gente está nervoso. A gente está sim nervoso.

A gente está com medo da máquina não voltar e a gente tem uma demanda enorme, mas a gente não pode transparecer. Então abra um sorriso, vamos conversar e entender, explicar para ele, olha, o senhor está aqui, eu sei que está atrasado, eu sinto muito, mas não depende de mim, é uma máquina, se fosse por mim o senhor já estaria tratando. O senhor está precisando de alguma coisa? Tem alguma coisa que eu posso ajudá-lo nesse momento? Eu ainda não tenho uma previsão. Então assim, sempre transparecer calma. Eu sempre falo assim, se você transparecer para o seu paciente que você está nervoso, ele vai perceber. O paciente percebe. É um paciente já fragilizado que ele está ali com medo do tratamento. Então o medo faz a gente ficar atento a tudo, alerta a tudo, a tudo que está acontecendo ao redor. Então assim, eu acho que a liderança tem que ser um espelho. A liderança tem que trabalhar com seus funcionários, não só o teórico, mas também o comportamental. E isso a gente trabalha dando feedbacks, chamando o enfermeiro para conversar, dando feedback. Eu geralmente dou feedback para a equipe e dou feedback separadamente para o funcionário. Chamo para conversar. Quando eu vejo que o funcionário está muito estressado, pergunto se está acontecendo alguma coisa. Às vezes está mais tranquilo, eu deixo sair mais cedo, porque às vezes é um problema que ele tem. Nossa! Eu estou assim porque meu filho está doente em casa. Ser mais compreensivo. Entender que o enfermeiro também é um ser humano. Então às vezes ele não consegue. Se ele tiver um problema muito grande, ele não vai conseguir de transparecer, total frieza, ainda mais se você pegar um enfermeiro mais recém-formado, mais jovem. Então assim, a liderança tem esse papel de trabalhar o teórico, mas também o comportamental, ela tem que estar atenta se aquele enfermeiro está bem aquele dia, se ele não está bem. Saber conversar, saber chegar, porque se não, se ela chegar muito, o que está acontecendo? Muito incisiva, ele pode achar que vai levar uma punição e não querer falar. Então quando você deixa a sua porta aberta e você se mostra, você não precisa para isso ser permissiva demais. Mas se você se mostra, dá compreensão, é compreensível com aquele problema que ele fala. É o que eu sempre falo com a minha equipe. Está com problema? Vamos resolver juntos então. Assim, quanto ao líder, eu acho que no contexto da função oncológica, ele pode influenciar o comportamento nesse sentido: é saber perceber, dar esses feedbacks de maneira assim, não só quando tem o ciclo de performance, tem as coisas que são coisas dos recursos humanos, dar o feedback mais vezes, trabalhar o comportamento, trabalhar o psicológico, oferecer terapia. A gente sabe que tem plano de empresa que tem terapia. É saber o que está acontecendo na rotina, tentar entender, deixar o funcionário se abrir, sem punir. Eu acho que isso é uma maneira dele influenciar positivamente e sempre dar o exemplo. Eu por exemplo, se eu chego muito estressada, tenho um problema muito grande, eu chego e eu falo antes, quando eu chego, eu falo: gente, hoje eu não estou bem. Eu vou precisar da ajuda de vocês! Então eu acho que você saber reconhecer isso e jogar um pouco da responsabilidade para eles no sentido de que hoje eu não estou bem para lidar com nenhum problema, vou precisar da ajuda de vocês. Sejam compreensivos comigo! você está sendo vulnerável, mas você não está, essa vulnerabilidade não vai te atrapalhar em nada. Você não vai deixar de ser menos líder, porque você chegou para o seu funcionário e falou que precisa de ajuda. Então quando o líder faz isso, ele estimula o funcionário a fazer também. Então eu acho que o líder, assim, ele tem um papel essencial no comportamento.

**** *Enf_09*Sexo_2 * Idade_3 * Temp form_4* Titul_3 * Instituição_1
*Atu_1

Eu acredito que sim. As minhas atitudes em relação ao cuidado influenciam minhas decisões. Sim, eu acredito que sim, no dia_a_dia. As decisões em relação ao cuidado mesmo, né? Porque assim, eu trabalho com paciente, geralmente cirúrgico, clínico também um pouco. Na parte de feridas da oncologia, da dermatologia. E são feridas operatórias, feridas crônicas. E assim, muitas vezes eu avalio. Por exemplo, estou dando um exemplo de cuidado. Cada tipo de ferida que eu vejo, que eu avalio, que decisão que eu vou tomar em relação a cada curativo, o cuidado, a orientação que eu vou dar. Eu sempre procuro ter um retorno também do paciente em relação ao cuidado que eu faço, pra saber se foi de forma positiva ou negativa o tratamento. Ter um feedback deles, né? E quando eu vejo as ações sendo repetidas, eu também vou vendo se eu estou fazendo as coisas de forma assertiva, as minhas ações se

elas estão sendo assertivas em relação ao cuidado, né? Se estou tendo esse cuidado positivo. Eu vejo que a minha orientação, por exemplo, em relação a um determinado curativo, seja ele cirúrgico, de uma ferida do tumoral, às vezes ou não, se impactou essa minha orientação de uma boa forma que o paciente possa ter melhorado. Entendeu a minha dinâmica de explicação, né? Pra poder ir passo_a_passo. Então, acho que isso influencia o dia_a_dia. Essas minhas decisões clínicas. E daí eu também posso agir dessa forma. Pô, eu vou fazer isso aqui, agora eu posso melhorar mais nisso. Melhorar mais a outra parte. Porque cada experiência que eu vou tendo, eu tento aperfeiçoar o meu trabalho, né? Em cima do cuidado que eu presto ao paciente. Que eles são bem diferenciados, né? Apesar de a gente ter uma ferida X, por exemplo. Ah, eu mando um paciente fazer um curativo, aí eu mando, peço pra usar, de repente, a vaselina para ferida operatória. Que a gente prescreve pra forma geral. Mas algum paciente pode fazer uma reação, aí como é que eu vou tratar essa reação? O que é que eu vou passar pra esse paciente que tem uma reação? Então, são decisões que eu tenho que tomar, às vezes são diferentes. Então, claro que ajuda as atitudes. Em relação ao cuidado. Acho que é sempre tão ligado. Olha, posso falar da minha área atual, né? Na minha área atual que eu atuo, então, eu acho que o controle total eu não tenho, não. Bem que eu queria ter. Sabe por quê? O que acontece? Eu tô até trabalhando melhor agora e observar esses pacientes que fazem cirurgia. Dependendo das lesões que eles tiram, quantas são, localização, a extensão, como é que eles vão se sentir depois disso. E eu quero acompanhar muito esses doentes até para poder desenvolver uma prática melhor de enfermagem, do cuidado. E às vezes eu consigo, às vezes não. Porque depende, assim, não só de mim. Mas, por exemplo, paciente às vezes mora longe ou às vezes não tem recurso. Então, assim, controle total a gente não consegue ter. Até porque por mais que você oriente o cuidado bem orientado, bem elaborado, faço por escrito. Eu dou atenção individual sobre esse cuidado. Não depende só de mim a repercussão que esse cuidado vai ter. Esse efeito do cuidado do paciente vai depender dele também. Então, quer dizer, ali comigo tá tudo bem. Mas aí vai pra casa, fica um período sem vir pra mim e até vir, como é que fica nesse meio tempo. É isso. Eu tô dando só um exemplo. Tipo assim, a questão do paciente de distância, tudo em relação ao meu trabalho, né? De orientação. Às vezes dificulta. Às vezes eu acompanho esse doente. Essa questão. Outras coisas também podem existir. Às vezes você orienta, orienta. Às vezes o paciente não entende. Tem dificuldade financeira pra adquirir certos materiais. A gente tenta fornecer o máximo que a gente pode. Mas a gente, às vezes, não consegue suprir 100 por cento do que ele precisa, então, assim, infelizmente, a gente não tá com controle ali nas mãos totalmente, porque a gente precisa de recurso material. Vai depender também de onde o paciente mora, a distância, como ele vai absorver a questão da orientação. Digo, na minha área atual, queria responder essa pergunta, não, mas tudo bem. Bom, se tem, eu ignoro. Isso é sério. Se tem, eu ignoro, porque, tipo assim, não estou falando que eu sou a detentora do saber, não. Pelo contrário. Tô sempre aberta às novas oportunidades. As pessoas vêm conversar comigo de trabalho, de métodos de agir. Tudo bem. Tranquilo. Mas da maneira do agir com o paciente, não. Eu não deixo o meio de trabalho interferir, não. Porque eu acredito muito no meu potencial, sabe? Não Tô falando que eu sou a melhor pessoa do mundo, não. Tô sempre aprendendo. Todo dia eu aprendo muito e cada dia. Eu tô procurando aprender cada vez mais. Porque a gente não é detentora. Não sou detentora do saber. É isso que eu tô falando. Mas, normas_subjetivas, por exemplo, que você falou, afetar, ah, não. Não deixo afetar, não. Porque eu creio no meu trabalho, no meu potencial. E eu sei o quanto eu dou meu sangue! Meu sangue, assim, por ajudar esses doentes. Então, assim, se for de forma positiva, aí eu deixo interferir. Se for pra crítica, de forma negativa, eu não deixo, não. Ah! Eu tô sempre participando, assim, de algum curso, palestras, às vezes, que tem lá no meu setor, assim, pra poder atualizar alguma coisa. Eu tento, tento sempre me capacitar! Tanto que, tipo assim, lá no meu setor que eu trabalho, algumas implementações, a gente fez uma modificação do ano passado pra esse ano, em relação a alguns cuidados pós_operatórios. Foram bem interessantes. Eu tive auxílio de uma outra enfermeira e foi bem bacana. Foi interessante a gente mudar a implementação desses cuidados que a gente passou a ficar mais atual e trabalhar atualizados. Na questão dos cuidados. Com a ferida operatória, por exemplo. Eu acho muito interessante participar de curso de curativos, né? Assim, no geral mesmo, cuidados com a pele, curativos, isso eu acho fundamental com paciente oncológico, seja qual for o tipo de ferida. Eu acho muito bacana estar sempre se atualizando sobre isso, porque paciente oncológico, o que mais tem é ferida, né? Seja ela pequena, grande, ou de um cateter

que é inserido, tem alguma coisa, uma porta de entrada. Então, eu acho bem legal uma capacitação sobre isso, sobre essa prática de curativo, cuidados com a pele. E curso também sobre ética profissional. Eu acho muito interessante também. Eu acho como... Acho que eu tinha até falado um pouquinho antes, essa nossa prática de ser enfermeiro_oncologista nos torna bem, pelo menos assim, onde eu trabalho no hospital, né? Que eu trabalho, não sei em todos. Por isso que eu não conheço os trabalhos de oncologia por aí em outros setores, em outras redes hospitalares ou ambulatoriais. Mas eu acho que, seguindo pela minha experiência num hospital público de grande porte, eu vejo muito ganho de aprendizado. Se a pessoa quiser cada vez mais se capacitar, eu vejo o aprendizado na prática, na clínica, eu vejo a independência. Claro, a gente trabalha com equipe_multiprofissional. Mas eu vejo o profissional enfermeiro, como eu falei um pouquinho antes, como não individualista, mas capacitado a trabalhar, poder responder sobre seus atos, ter autonomia, autonomia, ser cada vez mais autônomo nas suas práticas. Eu acho isso um diferencial muito bacana na parte do enfermeiro, sabe? Para o enfermeiro oncologista, ele consegue ter autonomia e ter esse diferencial. E eu vejo a perspectiva de continuar nessa autonomia, que eu acho muito bacana, porque às vezes até quando eu converso com colegas que não são da área de oncologia, poxa! Não faz a metade do que eu faço. E eu acho legal ter esse diferencial, porque a gente, apesar de, a gente pode ter determinada cada um cursou determinada área, clínica ou cirúrgica. Mas um pouco de cada coisa a gente sabe fazer. Por exemplo, eu sou totalmente cirúrgica, mas às vezes eu tenho que manipular cateter, pacientes de oncologia, hematologia. É bem interessante, saber a técnica, manusear, puncionar uma veia, porque às vezes no ambulatório a gente não faz muito isso. não é minha especialidade, mas é bem bacana. Poxa, você trabalha em outra área, quimioterapia, mas se você falar em [REDACTED] tem uma sonda vesical pra passar, você sabe passar. É muito bacana essa autonomia que a gente tem, esse saber, que a gente acaba pegando um pouco de tudo, não dominando 100 por cento, mas pelo menos o básico, sei lá, de cada atuação, de cada área, a gente já tem pelo menos uma noção. Isso dá uma autonomia muito bacana pra gente. Eu acho que isso vai se diferenciar aí. Acho que a liderança tem que ir assim, né? Não posso generalizar, mas eu sei que a liderança pode sempre procurar dar apoio pra esses enfermeiros ficarem do nosso lado, dizendo assim. E se a gente estiver errado em alguma situação, que mesmo assim esteja do nosso lado, converse, a gente possa fazer coisas pra melhorar a questão. Mas acho que principalmente a liderança é dar apoio, apoiar a nossa prática e brigar pela nossa causa de sermos enfermeiros. E a gente tem esse apoio aí de liderança. Até pra gente poder conseguir essa autonomia, sempre. A gente precisa da liderança que apoia a gente, esteja do nosso lado.

**** *Enf_10*Sexo_2 * Idade_2 * Temp form_3* Titul_4 * Instituição_1
*Atu_3

Sim. Sim. Sem dúvida, [REDACTED] Quando a gente tem, claro, claro, claro. Que as minhas atitudes em relação ao cuidado oncológico influenciam minhas decisões clínicas e ações no dia_a_dia? Sim. Eu entendo que a essência do nosso fazer, a nossa essência profissional, ela se pauta no cuidado. O cuidado é a maior e melhor estrutura de serviço que a gente tem dentro da nossa profissão, da nossa prática profissional. Então, eu consigo entender que tudo aquilo que eu tenho como ação e que não se dissocia da personalidade que eu tenho, da pessoa que eu sou no mundo, do ser social que eu sou no mundo, influenciam, sim, minha tomada de decisão. Tanto clínicas quanto gerenciais. Entendendo o trabalho, a função que eu exerço, meu enquadramento funcional hoje dentro do meu serviço. Então, sim. Eu entendo que as minhas atitudes em relação ao cuidado oncológico influenciam, sim, minha tomada de decisão. Se foi essa a pergunta. É esse o entendimento mesmo? Bom, [REDACTED] eu acho que, bom, vou trazer um exemplo. Como a gente fala em cuidado, como a pergunta traz a questão do cuidado oncológico, de decisões clínicas. Fala sobre decisões clínicas, por exemplo, e ações no dia_a_dia. Eu vou trazer, então, um exemplo clínico. Quando a gente, quando eu, por exemplo, me vejo diante de uma questão que traz consigo um escopo gerencial, porque passa por mim como liderança da unidade, mas vai ser executado por colegas que trabalham diretamente na assistência. Embora passe por mim toda essa questão gerencial, toda tomada de decisão no âmbito gerencial, não é da minha personalidade. Inclusive, que essa decisão

seja tomada sem a participação efetiva de pessoas que vão fazer a assistência de fato acontecer. Porque eu entendo que essa tomada de decisão, nesse nível de compartilhamento de ações, um trabalho colaborativo, ela não pode ser verticalizada, ela não pode ser unilateral e ela não pode ser da ordem do cumpra-se. Porque eu acho, então, que a gente fragmenta as nossas relações. Porque eu acho que a gente fragiliza o nosso processo de cuidado. Eu entendo que a gente não se torna uma equipe uníssona se a gente faz as coisas acontecerem de uma forma extremamente feudal, extremamente verticalizada. Então, um exemplo: Se a gente vai incorporar uma nova tecnologia e a gente tem, por exemplo, um produto para ser incorporado, para ser testado, se não for alguma coisa que passe exclusivamente pelo escopo da gerência, e eu entendo que se é uma tecnologia de cuidado, ela precisa também passar pelos colegas que estão desenvolvendo a assistência. Eu sempre levo em consideração aquilo que os colegas apresentam a respeito daquele material, daquela nova tecnologia. Primeiro, porque eu, de fato, tenho poucas oportunidades de usar essa nova tecnologia, uma vez que eu não estou na assistência direta. E segundo, porque são esses colegas a médio e longo prazo que vão fazer uso dessa tecnologia. Então, eu entendo que se a gente tem uma postura mais flexível, se a gente tem uma postura de mais decisões compartilhadas, a gente consegue engajar melhor a equipe e a gente conseguem capilarizar o cuidado no qual a gente acredita. Eu acredito em decisões colaborativas. Eu acredito no cuidado compartilhado. Eu acredito que a postura flexível, ela sempre traz a médio e longo prazo, mas retornos positivos para a gente, que automaticamente vão impactar no nosso cuidado, na qualidade da nossa assistência. Sim. Eu possuo controle sobre as minhas ações no cuidado oncológico, porém nem todas elas são factíveis de serem executadas ou possíveis de serem executadas dado o nosso cenário. A gente não pode esquecer, eu não posso esquecer que eu estou em uma instituição sus. As instituições têm suas limitações. Todas elas têm. Nas instituições sus, a gente tem várias outras limitações que trazem algumas barreiras, alguns espaços, algumas paredes para o avanço do nosso cuidado. E por mais que a gente tenha acesso a tecnologias que a gente estude, que a gente exerça trabalhos paralelos que nos permitam acesso a novas tecnologias, dado inclusive o teto da conitec e a gente não tem como implementá-las. Sim, há momentos em que isso é uma barreira para a efetividade do nosso cuidado e há muitos momentos em que a gente precisa, de fato, e aí falando, tanto na lida com a equipe, como a liderança, quanto com os colegas, há momentos em que a gente precisa limitar tudo aquilo que a gente sabe que poderia fazer que poderia ser melhor do que aquilo que a gente faz, porque a gente não tem meios para fazer. Então, ter conhecimento das ações do cuidado, das intervenções que eu posso fazer, não necessariamente se traduz em poder fazê-las. Pelas limitações físicas, pelas limitações estruturais, pelas limitações de recursos, inclusive recursos financeiros. Então, sim. Algumas intervenções, elas são minimizadas, embora a gente faça sempre o melhor que a gente pode, dentro do cenário que a gente tem. E elas são limitadas, por mais que nós conheçamos o que seria melhor naquela situação, porque nem em todos os momentos eu consigo entender que eu tenho os melhores recursos ou os recursos a tempo para aquilo que eu preciso fazer. Exemplificando o caso do extravasamento, por exemplo. Nós temos um caso, nós temos várias evidências em estudos, em guidelines, em que o uso de corticoide, ele não é o padrão ouro, para a resolutividade ou impedimento de lesões de grande monta no extravasamento por quimioterápicos, por antineoplásicos. Só que o processo de padronização daquilo que a gente tem como padrão ouro é extremamente burocrático, é extremamente moroso. Depende de capacitação, se a gente for falar de fotobiomodulação, se a gente for falar de padronização da hialuronidase tópica, as instituições públicas, as instituições sus, trabalham com prerrogativas que muitas vezes nos impedem de oferecer o padrão ouro que a gente entende que poderia oferecer em função de muitas burocracias. Então a gente tenta, de forma, em termos de acordos verbais, acordos institucionais, acordos locais, fazer aquilo que a gente entende que é melhor. Sem, contudo, alcançar aquilo que é padrão ouro. E eu entendo que em algumas outras instituições talvez a gente não tivesse esse tipo de barreira. Teríamos outras, mas talvez a gente não tivesse esse tipo de barreira. Esse é um exemplo claro do que a gente vive, do meu cotidiano, em que a gente tem determinadas questões em que a gente precisa vencer. Vencer e convencer! Sim. Sim. Primeiro que como ser social, eu tenho a clareza de que tudo, absolutamente tudo que nós fazemos passa pela subjetividade da interpretação das pessoas. Sempre! Absolutamente! Então, essas pressões sociais, elas sempre vão existir em todos os âmbitos da nossa convivência. E isso não é não é excluído, disso não está excluído a nossa atividade laboral, o nosso trabalho. Então, e novamente trazendo para o escopo gerencial que eu exerço no meu enquadramento funcional nesse momento, isso também traz um outro viés. Como a pergunta se refere

especificamente aos pacientes oncológicos, ao cuidado oncológico, uma questão que particularmente, pessoalmente, eu tomo muito cuidado no momento de trazer para a equipe é uma notícia de ausência de algum insumo, de algum medicamento, de algum material, e que isso não seja abordado na frente dos pacientes. Porque, tecnicamente, eu não estou exercendo minhas atividades assistenciais naquele momento em que eu dou essa notícia. Então, eu já me destaco do grupo por estar com uma vestimenta, com uma, uma, uma, não é indumentária, uma paramentação completamente diferente daquilo que a equipe se propõe no momento do seu cuidado. Então, isso já chama atenção e já me destaca do grupo, visualmente falando para o paciente. Com isso, eu tenho a clareza de que se eu me reúno de uma forma diferente com o grupo e dou determinadas notícias na frente dos pacientes, com o envolvimento dos pacientes, porque eles têm ouvidos, eles têm olhos, eles têm os cinco sentidos apurados, e eles vão entender e captar as coisas que estão acontecendo, isso pode gerar desconforto. Isso pode gerar vieses de interpretação. Isso pode gerar uma série de questões que podem recair, inclusive, sobre a própria equipe assistencial. Vulnerabiliza a equipe. Expõe a equipe. Me vulnerabiliza, me expõe. Então, determinados assuntos, habitualmente, eu costumo chamar a equipe em um local mais reservado para que a gente possa fazer esse contato. O mesmo ocorre, por exemplo, dentro do escopo das minhas funções gerenciais, também, com a avaliação dos enfermeiros residentes. Eu acho importante que essa avaliação seja feita pelos preceptores, mas não reportada pelos preceptores, para que também não os exponha. Para que também não os vulnerabilize, numa circunstância de que essa devolutiva está sendo feita, realizada, especificamente, por quem atribuiu a nota, por assim dizer. Então, eu entendo o meu papel de mediação, eu entendo e me sinto mais confortável fazendo esse papel de mediação para que não haja exposição, fragilidade, vulnerabilidade, da equipe que hoje é gerenciada por mim. E preocupo demais, demais, demais com isso, dessa não exposição e tenho clareza de que toda essa questão de pressão social, ela vai acontecer quando os pacientes, de alguma forma, olham para a minha figura, porque automaticamente eles olham para a minha figura como uma figura que ainda está aqui dentro os demais, pela vestimenta, por não estar na assistência, e por sempre trazer notícias para a equipe. Então, sim. Eu entendo que essa pressão existe. Eu sinto essa pressão. E sim, eu preciso adequar a minha forma de falar, a minha forma de agir, para principalmente preservar a equipe. Me preservar, e não fragilizar nossos sistemas de cuidado em todos os escopos. Não, [REDACTED] Dentro especificamente do assunto de práticas_avançadas_de_enfermagem, dentro do que eu entendo que sejam práticas_avançadas_de_enfermagem, não. Não participei de nenhum curso ou capacitação. Mas eu participei, sim, de aulas, congressos, simpósios, que abordaram essa temática e trouxeram vivências de como essas práticas são elaboradas em outros serviços de saúde ao longo do Brasil. E até mesmo falando de práticas internacionais. Isso, sim. Agora, uma capacitação efetiva, um curso efetivo, em que eu tenha me capacitado para essa prática, não. Não participei. Agora, entendo quais são as prerrogativas, entendo quais são aquilo, quais são as competências, as habilidades requeridas. Entendo que temos que vencer muitas barreiras a nível de sus para implantar as práticas_avançadas_de_enfermagem da maneira como o cofen e o coren colocam as práticas_avançadas_de_enfermagem e da maneira como elas são executadas em outros países. Entendo que temos as barreiras institucionais, as barreiras culturais. Então, tudo isso eu entendo. Mas a nível de capacitação e curso, especificamente para isso, em relação a minha capacitação, não participei. [REDACTED], hoje, dada a minha função, eu tenho muito interesse e participo de cursos e capacitações relacionadas à gestão de crise, gestão de pessoas, gestão de microambientes e micro_processos de trabalho. Entendendo a minha abrangência e entendendo a verticalização de uma instituição quaternária como a nossa e entender a minha área de abrangência, resolução de conflitos, questões que possam melhorar a minha prática como liderança. Sobre isso eu tenho me debruçado. Sobre isso eu tenho mantido o meu foco ultimamente, desde 2022, mais precisamente. Porque eu entendo que a gente precisa se instrumentalizar para exercer melhor a função que a gente exerce. Se hoje eu estou em uma função de liderança, eu entendo que os nossos pacientes serão muito mais atingidos pelo cuidado no qual eu acredito se eu capilarizar essa forma de cuidado. Então, obviamente, as pessoas têm suas decisões, as regras estão postas, as decisões são sempre individuais. Então dentro das decisões individuais, as pessoas têm o livre_arbítrio para fazerem como se sentirem melhor, como acharem melhor. Mas eu busco sempre trazer uma agregação para a equipe. Busco sempre trazer, compartilhar e partilhar possibilidades e soluções, até mesmo para as contingências que a gente tem com artigos e novas formas de possibilidades, né? De a gente exercer o

nosso cuidado diante de tantas questões que muitas vezes faltam para a gente. Então, é nesse sentido que eu tenho me debruçado. Nesse sentido, eu tenho feito todos os cursos capacitações que eu desejo. Não necessariamente todos eles eu consigo colocar em prática, dada as questões que eu já respondi em uma pergunta anterior, sobre as limitações que a gente vive quando a gente está numa instituição sus. Mas de toda forma, tudo o que eu posso partilhar até mesmo novidades em que a gente encontra quando participa de congressos, e fomento isso também na equipe. Essa é uma questão que eu acho que é muito importante: Fomentar as práticas de estudo para quem as deseja vive-las. Era exatamente isso que eu estava falando quando a gente teve essa interferência aqui na transmissão. Eu acho que é muito importante, uma vez que eu tenho a possibilidade de exercer esse trabalho de gestão, que esse trabalho de gestão também possibilite as pessoas estudarem. Eu acho dentre as coisas que mais me alentam em estar na posição que eu estou hoje, é poder favorecer os colegas que desejam estudar. Favorecer o estudo desses colegas, possibilitar, trazer possibilidades, maneiras de que eles possam estudar de maneira de fato factível, de fato possível. Então, enxergo um oceano azul. Enxergo um oceano azul de possibilidades pra todos nós que escolhemos com uma certa devoção, porque eu acredito que haja uma certa devoção no cuidado oncológico. Não que essa devoção nos leve a ser e a exercer um trabalho caritativo. Claro que o trabalho caritativo é exercido de acordo com a nossa posição no mundo, com as nossas decisões. Mas eu acredito, e acredito piamente que a gente deve ser muito bem remunerado porque o nosso trabalho é muito valioso. E é justo, né? Que muito custe o que muito vale. Então, eu sou extremamente partidária de que quanto mais a gente se capacita, estudar, me mobilizou muito, sempre me mobilizou. Eu venho de uma família que se mobilizou socialmente estudando. Então eu nunca enxerguei outra possibilidade de me mobilizar socialmente que não fosse estudando. Então é nessa prática que eu acredito. É isso que eu fomento nas minhas práticas docentes e é isso que eu fomento junto à equipe. Eu entendo que a gente tem muitas possibilidades porque nós oncologistas, enfermeiros oncologistas que trabalhamos especificamente com a administração de medicamentos antineoplásicos em centros de quimioterapia, estamos muito e classicamente associados à indústria farmacêutica. E a indústria farmacêutica oncológica, ela cresce a cada ano cerca de 30 por cento. A gente não teve dentro da indústria farmacêutica, eu acredito, um ganho, um crescimento, uma enxertia de novas tecnologias tão grandes e tão potenciais quanto a gente teve na oncologia nos últimos 10, 15 anos e desde a década de 50, quando os primeiros antineoplásicos clássicos foram de fato implementados no mercado. Então eu entendo que a gente tem uma grande possibilidade de cuidado e o nosso cuidado é muito capilarizado. Então a gente tem a possibilidade de navegar pacientes oncológicos, a gente tem a possibilidade de administrar medicamentos antineoplásicos, a gente tem a possibilidade de cuidar desses pacientes quando eles estiverem hospitalizados, a gente tem a possibilidade de implantação de catéteres, de cuidar desses pacientes com acessos_venosos_centrais. Então a gente tem inúmeras possibilidades de trabalho e essa foi uma das maiores, um dos maiores motivos que fez meu olho brilhar e meu coração arder quando há muitos anos atrás eu escolhi ser enfermeira oncologista. Então eu entendo que é sim um trabalho promissor. Entendo sim que apesar dos grandes oligopólios que a gente vive hoje, das grandes manobras da saúde suplementar, a gente ainda tem grandes campos de atuação. A gente ainda tem grandes possibilidades de atuação e eu entendo que pela própria epidemiologia da doença, a gente não vai parar de atuar durante muitos anos da nossa vida. E espero que a gente consiga ter uma formação, uma resiliência, uma disponibilidade grande para que a gente possa formar novas gerações de enfermeiros oncologistas com a qualidade que a gente entende que os nossos pacientes precisam e merecem. ■■■■ eu acho que comportamento é algo extremamente individual. Nosso comportamento, ele passa pelos nossos filtros de realidade. Passa pelos nossos filtros de realidade, pela nossa história de vida, pela maneira como a gente enxerga o mundo. Ela maneira como a gente se enxerga nele e pela maneira como a gente se coloca nele. Então, dadas todas essas circunstâncias que a gente não controla no outro, eu acho que a principal regra geral, de convivência, seja em qualquer cenário, seja laboral ou não, é aprender a conviver. Conviver com diferentes pessoas, conviver com diferentes comportamentos, conviver com diferentes modos de enxergar a sua vida, o seu trabalho. Então, o exercício da liderança me dá a possibilidade de enxergar, absolutamente todas as pessoas que passam por mim, como liderados, nessa função que eu me encontro hoje. E me faz entender que as pessoas são diferentes. Esses filtros de realidades, a maneira como as pessoas enxergam o mundo e como se inserem no mundo, também faz com que elas tenham um processo de trabalho diferentes que não se dissociam da personalidade das

peças que elas são. Nossa equipe hoje é tecnicamente excelente. É uma equipe da qual eu me orgulho muito, muito, muito, de gerenciar, de estar à frente, de exercer essa função. É uma equipe extremamente elogiada em todo o hospital. Extremamente reconhecida em todo o hospital. O que eu acho que é um grande desafio gerencial uma equipe, onde mais de 60 por cento são mestres e doutores na assistência. Então, é realmente muito especial. O que também não dirime suas dificuldades, gerenciar uma equipe de tamanha capacidade técnica quanto a nossa equipe, quanto a equipe que eu hoje, eu estou a frente. E o que que eu entendo? Que quando a gente trabalha com administração hospitalar, lá no 4º período da graduação, quando a gente começa a falar sobre isso, a faculdade te ensina várias coisas sobre administração. Mas ela não te ensinada sobre liderança. Liderança é diferente de chefiar. Liderança é diferente de administrar. Quando se é líder, automaticamente, você entende que as pessoas se norteiam por aquilo que você mostra pra elas. Por aquilo que você demonstra para elas e por elas. Então eu entendo e sempre vou entender, é descobrir, que quando a gente tem uma postura de envolvimento e quando e essa postura de envolvimento não necessariamente, precisa ser como uma festa todo dia. Nem sempre a gente vai ter recursos pra isso. Até recursos emocionais pra isso. Mais essa postura de envolvimento de se disponibilizar. É eu lembro sobre essa questão, que os professores de graduação falavam que a equipe é reflexo do líder. Sim, eu concordo. Mas a gente também precisa entender que as pessoas tem suas diferentes maneiras de se envolverem com aquilo que elas conhecem e desconhecem. E eu acho que é sempre uma forma de você engajar o grupo é envolvendo. Envolvendo as pessoas nos processos decisórios, envolvendo as pessoas no processo de cuidado, envolvendo as pessoas naquilo que é compartilhado. Então eu acho que essa comunicação efetiva através de um grupo de WhatsApp é importante. Falar com as pessoas todos os dias é importante. Que seja partilhar a data de aniversário de todo mundo é importante, porque eu entendo que o ser humano se envolve com aquilo que ele conhece. Então se a gente tem uma contingência, por exemplo, se a gente precisa mudar um cenário, se a gente precisa mudar um determinado setor de lugar em função de uma obra, de uma limpeza de ductos, por exemplo, eu entendo que se eu compartilhar esse processo, se eu disser para as pessoas, vamos mudar por isso, por causa disso, e vamos traçar essa ou essa estratégia, as pessoas tendem a se engajarem mais com aquilo que elas conhecem. As pessoas tendem a estar mais disponibilizadas para te auxiliar, e aí a gente sempre vai precisar de auxílio. A gente sempre vai precisar das pessoas. Se eu preciso mudar um colega de escala, se eu preciso mudar uma data, eu preciso partilhar com esta pessoa que estamos com essa necessidade. Temos isso aqui acontecendo neste dia. Será que você pode sair deste dia e vir para esse. Entender o processo, entender o mecanismo. Uma vez que a gente está lidando com adultos, com pessoas que respondem por si, e com pessoas de altíssima capacidade_técnico_científica, é sempre muito mais prazeroso para ambos. Acho que também traz o sentido de importância daquela pessoa para o grupo, da decisão compartilhada. Então eu entendo sim que quando a gente tem, quando a liderança traz esse comportamento que traz mais envolvimento da equipe, é claro que obviamente, isso não me redime. Não redime a liderança de tomar algumas decisões que são fiscalizadas mesmo. Faz parte do jogo inclusive. Mas eu entendo que quando isso é compartilhado, as pessoas se sentem mais à vontade pra também partilharem suas questões. E a gente consegue arrumar melhor o nosso cenário quando a gente tem a participação efetiva de todo mundo. Essa é a vivência que eu tenho pra compartilhar de 2022 para cá. A consegue ajustar melhor as coisas quando todo mundo entende a linguagem de trabalho de todo mundo. E isso não exige que a gente tem que conviver com pessoas diferentes, que vêm desses diferentes filtros de realidade. Mas eu entendo que quando os liderados têm a clareza de que a liderança é acessível, eu entendo que a gente consegue ajustar melhor as coisas de maneira que o ambiente fique melhor para todos. Eu tenho muita preocupação com o ambiente porque é de mim. E aí novamente entra a personalidade das pessoas, a nossa personalidade influenciando os nossos processos de trabalho. Eu odeio ambiente desarmoniosos. Eu odeio situações desarmoniosas. Eu não fui criada num lar desarmonioso. Eu não tenho um lar desarmonioso hoje. Então tudo que eu puder fazer dentro daquilo que for participado a mim e que a gente possa deixar o ambiente harmonioso, haja vista, quão pesado é o nosso trabalho, quão pesado é o nosso instrumento de trabalho, o nosso objeto de trabalho, eu entendo que quanto mais harmonioso esse ambiente estiver, melhor será a nossa convivência e melhor será o engajamento da equipe com a questões que são inerentes ao nosso trabalho.

**** *Enf_11*Sexo_2 * Idade_4 * Temp form_3* Titul_4 * Instituição_1
*Atu_3

Sim, sim. Então, o que eu entendo é que quando a gente é um enfermeiro especialista numa determinada área, o nosso objetivo em trabalhar, quando a gente trabalha numa instituição, principalmente numa instituição especializada, naquilo que você quis se especializar, no nosso caso, no meu caso, a oncologia, as minhas ações, elas têm que refletir na melhoria da qualidade da assistência para esse paciente oncológico. Então, as minhas ações dentro, as minhas atitudes e ações dentro da instituição é procurar desenvolver projetos, trabalhos e implementar ações que sejam capazes de melhorar a qualidade da assistência a esse paciente oncológico, entendeu? Então, eu procuro sempre, sempre desenvolver projetos que sejam factíveis, de ser desenvolvidos. Como é que eu posso te dizer? Que promova essa qualidade de trabalho, de assistência para esse paciente. Eu não tenho controle, não. Porque o cuidado com o paciente oncológico, o cuidado com o paciente oncológico é um cuidado muito complexo e que necessita de que tem muitos nuances e muitas necessidades. Acho que a questão da doença, da própria patologia, que já é algo complexo de cuidar, mesmo para quem é especialista. O tratamento desse paciente é algo tão complexo quanto a própria doença. Então, quando você desenvolve ou tenta desenvolver projetos para melhorar todo esse cuidado, você esbarra com vários fatores impeditivos. Você esbarra com os fatores como recursos humanos. Você esbarra com fatores como, às vezes, em alguns momentos, adesão do paciente a esse cuidado, a compreensão desse paciente em relação a esse cuidado, o entendimento dele do que significa a doença, do que significa o tratamento. Então, o que eu te digo em relação a essa dificuldade é relacionado a isso. E eu acho que quando a gente fala de oncologia, em especial, eu acho que a compreensão do paciente e a forma pela qual a gente oferece essas orientações, essa educação em saúde, ela tem que ser, se a gente não tiver uma preparação para oferecer essa orientação, a gente perde muita continuidade de tratamento desse paciente. Não, não. Quando você fala de paciente, da minha atitude com ele, das minhas relações com ele, o que as pessoas pensam de mim não me atingem. Mas, assim, como é que funciona comigo? Eu sou uma pessoa que procuro ser, tento ser o máximo democrática possível. Então, eu sempre converso com os meus pares sobre as ações que serão tomadas. Que eu irei tomar em relação aos pacientes. Então, eu escuto com outras pessoas. Eu não tomo uma decisão nunca sozinha. Então, quando eu tomo uma decisão, eu já partilhei isso com outros colegas profissionais, até de outras instituições, das outras unidades também. Então, é algo que é compartilhado. Agora, o que a pessoa pensa de mim, se eu estou trabalhando errado, estou fazendo alguma coisa errada com o paciente, isso me preocupa, porque eu tento sempre agir corretamente com o paciente, fazer as coisas bem corretas. Sobre o câncer, simplesmente dito assim, eu não fiz nenhuma capacitação. Mas eu promovi capacitações no sentido de aulas e também de eventos ali com os próprios pacientes e cuidadores, falando sobre algumas complicações que podem surgir em relação ao câncer ou a comorbidade relacionada a ele. Então, a gente já falou de lesão por pressão. Fiz capacitação tanto com os profissionais quanto com os pacientes e cuidadores. Eu fiz também, eu dei aulas não na instituição, mas fora da instituição, sobre isso. Apresentei trabalhos e orientei alunos. Quatro orientandas, falando sobre essa questão do paciente oncológico. Então, fiquei meio que o ano todo trabalhando com isso. Olha, se a gente estiver falando de paciente oncológico e das complicações relacionadas à pele, prevenção e tratamento, todos que eu puder, eu vou participar. Da patologia propriamente dita, tem tanto tempo, [REDACTED] Eu não penso assim nos cursos relacionados ao câncer propriamente dito, a doença. Então, mas se eu tivesse que escolher um, eu queria sobre os linfomas, porque os linfomas, eles levam o paciente a desenvolver lesão. Então, falar sobre os linfomas, para mim seria estudar sobre isso, fazer um curso sobre isso, para mim seria interessante. Porque linfoma, e também até ter estudado um bocadinho sobre paciente de cabeça e pescoço, porque é um tipo de tumor que também acaba o paciente desenvolvendo muita lesão. Então, essa relação do câncer e a lesão é algo que me desperta bastante curiosidade. Olha, eu vou te dizer uma coisa, [REDACTED] diante dos dados estatísticos que a gente tem, no inca, principalmente pelo inca, que é a referência, os dados estatísticos que a gente tem com o número de pacientes que irão desenvolver câncer, aí que a gente tinha entre 2024 e 2025, eu acho que o campo é muito, é muito vasto. É um campo que requer muitos profissionais compreendendo, sabendo lidar com

esse paciente oncológico. Além desses dados epidemiológicos, eu também me preocupo um pouco com esse paciente que a gente encontra hoje não só nas instituições especializadas, mas sim em qualquer cenário de saúde. Então, a gente encontra o paciente oncológico nos hospitais gerais, nos hospitais, nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde e quanto mais profissionais conhecedores da patologia, melhor. A gente vai ter pessoas que terão um olhar mais aguçado para isso. Pensando em que? Pensando em diagnóstico precoce. Pensando em prevenção e que a gente precisa fazer isso lá na ponta até para dar uma desafogada nos pacientes que a gente recebe. O número de pacientes e o quanto os pacientes estão chegando para a gente, já tão debilitados. Às vezes, na maioria das vezes, sem condição para tratar a doença. E aí, eu acho que a gente precisa muito. Infelizmente, eu vou entrar no cenário, já que você me perguntou. Eu fico muito triste. Eu fico triste hoje. Eu lido com ferida, e eu vejo o quanto o enfermeiro hoje, ele quer sair da universidade, ele quer ir para o mestrado, doutorado, sem antes ter essa prática, esse dia a dia do que é um paciente que necessita de cuidados, sem antes vivenciar a prática um pouco para entender como é que isso funciona. Porque aí quando você vai estudar, você tem ideia daquilo que você quer resolver, dos problemas que você encontrou. Outra coisa, esse boom, mesmo sendo enfermeira dermatológica, o boom que eu estou vendo com os enfermeiros que querem sair da academia e ir direto ser empreendedor, e aí eu faço um curso de especialização no cuidado com feridas, ou um auditor, e eu vou embora, e eu não entendo o que é esse paciente que está lá no hospital necessitando de cuidados. Então eu acho que nesse contexto, pegando o paciente oncológico, a gente sabe que aí é a segunda causa de mortes, e digo mais, acredito que ainda seja a segunda causa, porque a gente subnotifica, ou não consegue identificar que o paciente morreu com câncer, com algum tipo de câncer, e o cardiológico não, a gente sabe que o paciente consegue detectar isso. Então eu entendo que o campo é vasto, a gente tem que investir sim nas especializações, nos cursos para que eles entendam o que é um linfoma, o que é um carcinoma, o que é um basocelular, um espinocelular. Enfim, consiga pelo menos ter a desconfiança e direcionar e triar esse paciente para o local certo. É isso. Então, eu acho assim que o líder, na minha cabeça, sabe, [REDACTED]? Ele precisa estar mais presente. Ele precisa ir lá onde as coisas acontecem. Eles precisam ver a necessidade daquele profissional que está lá na ponta mais de frente, identificando esses problemas. Mas, infelizmente, a gente sabe que a parte burocrática, ela é tão extensa. Ela é tão vasta que tem tantas coisas para se fazer que, às vezes, os líderes, eles não conseguem ir até o local que o problema está acontecendo. Então, eu acho que precisa mais de entender essa realidade de quem está vivendo lá na ponta. Precisa ser participativo no sentido de estar mais próximo. Precisa ser incentivador, sabe? Porque, às vezes, e aí eu estou falando do geral, eu estou falando com um olhar de enfermeira independente de instituição, às vezes você tem alguns projetos e às vezes o projeto é até factível e você é desestimulado a fazer, porque você tem uma carga horária ali a cumprir e você tem que estar ali. Entendo que a carga horária tem que ser cumprida. Eu sou uma das pessoas ali que não tem essa briga com esse negócio de fulano, ciclano, beltrano. Mas eu acho que a gente, uma liderança em qualquer instituição de saúde, ela precisa ser mais participativa, comunicativa. Precisa ser mais próxima daquele que realmente está lá na labuta, sabe? Para entender qual é a necessidade dele. Quando a gente se aproxima, a gente tem um time mais coeso, mais participativo, mais junto, que aí a gente consegue. Eu costumo dizer que um bom líder ele nunca ouve um não, só se realmente não tiver jeito. Então eu acho que é isso. Eu acho que a liderança, quando ela não tem essa atitude, essa habilidade de ser aberta para um diálogo, para ouvir, eu acho que fica mais difícil. Então acaba muitas vezes a gente se frustrando em desenvolver projetos, e a gente fala, vai dar sempre no mesmo, vai acabar assim, então deixa pra lá. Então eu acho que é isso. Eu acho que essa influência acontece e eu acho na minha concepção que um bom líder é aquele que vai onde o problema está acontecendo, onde as coisas acontecem. Eu costumo dizer que é o guemba. você tem que ir ao chão da fábrica para entender os seus profissionais. Quem é aquele profissional que antes de tudo é um ser humano que está ali lidando com um paciente, com uma doença tão difícil de lidar, como é um paciente oncológico.

**** *Enf_12*Sexo_2 * Idade_3 * Temp form_5* Titul_4 * Instituição_1
*Atu_1

Com toda certeza. Isso tem grande influência porque você pode ter a competência técnica, você pode ter habilidade para fazer um procedimento, mas se você não tem a atitude de decidir, de executar com segurança, você compromete qualquer outro desenvolvimento, o seu desenvolvimento dentro da rede de atenção oncológica. Então eu acho que não basta ter o conhecimento técnico e habilidade técnica, você precisa ter a atitude. A atitude é você ir e fazer aquilo que tem que ser feito. Da forma correta, baseado no pensamento crítico. Baseado em evidência, do teu acúmulo de conhecimento também ao longo dos anos. Então eu acredito que sim. É fundamental que essa atitude interfira nesse contexto. Vamos pegar assim os exemplos da prática profissional. Por exemplo, a gente tem um paciente em pós-operatório de cirurgia_abdomino_pélvica e que fez uma sigmoidectomia, trato_intestinal. Se esse paciente ele começa a evoluir com distensão_abdominal e vômito, a literatura diz que a gente precisa suspender a dieta, passar um cateter_nasogástrico e fazer as medicações pró_cinéticas para tentar resolver aquele quadro ali de um possível íleo_paralítico, como sendo uma possibilidade de diagnóstico. Então, se você não tem autonomia, se você não tem habilidade, se você não tem a competência técnica, o conhecimento técnico, você vai chamar o plantão primeiro. Chamar o plantão médico primeiro. Mas quando o enfermeiro ele já está ali imerso naquela realidade, ele já sabe o que tem que fazer. Ele já imediatamente, já ele mesmo suspende a dieta. Instala o cateter_nasogástrico e depois a parte medicamentosa, onde a gente vai convocar a equipe para fazer isso. Um outro paciente que tenha lá uma cirurgia_abdomino_pélvica, mas que tenha feito uma gastrectomia_subtotal. Se ele evoluir com distensão abdominal e vômito, eu não posso passar o cateter_nasogástrico. É a mesma situação, é distensão abdominal e vômito. Só que eu tenho que ter um raciocínio clínico e saber diferenciar e julgar quando eu posso tomar atitude de passar o cateter_nasogástrico e quando eu não posso. Então, em cirurgia de andar alto, a gente não pode passar o cateter_nasogástrico porque a gente pode fazer algum tipo de lesão na anastomose desse paciente e trazer mais uma outra complicação. Então, esse tipo de atitude de posicionar o cateter_nasogástrico, só acontece se você tem um conhecimento prévio. Se você tem um conhecimento de como é feito a cirurgia, do que envolve aquela técnica cirúrgica e quais são os riscos que eu tenho de tomar ou não tomar uma atitude. Então, são coisas diferentes. Nesse caso aí da gastrectomia, vou deixar a cabeceira elevada, vou zerar a dieta e vou chamar o plantão médico. Olha, não posso passar às cegas esse cateter nasogástrico, porque eu tenho risco de romper a anastomose. Mas o paciente está com vômito, o que a gente vai fazer? Então, você tem um argumento para discutir com a equipe. E se esse médico fala passa o cateter nasogástrico, eu não vou passar, entendeu? Porque eu sei que eu vou comprometer a segurança do paciente. Então, assim, eu posso, no máximo, providenciar o material e estar ao lado dele, para ele executar o procedimento. Então, assim, são essas atitudes que, às vezes, até pode gerar um certo tipo de atrito entre as equipes, né? Mas eu tô mandando você fazer. Não. Você não me manda fazer. Eu tenho autonomia para decidir entre fazer e não fazer. Se eu não tenho segurança, não faço. Mas isso também é um exercício diário, em relação à equipe multiprofissional. Isso vai muito do seu conhecimento e da experiência acumulada. Eu percebo dessa forma. Não sei se eu te respondi. Olha, eu como sou uma enfermeira cascuda, 21 anos na atuação na oncologia, eu tenho controle sobre isso. Entendeu? Então, assim, é muito simples para eu chegar e conseguir executar o que eu penso que tem que ser feito, né? Mas você tem algumas barreiras, como, por exemplo, residente médico, né? Que ainda não tem uma experiência acumulada, horas de voo, né? Vamos dizer assim. O piloto voou pouco e a gente que já está mais acostumado ali. A gente vê o problema. A gente passa o problema e às vezes não é ouvido, né? Não é valorizado o que você está falando. Mas aí você tem que ter uma atitude um pouco mais rígida. Ser um pouco mais incisiva nos seus posicionamentos, até que eles possam respeitar o que você está falando. Mas é que eu sempre falo para os residentes, para você chegar nesse nível, de posicionamento, de nível de decisão e de atitude, você precisa conhecer o que você está falando. Você tem que ter argumento técnico para discutir aquela conduta, de que vou fazer, não vou fazer e por que vou fazer e por que não vou fazer. E quando você mostra isso, que você conhece aquilo que você está fazendo, a conduta muda muito. Eu lembro que tinha um residente do abdômen, logo que a gente foi trabalhar lá, há uns três anos depois,

que eu já estava lá, que um dia a gente conversando, tipo, anos depois, ele falava assim: Quando eu estava no plantão da emergência, tocava o telefone, se fosse [REDACTED] chamando, eu nem perguntava o que que era, eu já descia porque eu sabia que era coisa, era problema muito grande. Então assim, é por isso que a gente ganhou o respeito deles. Eles entenderam que quando era a gente no plantão, se a gente chamasse, é porque o bicho estava pegando muito e que a gente já tinha esgotado todas as nossas possibilidades com cuidados de enfermagem para atender aquela intercorrência. Então, isso também é algo que se conquista. Acho que é processual. Não adianta chegar hoje para trabalhar, por exemplo, contigo lá na quimioterapia, que eu não entendo muito e que eu não vou ter, eu vou trabalhar um pouco algumas decisões, algumas coisas que a gente escuta, que a gente aprende lá na pós_graduação. Mas eu não tenho ainda aquela competência técnica e prática para falar que estou segura de fazer isso, entendeu? Então, assim, sempre tenho quimioterapia na jogada, eu tenho minhas consultoras, a [REDACTED], lá do hc3, é uma que eu ligo o tempo todo aqui do Pedro Ernesto. [REDACTED], isso, isso e isso, o que que eu faço? Eu tenho dúvidas. Então, assim, eu acho que o conhecimento e a vivência prática interferem muito na forma como você vai conduzir essa situação. Afetar a minha forma de agir, não afeta não. Mas a gente sabe que existe, sim, um imaginário social de que o enfermeiro, ele é subordinado ao médico. Então, assim, às vezes, alguns pacientes ficam perguntando, mas e o médico, ele deixou você fazer isso? Então, a população não conhece bem o trabalho do enfermeiro. A população não conhece até onde a gente pode atuar, não conhece os limites da profissão. Então, tem aquela coisa que o médico tudo pode e o enfermeiro só o que o médico manda. Mas, é, mas quando acontece comigo de alguém questionar alguma coisa, eu falo, olha, eu tenho aqui o respaldo legal da minha profissão. Eu sei o que eu tô fazendo. Sei até onde eu posso ir. Então, são profissões completamente distintas e que não são hierarquicamente subordinadas. A gente tem que explicar isso. Mas, algumas pessoas, eu percebo que, às vezes, ficam até um pouco receosos e dizem não. Só vou fazer se o médico descrever aqui que eu tenho que fazer. Tem pessoas que têm esse receio, mas eu não tenho. Não interfere na minha forma de agir, entendeu? Mas volto a dizer, não interfere na minha forma de agir, as pessoas que tem segurança. O que eu não tenho segurança, eu não faço. Então, quimioterapia, eu não tenho segurança. Não faço. Não sei, entendeu? Mas, se falar de cirurgia_oncológica, alguma coisa, alguma especificidade de cuidado de outras clínicas, eu posso ter algumas dificuldades, mas, é onde eu atuo. Foram 13 anos no abdômen e tô há 8 anos na urologia, eu tenho pleno domínio daquilo. Eu estudei aquilo. Então, assim, eu me apropriado, estudei e estudo, que a gente não para de estudar nunca na oncologia. Não tem jeito. Cada vez é uma, cada ano que passa, você tem várias e várias inovações. A prova disso foi que eu fui escrever o capítulo de cirurgia abdominal pélvica para o nosso livro, fiz lá o capítulo em 2017. E aí, teve aquela enrolação toda, né, para publicar. Quando chegou de volta o capítulo para eu poder rever, eu olhei para a cara da [REDACTED] e falei que eu vou ter que escrever tudo de novo. Que tudo que eu escrevi em 2017 não vale mais hoje. Entendeu? Então, assim, você tem que acompanhar também a evolução da oncologia. Então, é isso. Para você ter segurança, você tem que estudar sempre. Não. Nenhum. Não com esse enfoque para práticas_avançadas_de_enfermagem. A gente participa de treinamentos sistemáticos em serviço. A gente participa de um treinamento. Mas não que esse treinamento, ele seja direcionado para as práticas_avançadas_de_enfermagem. Mas para uma questão de uma atualização da equipe e para reforçar algum conceito com a equipe. para ter cuidado, sobre práticas_avançadas_de_enfermagem, não. Eu tô fazendo agora o de navegação de pacientes oncológicos. Mas isso é um interesse próprio meu. Comecei semana passada. Então não tenho curso pronto ainda. Nem incluí esse curso na sua pergunta anterior, porque eu comecei semana passada. Mas eu tô fazendo esse curso de navegação de pacientes oncológicos e a gente vai implementar isso dentro do inca e eu tô me apropriando dos conceitos para ajudar na implantação da navegação. Como a gente tem a resolução do cofen, ela é considerada uma prática_avançada. Não é exclusiva da oncologia. A navegação não é exclusividade de pacientes oncológicos, mas quando for implementada, ela é uma forma de práticas_avançadas_de_enfermagem. Ela é reconhecida no Brasil como uma prática_avançada. Então, assim, é uma das poucas práticas que estão lá descritas no hall do cofen. Então, é esse o curso que eu estou me dedicando a fazer agora. Olha, o enfermeiro oncolologista, eu até fui dar uma palestra na semana passada sobre as possibilidades de atuação do enfermeiro oncolologista. Ele perpassa em todas as linhas de cuidado. Ele vai ter

atuação lá em promoção da saúde, em prevenção, detecção precoce, no tratamento, nas bases de tratamento. A gente vai ter a questão do cuidado paliativo. E hoje eu vejo, assim, dois cenários de visão de futuro que acho que são muito importantes para a enfermagem_oncológica. Acho que vai ter um nicho de atuação muito grande, que é a oncogenética. Que vai vir com força total para a enfermagem em oncologia e o survivorship. Que, assim, no Brasil, quem faz o acompanhamento de sobreviventes são os médicos oncologistas, mas a gente sabe que nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa, quem faz o survivorship não é o oncologista, é o enfermeiro. Então, a gente também está, pela sociedade latino-americana de enfermagem_oncológica, a gente está pensando em estruturar uma capacitação para enfermeiros da América Latina, para se apropriar do conceito de survivorship. Desse acompanhamento, para ser uma nova possibilidade de atuação da enfermagem_oncológica. Então, eu vejo, assim, além do que a gente já faz hoje, eu vejo o survivorship e a oncogenética como duas grandes possibilidades de atuação. E o survivorship, nos Estados Unidos, ele é considerado práticas_avançadas_de_enfermagem, entendeu? Então, eu vejo essas duas grandes possibilidades aí. Aí, a gente tem um problema muito sério em relação à atitude, né? Isso vai depender muito de como essa, como esse líder se percebe nesse meio, e como esse líder vai conduzir a sua equipe. Se é um líder que é inexperiente e não tem tanto conhecimento técnico acumulado, conhecimento prático acumulado, ele não vai influenciar de forma positiva. Então, assim, a gente tem que ver que tem lideranças e lideranças. Tem lideranças que têm um pouco mais de medo. De medo assim: não concorda, às vezes, você tem uma prática um pouco mais autônoma. Então, assim, a liderança, ela vai influenciar, de forma negativa ou de forma positiva. Isso depende da atitude do próprio líder e depende também de qual é o nível de liderança que ele exerce sobre uma equipe. Porque ele pode ser o líder daquela equipe, mas a equipe não o reconhece como líder. Então, o que ele falar, nem sempre vai ser acatado, entendeu? Mesmo que ele tenha, tenha a vontade de puxar pelo braço, vamos fazer aqui, vamos evoluir nesse sistema de práticas_avançadas. Se a equipe não tiver um bom, uma boa adesão à liderança daquela figura, não vai, não rolar. Então, assim, quando você tem que escolher os cargos de liderança, eu acho que isso é muito, é muito sério. Porque o líder, ele pode levar a equipe para áreas inimagináveis e pode afundar com a equipe. Tudo isso vai depender da atitude do líder frente à sua equipe e frente a ele mesmo. Se ele não se reconhece como uma pessoa que é capaz de ter autonomia nos seus procedimentos, de ter uma autonomia na realização de diversas técnicas, ele não vai conseguir fazer com que a equipe se convença disso, entendeu? Então, assim, isso depende. O líder, a liderança, ela pode ir tanto para o bem quanto para o mal.

**** *Enf_13*Sexo_2 * Idade_2 * Temp form_2* Titul_3 * Instituição_1
*Atu_1

Sim. Não fica a dúvida, porque ainda mais assim, mais recentemente na minha prática, no setor onde eu atuo, fiz uma revisão na operacionalização das conferências das prescrições de indicação de tratamento de quimioterapia. Então, como a gente participa da validação da administração segura desses medicamentos que são de autovigilância, a gente entende que a gente tem uma corresponsabilidade no caso de administração de alguma dose prescrita equivocadamente. E considerando que a gente está no hospital_escola, tem muitos residentes, enfim, por mais que todas as prescrições sejam carimbadas e assinadas, discutidas junto com o staff_oncologista, se a gente percebe alguma falha ou alguma quase_falha, a gente tem essa autonomia de discutir até junto com o oncologista ou revisar junto com o farmacêutico aquela dose e, inclusive, a gente se posicionar contra a administração até que se resolva aquela demanda, aquela quase falha que a gente encontrou ali. Ou vice-versa, às vezes até se o paciente chega para a gente com um tratamento prescrito, mas as condições clínicas dele, o ps dele não está favorável ao tratamento, a gente rediscute, solicita uma reavaliação para que o staff_oncologista reveja o tratamento indicado. Às vezes, muitas vezes, resulta até em uma redução de dose ou em adiar o tratamento para ver se tem alguma melhora no ps. Então certamente isso impacta no dia_a_dia nessas decisões. Eu acho que possuir o total controle, possuo controle das ações, mas a totalidade do controle é muito difícil você concentrar num único profissional. Eu acho que o cuidado em saúde é composto por vários profissionais. E pensando mesmo nas situações de segurança do paciente, cada profissional ali é uma barreira e toda barreira, como lá no queijo suíço, a gente tem as possíveis variáveis. A gente nunca vai dar conta 100 por cento, mas certamente

algun controle, a gente tem. Quando a gente avalia a prescrição cuidadosamente, quando a gente avalia o histórico do paciente, quando a gente avalia o paciente clinicamente, então se a gente tiver dúvida, a gente consegue barrar aquilo ali ou, ao contrário, priorizar o tratamento para iniciar o quanto antes. Então assim, não digo assim a totalidade do controle, mas certamente a gente mescla um espaço para que a gente tenha essa responsabilização diante daquele tratamento ali e as intervenções também sejam colocadas da melhor forma. Eu acho que assim que hoje eu tenho maturidade para entender que eu acho que essas normas_subjetivas já não afetam tanto quanto no início quando eu me formei. Então no início, eu realmente pensava assim, meu Deus, mas eu vou realmente discutir isso? Parece uma coisa tão óbvia. Será que isso é realmente tão importante? Porque isso é uma coisa que já acontece. E aí depois eu comecei a olhar assim a prática e aí pensei assim, ué, mas sempre acontece, não é porque acontece da maneira correta, às vezes tá acontecendo sempre, mas tá errado é a questão que nunca ninguém questionou. E aí hoje assim, o tempo de trabalho foi me trazendo a maturidade para me colocar e me posicionar. Eu acho sim que não é que a questão de que eu vou ficar pensando muito o outro, vai pensar em relação a minha prática, mas o que eu procuro colocar muito assim no dia_a_dia é compartilhar as decisões com a equipe. Então, por exemplo, tem caso clínico. O paciente vem fazer o tratamento e enfim, tá surgindo alguma demanda ali que tá inseguro, dentro do fluxo que a gente costuma ver, ou um protocolo que foi indicado que a gente nunca viu usualmente naquela linha de tratamento. Então assim, eu posso assim, às vezes só eu que não sei, vou compartilhar com meus colegas também enfermeiros que estão de longa data ali para ver se eles já viram, já conhecem. A gente tem esse compartilhamento. Mas acho que assim, não é o que o outro vai pensar, é no sentido de ser uma decisão compartilhada. Isso é porque eu tenho essa maturidade agora. No início da minha carreira não. Eu acho que eu pensava muito assim que sou nova aqui, não vou questionar. Sempre foi assim. Tipo síndrome_de_Gabriela, né? Sempre foi assim, vai ser assim e vai continuar assim. Mas acho que não. Acho que o tempo vai fazendo a gente se tornar crítico, né, diante das situações e questionar, independente da opinião dos outros. Mas não é assim, independente da opinião dos outros, acho que não, no sentido de ouvir os outros para ver o que somatiza e uma decisão compartilhada seja mais assertiva. Não, com essa temática, práticas_avançadas_de_enfermagem não, capacitação na atenção_oncológica. Sim. Mas esse termo ainda é novo, acho. A gente já, assim, leu alguns artigos sobre, tem se inteirado de algumas publicações a respeito, principalmente que a gente vê que fora, internacionalmente, a gente já vê o enfermeiro no protagonismo de atribuições bem diferentes aqui da nossa realidade, que seja isso hoje em dia, seja possível aqui, mas direcionadamente a isso, não. Navegação de enfermagem, segurança em terapia infusional. Eu acho que são duas temáticas, assim, que me chamam bastante atenção. E uma outra questão, assim, eu tenho participado muito da comissão de humanização aqui na unidade, e isso me desmitificou também, me trazendo, assim, para o direito dos pacientes no acesso à saúde. Disparidade no acesso à saúde. Então são temáticas que me trazem interesse, principalmente porque a gente tem publicações recentes dizendo que tem alguns grupos que são muito vulneráveis e tem um sub_tratamento oncológico. Então as mulheres, na minha realidade, né, que a gente trata de tumores ginecológicos, as mulheres negras chegam muito tarde, geralmente, no tratamento. E aí, assim, quais intervenientes sociais, variáveis sociais que contribuem para isso? Isso também tem me chamado atenção para o tema. A gente precisa começar a falar mais sobre isso. Hoje, talvez assim, na nossa realidade, na nossa, assim, eu já atuei em oncologia em outros centros, que o enfermeiro mesmo avaliava, por exemplo, os exames_laboratoriais e ele tinha autonomia para liberação das inclusões de tratamento. Hoje, a gente, assim, no cenário que eu atuo, isso é uma atribuição médica. Ainda tem equipe de enfermagem que faz a checagem desses exames, por exemplo. Então, provavelmente, eu vejo que no futuro essas atribuições como essas, possam, assim, ser do enfermeiro, né? Como as liberações, as inclusões, por exemplo. Só que, em contrapartida, eu penso que aumentar as atribuições do enfermeiro oncológico implica também mais valorização monetária desse profissional. Responsabilidade sobre essas ações recaem sobre o profissional e é uma coisa que, assim, ficamos muito felizes com o avanço das atribuições. Enfim, mas isso precisa vir acompanhado de uma valorização monetária desses profissionais também. Eu acho que a liderança contribui nesse sentido, quando coloca em voga, assim, o que a enfermagem faz quando você expõe em dados, em números, para os demais pares de uma unidade hospitalar, clínica, ou seja, o profissional. Então, acho que a liderança de

enfermagem, acho que nesse contexto, influencia quando dá visibilidade mais aos profissionais especializados. Quando a gente fala de práticas_avançadas_de_enfermagem, eu penso que a gente está falando dos profissionais experts naquele assunto. E aí, a liderança incentivando, dando visibilidade a esse trabalho com indicadores, com números para os outros pares. Eu acho que nisso contribui. E a outra contrapartida, eu acho que é fomentar os treinamentos e revisitar os processos. Uma coisa que eu acho também que a gente precisa melhorar nesse sentido, é a reavaliação dos processos, que às vezes a gente vem trabalhando de uma forma, aí enfim, identificamos uma demanda que precisa alterar a operacionalização daquilo, que não está funcionando bem, e aí mudamos a forma de trabalhar naquele momento. E aí beleza. E aí continua o fluxo. Mas não há uma reavaliação. Não se senta depois para, e aí gente, passou um mês, passou seis meses, né? Eu acho que esse feedback para a equipe, eu acho que muito importante. E que ele seja de forma periódica, porque muitas vezes a liderança vem até a equipe quando tem um grande problema, quando tem uma grande notificação, e isso é muito ruim. Então esse feedback periódico, eu acho que é uma forma até de ouvir a equipe que está na ponta, e de valorizar quem está envolvido ali naquele contexto.

****** *Enf_14*Sexo_2 * Idade_4 * Temp form_6* Titul_1 * Instituição_2
*Atu_1**

Sim. Toda tomada de decisão tem um impacto no cuidado e nas ações do cliente que você está atendendo. Eu trabalho em cuidados_paliativos. Então, uma das atitudes é a gente ficar monitorando esses pacientes quanto à dor. É uma avaliação de dor que a gente faz. E se eu percebo que o paciente está com uma determinada analgesia, mas ele continua tendo dor, então ele precisa ou trocar essa medicação ou mudar o intervalo da medicação. E isso está diretamente associado ao meu conhecimento e também ao bem-estar do paciente. Se eu simplesmente vejo que está com dor e mantenho a mesma conduta, ele vai continuar com a dor ou esperar a próxima consulta com o médico. Mas, através da minha avaliação clínica, eu consigo fazer com que ele venha antes para uma consulta. Eu mesma posso verificar com o médico para poder fazer algum ajuste nessa medicação que ele está fazendo em casa. A gente ainda trabalha muito no modelo médico, onde você não tem uma autonomia completa. Você trabalha em relação e sob a supervisão dele. Então, você ainda não tem essa total liberdade. Apesar de você poder ter o conhecimento, mas, então, por exemplo, se eu percebo que um paciente está fazendo o uso de morfina e a morfina está de 4 em 4 horas, ele está fazendo o uso de 10 miligramas, mas ele precisa alterar essa dosagem, eu preciso estar perguntando para o médico. Se você vai fazer uma insulina, por exemplo, eu tenho que estar checando com o médico antes de estar fazendo. Se você percebe que o paciente tem algum exame que pode ser solicitado, que o paciente refere, sei lá, um sangramento, eu poderia pedir um hemograma, por exemplo, para a gente verificar como está o hemograma, a hemoglobina desse paciente. Mas, tudo isso, eu preciso ainda de uma autorização médica. Então, tem muitas atitudes, muitos caminhos ainda a percorrer, porque a gente está dentro ainda de um modelo muito médico. Eu acho que a sociedade espera, acho que de uma enfermeira, de uma forma geral, que você seja uma pessoa, que você trabalhe muito mais pela caridade do que pela profissão. Eu acho que existe pouco reconhecimento em relação a que a enfermagem é uma profissão. Eu preciso ganhar, ganhar de forma adequada, ter horas adequadas de trabalho. E isso é claro, que reflete muito no comportamento. Não talvez de uma forma direta. Quando você vê carga_horária, eu me sinto privilegiada com a hora de trabalho e com a remuneração que eu tenho, mas eu vejo meus colegas que às vezes trabalham em 2, 3 empregos para poder suprir. Então você tem uma certa pressão, sim. E as suas atitudes, elas alteram, elas mudam conforme o local que você trabalha. Eu participei de capacitação para o luto, acolhimento de familiares e indivíduos enlutados. No momento, como eu estou em cuidados_paliativos, eu tenho voltado muito para a psicopedagogia, principalmente a psicopedagogia do luto. É uma pergunta bem difícil de responder. Eu acho que a gente está tendo muitos enfermeiros que estão se formando. Eu me lembro que na época em que eu me formei, eu me formei há muito tempo atrás, não tinha uma faculdade de enfermagem na minha cidade. A minha cidade não tinha faculdade de enfermagem. Eu fui para uma outra cidade para que eu pudesse fazer a graduação. E hoje você vê, por exemplo,

aqui em Salvador, quando eu cheguei em 2002, tinham apenas 3 faculdades, que eram 2 particulares e 1 pública. E hoje a gente tem quase muitos profissionais. Eu me questiono muito pela qualidade das pessoas que estão saindo da universidade, qual é o conhecimento? E eu fico muito preocupada com essa questão também da enfermagem online. Eu não sei aí no Rio_de_Janeiro, mas aqui foi debatido muito nessa questão de uma formação através de ensino à distância. E eu sou muito prática. Eu gosto da prática e aprendi muito, não só através do conhecimento próprio, mas também da prática. Então, eu não sei. Eu gostaria de ver cada vez mais indivíduos se especializando, tendo uma formação, tendo campo de estágio, sendo bem remunerado, para que a gente possa ter uma enfermagem de qualidade. Eu estava falando com você que eu tive essa experiência de estar nos Estados Unidos. Então, muitos hospitais, eles recrutavam enfermeiras recém_formadas e eles auxiliavam para você fazer a sua graduação, a sua pós_graduação. Então, você assinava um contrato que durante um período você estaria trabalhando, mesmo que você se formasse, você ainda iria trabalhar para o hospital um período. Você é remunerado em tudo. Mas era uma forma, eu acho, de uma mão lavar a outra. Eles pagam a sua pós_graduação e você retribui no seu trabalho. Você devolve para a instituição aquilo que ela investiu em você. Então, eu acho que hoje em dia o funil está mais estreito para você entrar na pós_graduação. Então, nem todo mundo tem interesse. Você está fazendo a pós-graduação na área de enfermagem. Muitas pessoas também mudam de profissão, entram em enfermagem e depois vão para outros setores. Eu realmente, assim, eu acho que precisa mudar algo, não sei, no ensino, para poder realmente estimular mais as pessoas. Ou talvez na prática mesmo de enfermagem, né? Às vezes as pessoas não querem, não vêm para a enfermagem porque não tem esse conhecimento, que você pode sim estar estudando, estar se especializando. Mas também falta o reconhecimento do salário da sociedade para que isso possa estar ocorrendo. Então, daqui a alguns anos, eu espero que a gente possa ter cursos que sejam mais acessíveis. Pessoas que saiam bem formadas no campo. Que haja algum tipo também, assim, de seleção, para que o enfermeiro possa de fato ser um profissional qualificado e reconhecido. Porque quando eu tive a experiência nos Estados Unidos de trabalhar com as nurses_practitioners, elas eram enfermeiras que de fato, assim, discutiam com médicos resultados de exame, discutiam diagnóstico. Elas auxiliavam nas condutas que os médicos iam tomar, elas eram muito respeitadas. Mas eu via que elas também tinham uma trajetória de ensino, de qualificação, também compatível com aquilo que ela estava fazendo. Eu acho que é possibilitando, né? Que quando você, se você está dentro de um trabalho e tem essa possibilidade de você também poder estudar, através, talvez, de horários flexíveis, para que você também possa ter essa qualificação profissional. Eu acho que é também defender determinadas práticas, através de protocolos, dentro da própria instituição. Que dê um pouco mais de liberdade também, para que os enfermeiros possam, digo na forma de atuação do próprio enfermeiro.

****** *Enf_15*Sexo_2 * Idade_3 * Temp form_5* Titul_3 * Instituição_1
*Atu_1**

Sim, com certeza. Mas eu trabalho em quimioterapia nos dois lugares. Na verdade, há muito tempo eu trabalho somente em quimioterapia. E eu acho que as atitudes realmente influenciam, sim. E nem sempre uma atitude que eu tenho com um determinado paciente, acho que o tempo de experiência, a vivência prática do dia_a_dia já mostra que não vai dar certo com outra pessoa. Não é uma receita de bolo. Embora a prescrição de quimioterapia normalmente é algo inicialmente fechado, não sei quantos miligramas por metro quadrado, até essa dose que é prescrita pelo médico e ajustada de acordo com o perfil de cada usuário que vai receber. Assim como as drogas, o meu cuidado também. Às vezes eu tenho 2 pacientes fazendo o mesmo protocolo, um do lado do outro, no mesmo espaço físico, mas um vai demandar de uma atitude o outro paciente, uma outra atitude. E isso a gente vai moldando de acordo com o cuidado centrado no paciente, em cima daquele indivíduo que a gente está atendendo e com a sua prática que você vai ganhando bagagem. Estudos também, formação, e eu acho que o dia_a_dia vai te, não te ensinando o que é certo e errado, porque eu acho que até no nosso dia_a_dia nem sempre tem muito certo e errado. São coisas ajustáveis. Hoje algo é certo para aquele perfil de paciente. Amanhã essa atitude não vai estar certa para o

outro, porque a demanda é outra, é outra realidade. Então, mas eu acho que vai fazendo a gente desenhar a prática de acordo com a necessidade que o outro precisa receber. É isso. Acho que nem na nossa casa a gente tem controle de tudo. E teoricamente somos as responsáveis, as gestoras, junto com os nossos pares. No local de trabalho a gente não tem controle de tudo, não tem como. A gente quer fazer algumas coisas e o perfil da instituição não permite. Ou é aquele dia que o meio não é favorável, ou é aquele usuário que não está pronto para você fazer alguma coisa com ele, ou é você mesmo, que você tem vontade, mas você está tão esgotado, está tão estafado e naquele dia você não consegue. Não é porque você não tem vontade, você não tem condições, muitas vezes emocionais, equilíbrio naquele momento para fazer. Mas acho que o maior fator para não acontecer, algumas das vezes são empecilhos, são gatilhos, são gargalos institucionais. Mesmo eu tendo duas vivências do sus, eu sempre falo isso, mas a gente tem facilitadores e dificultadores diferentes nos locais, quer seja pela própria equipe, pelo próprio perfil da instituição, fluxo de atendimento. Então, 100 por cento do controle a gente não tem. Na verdade, acho que nada dessa vida. Não, não me preocupo, não. Porque, normalmente, eu sempre brinco. Não é não estar nem aí para o que o outro pensa, não é isso. Mas, assim, se eu estou tomando alguma atitude, principalmente na minha prática profissional, no meu dia_a_dia profissional, é porque tem uma coerência. Sempre tem uma coerência. Quase 30 anos de estrada de enfermagem oncológica, eu brinco sempre. Eu não saio de casa e deixo três crianças muito importantes para mim, terceirizo o cuidado para mim, gastar meu tempo à toa. A nossa carga_horária é muito cara. A minha hora é muito cara, então tem que valer a pena sair. Não me preocupo muito com o que o meu outro colega, seja enfermeiro ou não enfermeiro, pensa, não. Obviamente. Eu acho que se for alguma coisa que o afete, que o ofende, que ele se sinta, como é que eu posso dizer? Sensibilizado. Se queira expor algum sentimento, ele até vai falar, mas se eu tiver a convicção do que eu estou fazendo que é o melhor para aquela pessoa, eu até vou escutar. Mas preocupada se ele vai ficar chateado comigo, com a minha ação, não. O meu foco é o usuário, não é o meu par. Não. Não. Bom, deixa eu pensar. Olha, sim. Acho que tudo que envolve as práticas, que envolve o ambiente da quimioterapia, ainda continua me encantando, me fascinando. A gente tem, hoje em dia, muitas ações que não só a administração propriamente dita da quimioterapia. A gente consegue, como enfermeiro de quimioterapia, atuar em várias vertentes sem sair do ambiente de tratamento quimioterápico. Não seria uma navegação, mas uma organização desse paciente sem denominar navegação. Um acompanhamento mais próximo, um acompanhamento via aplicativo ou via atendimento de telessaúde, para não cancelar muito. Hoje em dia é tudo a navegação. Nada contra, mas eu acho que é um outro viés, é um outro ramo. Tem, pode trabalhar isso também, mas não seria bem a navegação. A gente tem os vários tipos de orientação que esse usuário pode ter, pode receber de nós, com droga oral, com uso microbiológico. Eu acho que qualquer coisa que diga respeito ao ambiente do tratamento com quimioterapia me encanta muito. Qualquer prática_avançada_de_enfermagem dentro do nosso espaço, nosso local de trabalho, para mim, seria muito válido. Hoje em dia, trabalhando advocacy. Gosto muito também de ter me embrenhado muito para olhar o trabalhador, olhar o cuidador. Até que ponto você está feliz com o que você faz? Você quer atuar no advocacy daquele paciente? Por quê? Para você é moralmente bom, não é? Acho que uma ligação de prática com ética, com bioética. Eu acho que esse tempo que estou estudando a bioética, ele tem me sensibilizado bastante para isso. Nem sempre, por exemplo, no câncer de mama, tem que fazer 4 quimioterapias vermelhas, mais 4 ou 12 quimioterapias brancas, mas aquela pessoa tem o direito de escolha. Ele é permitido escolher fazer ou não, dizendo prós, dizendo contras. Hoje em dia, me encanta muito esse outro leque, que não só o técnico do fazer, do executar, mas como fazer, tornar o usuário um pouco mais sujeito da situação, não só o paciente. Acho que isso me encanta um pouco mais também. É isso. Bom, eu acho que cada vez mais a cultura e a pressão econômica, no sus, eu não sei se isso chega tão rápido, acho que até que não. Tentar diminuir as infusões, muita droga, hoje temos muita quimioterapia subcutânea, muito investimento em quimioterapia oral, manter o paciente em casa, porque é melhor para ele, enquanto pessoa, estar próximo da sua família. Mas também a gente sabe que é um pouco mais barato. É bem mais barato do que manter centros de quimioterapia. Nós somos profissionais caros, uma cabine_de_fluxo_laminar é extremamente cara e envolve várias outras coisas. Então, muitas pressões e não somente o bem_estar do paciente levam a uma desospitalização, não porque muitas das vezes se põem em rede privada no hospital, são em clínicas, não. É que ele trate

em casa. Só que para ele poder chegar em casa, tratar em casa com coerência, com cuidado e não vai poder ficar muito tempo sem uma orientação, sem cuidados de enfermagem. Acho que lá no futuro a gente vai trabalhar muito mais com orientação, telessaúde, acompanhamento dessa pessoa à distância, suportes de orientação, se está tomando a medicação, se não está tomando. Se não tomar, esse é seu contato, faz contato comigo, aí eu faço uma busca ativa. Acho que no futuro não vai ser só o famoso furo e pendura. No sus, acho que ainda vai durar por um tempo, por questões econômicas do nosso país, mas acho que na rede privada o enfermeiro tem outros leques que afastam ele da agulha. Acho que no futuro a gente vai ficar cada vez com um trabalho muito belo também, mas, assim, de orientação, saindo um pouco dos muros de uma instituição de saúde. Ele já não é líder à toa. Acho que ele tem que, que ser um líder que o olhar não brilha por onde ele lidera, ele não contagia, ele contamina. Então, não é ser um eterno sonhador ou só ver o mundo cor_de_rosa, não é isso. Mas ele tem que ser um eterno apaixonado pelo que ele está fazendo e sempre estimular a sua equipe. Porque a gente sabe que o meio joga para baixo, os entraves institucionais, os nossos problemas jogam a gente para baixo. Então, se a gente se deixar sozinho, vai perdendo o brilho. E a liderança, o papel dela é gerir, levar todo mundo, fazer a máquina, como a gente teve uma chefe que falava muito isso. Fazer a máquina acontecer. Mas fazer a máquina acontecer não como máquinas, mas como seres humanos, com perfis e características próprias e não só a máquina nós, profissionais. Mas assim, visando sempre um cuidado melhor para o paciente. Então, o que esse líder tem que ter? Além desse toque de medidas, de fazer tirar suco no meio de um caos, de ajudar a tornar o fardo menos pesado, mas ele tem que acreditar nas práticas_avançadas. Ele tem que ser um eterno estudioso, porque senão você vai ficar eternamente só pendurando a quimioterapia, só fazendo o tradicional e aí não se atualiza, não se encanta por se aperfeiçoar. Uma coisa é você ter 30 anos de profissão e fazer sempre a mesma coisa, igual uma caquinha sem nada. Outra coisa é você ter, às vezes, até mais de 30, mas está sempre querendo saber mais, querendo aprender muito mais coisas. Porque as coisas se atualizam. O que a gente fazia antes, agora não está tão certo e por aí vai. Então, eu acho que o papel do líder é esse, é dar aquele gás de incentivo no meio do caos, tirar gás para ele, para o grupo e para todo mundo, para poder incentivar o seu grupo a se aperfeiçoar cada vez mais, a estudar, né, procurar se especializar, focar e se atualizar nessa nossa área.

**** *Enf_16*Sexo_2 * Idade_2 * Temp form_1* Titul_1 * Instituição_2
*Atu_3

Acredito sim, acredito. A gente, quando toma uma atitude, bom, pelo menos as minhas atitudes, eu tomo cuidado para não serem atitudes empíricas. Elas sempre são baseadas em alguma coisa, e isso vai refletir na minha tomada de decisão no cuidado da minha prática diária. Então acredito que sim. Eu vou dar o meu exemplo com a minha experiência maior, que foi inclusive o meu objeto de pesquisa no mestrado, que é, por exemplo, o acesso_venoso_periférico, que pode parecer um procedimento simples, mas que dentro da oncologia a gente tem um potencial de risco muito grande para o paciente. Então, enquanto para muitos profissionais é só você puncionar o acesso, eu quando vou puncionar aquele acesso eu já penso na solução, no volume de infusão, na propriedade daquele medicamento, para então escolher o calibre, a localização e classificar aquele paciente com acesso_venoso_periférico difícil ou não. Então são atitudes que envolvem diversas tomadas de decisão, mas que acabam influenciando no atendimento ao paciente. Na maioria das vezes eu acho que a gente, eu tenho controle sim. Fatores dificultadores que eu tenho, e aí já não é mais em relação ao meu cuidado, são estruturas organizacionais. Hoje eu tô inserida num ambulatório privado, então a estrutura organizacional, às vezes, a gente acaba tendo interferência de preferências que elas perpassam por outras questões que não são apenas clínicas. Agora, naquilo que é privativo do enfermeiro, eu ainda consigo me posicionar e não deixar que ela sofra influência. Mas existem outros problemas, por exemplo, de padronização de material, de tomada de decisão por questões que o paciente tem alguma preferência, mesmo aquilo não sendo ideal. Exemplo, vou voltar para o acesso_venoso. Quando você quer encaminhar aquele paciente para um outro tipo de acesso, que ele tem indicação para cateter_venoso_central, seja ele ccip ou totalmente_implantado, e o paciente conversa com o

médico dele, que é o dono da empresa, e aí você não consegue ter essa total autonomia de indicar para o paciente, de encaminhar um paciente para um acesso_venoso_central, porque ele conversou com o médico dele, e o médico dele acabou tomando o partido do paciente, totalmente motivado por questões emocionais, desconsiderando aquilo que seria mais indicado. Então, são fatores organizacionais que eu acho que dificulta a gente implementar essas intervenções 100 por cento. A mim, de jeito nenhum. Sim, participei. Foi um curso, na verdade, foi um curso da jbi para implementação de evidências. Foi parte, assim, até da conclusão do meu mestrado. Foi em outubro, por aí. Participei, sim, nesse curso para implementação de evidências. Nossa, tantos! Imunoterapia, navegação, os meus últimos, né? Reações_adversas, gestão, gerência e qualidade, são alguns. Muito promissor. Muito promissor porque a epidemiologia da doença fala por si só. É crescente. O mercado vai exigir e vem exigindo cada vez mais profissionais qualificados para atuação. O paciente também tem tido mais essa clareza de entender que a doença e o tratamento dele não requerem enfermeiros generalistas. A gente precisa de um olhar especialista para esse tipo de cuidado. Inclusive é algo que eu concordo bastante. eu acho que não deveria existir a contratação de profissionais não especialistas para trabalhar na oncologia. Isso é uma coisa que eu defendo e o campo é muito diverso. A gente tem, dentro da oncologia, cirurgia, radioterapia, os tratamentos sistêmicos. Dentro dos tratamentos sistêmicos, a gente tem diversas modalidades, medicamentos que chegam novos, né, novas linhas terapêuticas. A cada mês a gente tem uma inovação gigante, um investimento em tecnologia na oncologia muito grande, então eu enxergo um cenário muito promissor, com muita autonomia, com muita abertura mesmo de atuação e que a enfermagem tem capacidade de absorver todas essas demandas enquanto profissional, porque o nosso contato com o paciente permite que a gente desenvolva um cenário muito complexo e compatível com a complexidade do tratamento. Inclusive eu acho que nós somos os melhores monitores de toxicidade, eventos adversos, desde a farmacologia, desde o monitoramento psicossocial desse paciente, pelo nível de contato que a gente tem, então acionando com os outros membros da equipe, então eu acho um cenário muito promissor. Uma liderança inspiradora. Isso é fundamental. Incentivadora e inspiradora. Então o líder, quando você assume essa postura dentro de uma equipe, você tem que entender a postura da sua equipe porque ela vai se espelhar muito em você, naquilo que você acredita, naquilo que você valoriza. Então o fato de você não flexibilizar certas atitudes e valorizar outras, isso molda totalmente a performance da sua equipe, e você consegue, é o exemplo que arrasta. A palavra pode ser dita, mas o exemplo ele arrasta. Então, incentivar a participação em eventos científicos, em pesquisa, em prática baseada em evidência, em busca segura, de fontes seguras para você não ter um cuidado empírico. Isso eu acho que é o espírito da sua equipe. A coesão da sua equipe vai vir a partir do exemplo de liderança que você tem, né? Que você inspira dentro deles. Então, acredito que uma liderança inspiradora e que seja muito correta vai com certeza mudar o comportamento dos outros membros da equipe.

**** *Enf_17*Sexo_2 * Idade_3 * Temp form_4* Titul_1 * Instituição_2
*Atu_1

Acredito. Eu entendo as atitudes colocadas num ciclo mesmo, né? As minhas decisões dependem das minhas atitudes, mas as minhas atitudes também dependem das minhas decisões, né? Eu acho que as duas coisas estão bem interrelacionadas e estão relacionadas ao conhecimento. É isso que eu entendo sobre isso, mas elas influenciam sim as minhas decisões. Com certeza, agora clareou. Com certeza. Enquanto assistencial apenas, influencia muito, e é claro que como gestão. Que assim, hoje eu trabalho apenas na assistência, mas já tive esse período de gestão e também estou sob uma gestão, elas influenciam, sim, as minhas decisões no dia_a_dia. Existem muitos fatores que dificultam sim. Um deles é o fato de você ter recursos ou não, para você implementar suas melhores práticas. E recursos de todas as naturezas. Recurso físico, recursos_humanos, né? Recurso material, o gestor, um bom gestor, equipe, tudo isso, né? Assim, dentro da realidade que a gente tem. Vamos, como um exemplo assim, dentro da realidade que um enfermeiro tem, ele trabalha com as ferramentas que ele tem, com os recursos que ele tem. Então, assim, a ação vai ser de acordo com isso aí. Então, por isso que sim, há muitos fatores que influenciam. Afetam, mas não determinam.

Vamos dizer assim, a conduta final. Afetam porque assim, tanto os outros colegas quanto o próprio paciente esperam um comportamento da gente que nem sempre é aquele que a gente vai demonstrar, que a gente vai praticar na hora. Vamos pôr um exemplo até de na parte educacional, que a gente faz muito, né? No nosso dia_a_dia. Muitas vezes o paciente, por exemplo, o paciente ele espera que a gente ou concorde ou apoie, aquilo que ele vem fazendo, aquilo que ele acha que é o certo decidir. Mas aí a gente vem com a nosso, com o profissional, o conhecimento. Não, não é assim, é assim. Então, assim, essa coisa externa afeta, sim, mas eu acho que com os anos de experiência a gente consegue separar um pouco, né? Definir isso assim. Afeta, mas não determina. Não, não. A gente tem buscado informação, mas em congressos, eventos onde a gente troca experiência. Mas assim, em termos de capacitação, não. Olha, no momento eu tô até participando, não sei se entra como uma capacitação, mas a gente tá montando um grupo, nós estamos querendo montar um ambulatório_de_cateter. Na verdade, esse ambulatório está sendo planejado para o implante do catéter_periférico, do ccip sabe? E a gente quer captar pacientes do complexo todo, não só da oncologia. Então, assim, a gente está montando o curso e vai ser também participante desse curso, mas ele ainda não começou. Nessa questão dessa prática mais avançada na questão dos acessos_vasculares. Nossa, que pergunta difícil. O que eu tenho visto nesses 25 anos de oncologia é que, assim, o cenário para daqui a alguns anos, desde há 25 anos atrás, ele é sempre um cenário bem melhor e que coloca mais autonomia para a gente. Então, é um enfermeiro mais autônomo, um enfermeiro com capacidade técnica mais específica. Cada vez mais específica, que a gente vê que até dentro da enfermagem oncológica a gente já tem algumas especialidades, né? Assim, não teoricamente, mas na prática a gente já percebe isso. Então, assim, daqui a alguns anos eu vejo um enfermeiro mais independente, mais autônomo. Olha, [REDACTED], a liderança tem que vestir a camisa da prática_avançada_de_enfermagem, no sentido, assim, vai dar trabalho, vai dar muito trabalho e vai ter muito investimento de tempo e até impacto mesmo na assistência. Tirar um enfermeiro para fazer um curso, né? Assim, essa dinâmica do serviço, eu acho que vai ser, seria muito impactada. Então, a liderança, ela seria o nosso porto seguro, nesse sentido. Ela primeiro tem que querer e apontar, porque o grupo em si querendo já é uma força muito grande, mas se a liderança não vestir a camisa, não dá, não vai para frente. Então, assim, ela influencia em todos os sentidos, até de lutar, de buscar as coisas junto com a gente, porque, assim, o dia_a_dia não para. Para você viver em função de alguma coisa que você está querendo implementar, ou você está querendo começar. Então, a liderança tem que estar junto com a gente.

**** *Enf_18*Sexo_2 * Idade_3 * Temp form_4* Titul_3 * Instituição_1
*Atu_1

Com certeza. Super concordo, [REDACTED] Na verdade, quando a gente se depara com a oncologia, a gente traz o que a gente tem de conteúdo de enfermagem, o qual a gente adquiriu na universidade, ao longo da vida, na nossa atuação profissional. Só que a oncologia, ela vem com uma demanda muito maior de cuidado e atenção. Então, a gente, no meu cotidiano, eu aprendo todos os dias como lidar com tal situação baseado em cada paciente específico. A gente tem uma demanda grande de atendimentos e de patologias, mas a gente tem como definir cada conduta de acordo com cada tratamento que a gente está vivendo ali junto com aquele paciente, junto com o tratamento dele. Então, é muito direcionado o meu atendimento para que eu possa atingir uma proposta que possa contribuir para a melhoria do tratamento dele. Então, eu como enfermeira, consigo avaliar que nós temos, sim, o controle, mas talvez nós não temos o entendimento do nosso potencial para que nós possamos, de fato, aplicar o nosso conhecimento alinhado com a prática. Porque, muitas vezes, a gente detém de experiências, mas nós não relatamos. Ou, às vezes, a gente tem conhecimento, mas não executamos. Então, a gente precisa alinhar o nosso conhecimento como profissional, como profissional que trabalha com paciente oncológico, quer dizer, que já tem uma demanda afetiva, que já tem uma demanda de que a sobrevivência dele possa estar em risco. Uma demanda de família que envolve muitos sentimentos, comportamentos. Então, a gente, às vezes, se limita por não saber, não ter tido essa formação de como implementar isso, associar o nosso conhecimento e executá-lo na prática. Mas eu acredito, sim, que nós temos o controle e a

gente sabe como fazer. A gente só não realiza muitas vezes. Eu acredito que é um trabalho de formiga que a gente precisa iniciar, que as nossas ações, nessas práticas, elas possam ser avançadas de acordo com o que o paciente me traz. Não dá para ser uma coisa igual para todos. Eu tenho que atuar de acordo com a necessidade que o paciente me traz. Olha, eu acredito que eu, de talvez 10 anos atrás, poderia sim se sentir inibida ou deixar de falar alguma coisa, de passar alguma orientação para o paciente, com o receio de não ser interpretada. Hoje, com 21 anos na área de Oncologia e 25 de formada, [REDACTED] eu já consigo transmitir o que eu quero e colocar para a minha equipe, colocar para o meu paciente, para o familiar, aquilo que eu tenho de entendimento sobre aquele momento, sobre aquela necessidade. E tentar me fazer compreender. A gente sabe que nem sempre a gente consegue transmitir. O meu filho fala uma coisa que é muito importante. Ele fala, mãe, quando uma pessoa não consegue compreender o que a gente fala, talvez a gente não tenha se explicado tão bem, não tenha tentado falar da forma que ela possa entender. Então, eu tento de acordo com o que esse paciente traz para mim, de social, de afetivo, de familiar. Eu tento colocar para ele como a gente poderia passar por esse tratamento de uma forma mais amena, sem causar tanto sofrimento. Porque a doença já está instalada ali. O que a gente precisa é entender e, de forma com mais sabedoria é como vamos passar por ela. Eu tenho vivenciado, você sabe que a minha irmã está em tratamento de um câncer de mama. Terminou o tratamento agora. Então, eu vivi muito de perto, essa vivência de que tudo está acabado. Era a fala dela inicial. Mas que depois, no final, não é mais. Hoje o foco é que eu preciso me recuperar porque eu ainda quero viver muita coisa. Não foi tão ruim assim como eu imaginei. E eu, de certa forma, entendo como é esse período de passar por essa fase toda de cirurgia, de radioterapia, de quimioterapia, sabendo do que poderia vir. Eu ia de forma que eu pudesse alcançar o entendimento dela, que não é da área. Ela é professora de história e cabeleireira. Mas, ao mesmo tempo, eu falava a verdade para ela de uma forma que ela pudesse compreender e tirar dali o melhor que ela pudesse daquele momento, não tornando um momento ruim e sem esperança. Então, hoje em dia, é o que eu falei antes, a profissional que eu me tornei hoje é a profissional que luta e que tenta com o objetivo de conseguir fazer com que o paciente me compreenda, para que ele passe por uma fase que não é fácil, mas que ele passe por uma fase com mais tranquilidade possível. Não, nos últimos seis meses, não. Mas, durante o meu mestrado, que foi de 2020 a 2022, eu participei, sim, porque a professora [REDACTED] traz as práticas_avançadas_de_enfermagem com muita vontade que elas aconteçam. Com muita garra. Porque o enfermeiro é capaz de intervir com uma ação de enfermagem, um diagnóstico_de_enfermagem, ele pode mudar um cenário para aquele paciente, que foi observado e praticado, porque a partir do momento que o diagnóstico é feito pelo enfermeiro, ele precisa ser executado. Então, a gente precisa identificar e a gente precisa atuar para que a gente possa conseguir os resultados. E ele tem essa nuance também de a gente conseguir, durante o processo, estar revertendo alguma coisa de acordo com o que a gente vai encontrando. Então, assim, o enfermeiro é capaz de trilhar um caminho e conseguir resultados positivos, mas ele precisa pensar, se programar, atuar de fato e trazer a equipe para ele, porque a gente não consegue trabalhar sozinho e, principalmente, o paciente e o familiar. Então, nesses seis últimos meses, até por conta da minha irmã estar ainda em tratamento, ainda não terminou tudo, eu não fiz. Mas, assim, já tive experiência, já participei de congressos, eu fui num congresso em Fortaleza, que se falou muito de práticas_avançadas_de_enfermagem. A gente sabe que, nos Estados_Unidos, em outros países, isso já está muito, muito intrínseco nos enfermeiros. Então, assim, o seu estudo é importante e eu vejo isso de benéfico, porque a gente pode, sim, ter as nossas condutas de enfermagem baseadas em evidências e que essas práticas precisam, necessitam ser exercidas por nós, para que a gente possa entender que nós não somos apenas executores de tarefas, mas a gente consegue diagnosticar, intervir, atuar, para que esse paciente consiga uma melhora progressiva. [REDACTED] assim, eu gosto muito e me interesso muito por, assim, as vezes que a gente pôde atuar numa intervenção_de_enfermagem, que aí, porque assim, quando o paciente faz uma reação muito grave e ocorre uma parada_cardíaca, alguma coisa assim, que a gente precisa de intervenção médica, intervenção de toda a equipe, eu percebo que por nós não termos, ainda bem que a gente não tem isso com frequência, mas o fato de isso não estar atrelado ao dia_a_dia do nosso trabalho em si. Eu sinto uma carência em assistir o paciente numa situação crítica e que toda a equipe consiga ter coesão e tranquilidade e não estou falando só de nós, enfermeiros, eu estou falando também da equipe

médica, porque vi em algumas situações, essa falta de tranquilidade, de atrelar o conhecimento que eu acredito que todo mundo tem ali na prática, vivenciando aquela situação de uma parada cardíaca, uma parada cardiorrespiratória, ou algum paciente com alguma situação assim mais, um edema agudo de pulmão, alguma situação assim, a condução disso. Então, assim, um curso de aprofundamento nessa área é uma coisa que eu gostaria, pela pouca vivência que tive por conta de tanto tempo na oncologia, de ter visto apenas três casos. Olha, eu estou no inca desde 2006, mas desde 2005 eu trabalho com oncologia. Eu consigo ver que, hoje em dia, o câncer ele é preventivamente diagnosticado com certa, em muitos casos, menos, com uma certa brevidade, em outros casos nem tanto. Então, ainda a gente consegue ver, eu trabalho aqui em um hospital que é ginecológico, tantos casos de pessoas jovens, novas, com diagnóstico de câncer de colo uterino. Isso que é muito, que a gente tem a prevenção na rede pública. A gente tem como tratar essa mulher que ela vai chegar com uma lesão, depois ela vai ter um nic, um nic1, nic2, até que ela chegue para a gente. Quanto tempo já passou e a gente ainda não consegue recuperar isso para que ela tenha um carcinoma, e aí inicie um tratamento tão pesado. E eu vejo isso em mulheres muito novas no dia. Então, isso me preocupa porque isso eu via lá atrás, há 21 anos atrás, e eu ainda consigo vivenciar hoje em dia. Mas eu sei que não depende só da gente. Eu penso que nós, para trabalharmos com oncologia, a gente precisa ter, primeiro, buscar conhecimento acerca, a gente precisa entender como o nosso tratamento, o tratamento com o qual você trabalha, como ele vai atuar nesse paciente, como esse paciente vai enfrentar tudo isso, porque a gente precisa entender quais são as etapas que tem e se a gente está pulando. Eu acredito que a gente avançou demais. A oncologia avançou muito, porque a farmácia oncológica avançou também. A gente faz, tanto aí no hc1, como aqui, a gente faz estudos de pesquisa clínica. Então a gente vê esse avanço. E para sermos profissionais que trabalham com esses medicamentos, a gente precisa continuar estudando. A gente precisa entender onde essas medicações atuam nesses pacientes. Então, assim, é muito específico. É por isso que eu entendo que um profissional enfermeiro, a gente pode trabalhar em qualquer área, mas na oncologia a gente precisa buscar conhecimento para que a gente possa fazer as nossas ações baseadas, não só no que a gente estuda na literatura, mas nas mudanças que a gente vai enfrentando ao longo do tratamento. Então, eu espero, assim, que a gente possa crescer não só em quantidade de enfermeiros trabalhando na área, mas em assistência para a população. O que eu mais quero e desejo é que as pessoas sejam atendidas antes que a doença chegue num grau mais avançado. Que a gente consiga capturar esses pacientes que não foram, de alguma forma, vistos a tempo da doença evoluir. Mas que a gente ainda consiga trabalhar para a gente conseguir amenizar esse sofrimento e com o objetivo de curar, porque é o que a gente enfrenta. Só que a nossa realidade não é bem essa. Os nossos pacientes chegam muito paliativos, muito debilitados. A gente tem, sim, pacientes com respostas positivas, mas a gente sabe que o tratamento é longo, é demorado, é sofrido. Então, a gente também precisa subir. Eu sinto uma necessidade do cuidado que as instituições precisam ter com os nossos profissionais, que lidam diretamente com esses pacientes, porque a gente lida com dor, a gente lida com sofrimento todos os dias. Elas vêm para cá, elas vêm carregando um peso muito grande, uma obrigação de estar aqui semanalmente. A questão social dessas pacientes é muito delicada. Ontem mesmo, uma paciente falou pra mim, que ela não tenha dinheiro para ir embora e disse que eu não sabia como iria para casa. E aí, a gente liga para o serviço social, vem aqui, quer dizer, eu penso assim, gente, se a gente pudesse ter como trabalhar isso antes, para que essa paciente, antes dela não ter condição de voltar, ela fosse ouvida e vista, e essa questão fosse vista, vista também. Porque ela veio com sofrimento, carregando esse peso, e aí chegou o momento que ela falou, eu não sei como eu vou embora. Eu moro muito longe, mas o serviço social, de uma certa forma, contribuiu, tranquilizou ela ali naquele momento e ela foi para casa muito agradecida. Mas assim, a gente não tem dimensão da amplitude que a doença oncológica carrega. A gente só vê o paciente, o que ele traz para a gente. É o que a gente tira como início do nosso pontapé inicial para trabalhar. Eu acredito que a primeira coisa que eu acho que a gente inicia é você trazendo a equipe para mais próxima de você. Quando você tem a sua equipe próxima de você, você consegue abordar situações e vivenciar momentos de dificuldade, de desafios ali da equipe e existir uma troca. Eu acho que necessariamente precisa ter essa troca. Você precisa ter a escuta, não só da sua chefia imediata, que é uma coisa da minha chefia para mim, como também para a equipe. E que as decisões possam ser tomadas de forma individual, porque eu acho que cada um tem

um conhecimento individual para tomar as suas atitudes, mas de forma compactuada com todos, que seja de uma forma, de uma forma que vá trazer benefício para o paciente, de uma forma que possa agregar conhecimento. Porque têm pessoas que têm mais conhecimento em alguma área e ele pode ser um multiplicador. Ele pode transmitir ao colega outras informações e essa troca existir entre a equipe. Então, eu acredito que o chefe do setor, ele pode e deve promover isso. Promover a educação e saúde com a equipe. Promover, porque às vezes isso não acontece e as pessoas guardam talentos, guardam formas, ideias que nunca foram tiradas da gaveta por falta de oportunidade, porque nunca esse diálogo aconteceu. Então, eu acredito assim, eu tenho essa visão, sabe? Eu já tive algumas lideranças, já tive que liderar algumas situações e hoje, com a cabeça de hoje, que a gente vai tendo mais idade, a gente vai vivendo mais, pensando, nossa! eu não tomaria essa atitude anteriormente, mas eu já consigo visualizar de outra forma. Então, assim, eu acho que isso também é para a vida e eu acho que é isso.

****** *Enf_19*Sexo_2 * Idade_3 * Temp form_3* Titul_3 * Instituição_1
*Atu_1**

Com certeza, eu acredito sim que a atitude, minha atitude, ela é somente favorável para a melhoria do cuidado, assim também como eu sempre deixo tudo junto, as atitudes, os conhecimentos e as práticas. Sim, eu acho que é olhando o paciente como um todo. Eu não olho só naquele ponto que tá doente, mas tendo aquela visão holística, e dali eu consigo traçar estratégias para o benefício dele. Um exemplo que eu vou dar, uma paciente que chegou para fazer um determinado tipo de tratamento. Ela faz um determinado tipo de tratamento comigo, e também faz um outro tratamento externo. Então, eu percebo que ela tem uma toxicidade relacionada a um outro tratamento, eu vou tentar intervir naquilo ali também. Eu não vou ficar só no meu, eu. E essa minha decisão, esse meu comportamento, essa minha atitude, essa minha crença, eu tenho certeza que vai melhorar no foco final, que é na qualidade da assistência. Em alguns momentos, nós sentimos alguns empecilhos que podem dificultar essa implementação, principalmente porque o paciente não é só nosso. Ele é de toda a equipe multidisciplinar. Então muitas vezes nós temos algumas práticas e encontramos algumas barreiras frente à equipe. Então eu acredito que é na melhoria do nosso diálogo entre as categorias e do nosso conhecimento, que é o principal, e com isso a gente consegue ir melhorando essas dificuldades para implementar o que realmente a enfermagem precisa de fazer. Se isso de alguma maneira afeta, né, esse cuidado, essa forma de agir com os pacientes oncológicos? Não, não me afeta. Não me afeta. Eu tenho minha plena consciência que eu estou ali para fazer o melhor para eles. Então assim, independente do que o outro pense sobre a minha atitude, sobre o meu cuidado, sobre a minha maneira de lidar com o outro, eu tenho minha consciência tranquila que eu tô ali sempre fazendo o melhor que eu posso. Então, nada me afeta. E assim, se acontecer alguma divergência, eu acho que o diálogo é o primeiro caminho. É o melhor caminho para a gente minimizar essas desavenças, essa pressão, essas diferenças. Não, especificamente de práticas baseadas em evidências, não. Não participei de capacitação. Pode ter sido até a minha dúvida, porque no questionário tinha, acho que tinha essa pergunta, né, lá junto com o tcle, eu coloquei que sim, mas eu não vi que estava tão explícito, tão direcionado para as práticas_avançadas_de_enfermagem. Pensei que fosse capacitação no geral. É, entendi, e práticas_avançadas_de_enfermagem que a gente entende que é algo muito específico do nosso dia_a_dia, do nosso cuidado. Vamos dizer, da realidade da quimioterapia, né, da avaliação de acesso_venoso, terapia infusional, são coisas assim, são habilidades. São atividades clínicas diferenciadas. Específicas, né, específicas. Bem, eu falei que não, mas agora eu acabei, você me ajudou aí na pergunta, e eu acabei lembrando, eu estou me especializando, não é especificamente para quimioterapia, mas seria para um efeito adverso da quimioterapia, então acredito que sim, porque é uma coisa mais pioneira, que é trabalhar com a fotobiomodulação, com laser. Então, eu já fiz, nesse último ano de 2024, 2 cursos voltados para isso, que eu tenho intenção, sim. então eu acho que eu estaria me especializando também para a parte da oncologia, como esse curso seria, né? Já que na oncologia, o enfermeiro especialista em oncologia, ele é considerado enfermeiro de práticas_avançadas. Então eu vou mudar minha resposta. Então é sim. Hoje, eu gostaria muito de fazer um curso prático de ultrassom para enfermeiro, por conta da inserção dos

catéteres. Então eu acho super importante para nós, da área de quimioterapia. Um outro curso que eu acho, assim, que não seria só para enfermagem, né, mas é um curso de comunicação de notícias difíceis, pela característica da nossa clientela. Uma grande porcentagem, uma grande parcela dos nossos pacientes, eles já chegam na finalidade paliativa. Então é um incômodo. Apesar de achar que a gente sabe lidar com isso, a gente ainda tem um déficit, uma barreira, uma dificuldade, porque ninguém quer isso. Então eu acho que seria um mais para a parte prática e outro mais para a parte, não sei se, emocional, que eu acho importante. Eu acho que o cenário está ficando cada vez mais fechado. A gente vai precisar de se especializar cada vez mais, de pegar o que é nosso, porque infelizmente a gente vê outras categorias tentando, querendo, buscando se especializar tanto como nós nessa área da oncologia, nessa especialidade da oncologia. Então o enfermeiro oncologista ele vai precisar buscar cada vez mais, buscar outras especializações, não só lato_sensu, mas strictu_sensu. Então ele vai ter que se especializar, porque se não a gente vai acabar perdendo espaço. Eu acho que a liderança tem que estimular em primeiro lugar os seus liderados a buscar o conhecimento desejado, específico. E como a liderança ela é sempre o espelho, ela estimula e mostra que ela já fez aquilo também. Vai ser uma maneira dela conseguir influenciar essas intenções comportamentais. Eu vejo as práticas_avançadas_de_enfermagem muito linkada à qualidade do cuidado. Sempre que se fala de práticas_avançadas_de_enfermagem é a qualidade do cuidado para mim. Então se o nosso líder, se o nosso gestor ele tiver conseguido passar para os liderados, essa necessidade, que a gente precisa melhorar no nosso cuidado, a gente buscar sempre melhorias na nossa área, a gente vai ter um efeito positivo, vai ser um efeito cascata. O líder vai passar sempre para aqueles estão, para aqueles que estão embaixo, essa intenção de melhoria.

****** *Enf_20*Sexo_1 * Idade_3 * Temp form_3* Titul_3 * Instituição_1
*Atu_1**

Sim, sim, eu acredito nisso. Toda atuação do enfermeiro oncológico, da minha atuação enquanto enfermeiro oncológico, ela sempre vai estar baseada ou vai estar pautada em alguma ciência, em alguma atividade clínica, em algum evento clínico que vai tentar me dar um subsídio para que eu consiga fazer um cuidado oncológico que seja direcionado e realmente que responda àquela necessidade que o indivíduo esteja apresentando naquele momento. Então, eu penso que sim. Que as ações que eu realizo no meu dia_a_dia faz com que eu precise sempre estar recuperando informações, evidências científicas para que eu consiga promover o melhor cuidado e que seja um cuidado direcionado e assertivo. Bem, a gente tenta ter o controle sobre as ações, mas a gente sabe que a saúde é extremamente dinâmica, o atuar frente ao indivíduo enfermo, frente ao indivíduo com diagnóstico oncológico de uma neoplasia, ela faz com que a gente, mesmo com todo o subsídio científico, a gente de alguma forma pode perder um pouco o controle sobre alguns cuidados e isso pode também dificultar ou trazer algum obstáculo para a gente implementar algumas ações que sejam direcionadas a isso. A gente tenta diariamente evitar esses percalços, mas a gente sabe que a estrutura organizacional, a equipe com a qual a gente trabalha, de repente, algum indivíduo pode influenciar nesse não controle sobre a atividade e a não realização e na implementação com dificuldade. Então tudo isso faz com que a gente precise pensar em uma outra estratégia. Então, a ideia é que diariamente eu tento, junto à minha equipe, é fazer o controle dessas ações, implementar de uma forma mais assertiva. Entretanto, existem fatores, fatores diversos, pode ser o fator físico, fator do indivíduo, o fator dos recursos_humanos, dos recursos materiais, dos equipamentos ao qual a gente precise utilizar para implementar aquele cuidado. Então tudo isso pode influenciar. A ideia é não perder esse controle, e assim, talvez isso facilite esse controle. A gente consegue ter um controle melhor quando a gente está bem familiarizado com a melhor evidência científica, com a melhor forma de implementar aquele cuidado e isso facilita, e a gente tenta utilizar de estratégias para implementar da forma mais correta. Mas existem, sim, alguns fatores que influenciam. Bem, a nossa profissão, ela é permeada de diversas normas sociais e algumas muito subjetivas, principalmente em relação a atos, atos de cada profissão. O ato_médico, ele faz com que a gente pise no freio em algum momento, que a gente reflita, e isso traz, sim, talvez possa modificar a nossa ação perante o paciente oncológico. Mas numa situação de conflito, numa situação de emergência, de

urgência, eu, enquanto enfermeiro, mesmo, vivenciando alguma dessas, dessas pressões sociais, essas normas subjetivas, eu tento sempre seguir o que a ciência recomenda para aquele determinado, é, daquela determinada ação, né, que naquele determinado momento seja necessário, né, para realizar, para que a gente consiga reverter alguma, alguma urgência, reverter alguma situação para com o indivíduo, para com a equipe. Então, eu sempre penso que a ciência, ela vai me dar subsídio sobre. Mas é importante sempre refletir se essa ação não vai estar batendo de frente com essas normas sociais, e se isso pode, de alguma forma, reverberar sobre a minha prática e de repente, sofrer alguma sanção, algum processo administrativo e tal. Então, eu sempre penso, se vir, se vier esse, essa, alguma atividade que seja, olha, você fez uma ação que não compete, né, as ações de enfermagem, eu sempre penso: bem, essa ação, ela foi pautada em atividade, em evidência científica para tentar reverter, e aí responder de uma forma mais, mais coerente. Mas, sim, existe, na nossa profissão, existem diversas normas, né, e condutas que podem estar sempre, é, trazendo um discreto obstáculo para que a gente consiga resolver e fazer nossas ações com esses pacientes. Bem, assim, a gente faz algumas capacitações, e aí eu acredito que, em virtude de não termos ainda uma legislação que nos dê essa segurança e tal, pode ser que eu, eu considero como práticas extremamente avançadas. Tivemos um simpósio. Eu participei de um simpósio sobre tumores urológicos e lá tinha algumas atividades que estavam relacionadas na apresentação dos expositores, que seria a evidência mais adequada para aquele tipo de tumor, e isso qualquer profissional poderia fazer, só que essa apresentação, esse curso, né, ele foi ministrado por profissionais médicos, né. Então assim, ficou direcionado naquele momento, né, para medicina, principalmente. Foi um curso realizado no Brasil, mas internacionalmente, aquele profissional que está apresentando, ele sinaliza que em outros países pode ser feito pela equipe multiprofissional. Um outro curso, também recente, que eu fiz, foi um curso sobre ccip, catéteres centrais de inserção periférica, que é uma prática avançada de enfermagem. Então, isso ajuda, nos fortalece enquanto enfermeiro oncológico, enquanto enfermeiro especialista, facilita a dinâmica do cuidado. Mas a gente sabe que tudo isso pode, em algum momento, né, ser questionado, enfim, mas participei, sim, de algumas capacitações. Sim, eu penso que eu gostaria muito, que eu já vi em algum momento, em algum artigo falando sobre uma equipe para um time, né, um time para acompanhar pacientes de difícil acesso venoso periférico. Então, acho que eu gostaria muito de participar de uma equipe como essa e também de participar de alguma equipe relacionada a uma ventilação mecânica invasiva, que a gente já viu também e que em alguns países existem times que fazem, que é uma equipe multiprofissional. Seria muito bacana. Na instituição que trabalho não temos. Mas assim, eu gostaria muito que caso viesse a ter, eu gostaria muito de participar, porque isso facilita muito a nossa dinâmica e o cuidado, o cuidado mais direcionado para reverter situações de urgência. A gente tem um perfil epidemiológico aqui no nosso país, né, sempre levando a esse aumento da incidência de prevalência nas questões das neoplasias, das doenças oncológicas. E a enfermagem, ela consegue participar de todos os processos, desde a sua, do início do diagnóstico até a sua alta e até o acompanhamento na sobrevivência desse indivíduo. Então, assim, eu penso que está sendo, já está sendo muito desafiador e é muito promissor. É uma área que está em ascensão. Ah, eu penso que a liderança, ela serve para isso. Ela serve para motivar, para trazer aquilo que já está acontecendo em um outro ambiente, em um outro cenário, e isso vai facilitar. Eu penso que motivar a equipe, trazendo situações realísticas, trazendo casos onde a gente poderia pensar em conjunto com a equipe. É fazer isso, sei lá, seriado, de três em três meses, com alguma periodicidade. A gente tentar criar essa estratégia de educação continuada, de trazer esses dados, trazer essas atividades e essas funções outras que a enfermagem, ela já faz, né, algumas até intuitivamente outras, né, que a gente já adquiriu com especializações e trazer isso, com períodos, para que a gente consiga entender que nossa prática em oncologia, ela é uma prática avançada de enfermagem. Acompanhar indivíduos em processos de emergências oncológicas, isso é extremamente, é, traz essa, precisa que o enfermeiro tenha essa especialização. Então a liderança, ela tem esse, essa, digo, poderia facilitar e muito. Trazer, esses casos e motivar a equipe e sempre levar à luz de que, olha, a gente precisa rever isso. A gente precisa pensar em cada indivíduo que é admitido e pensar nas práticas avançadas de enfermagem nesse processo. Eu imagino que esse seria um caminho interessante.

*** *Enf_21*Sexo_2 * Idade_2 * Temp form_2* Titul_1 * Instituição_1
*Atu_3

Com certeza, porque não só por ser especialista, mas pela formação em si. Nós como enfermeiros, a gente acredita que já tem em si a questão da arte do cuidar, do cuidar do outro, do cuidar daquele paciente. No meu caso, que trabalho com pesquisa clínica, do cuidar desse participante de pesquisa e, acima de tudo, da segurança dele no que diz respeito à segurança de forma geral. A segurança dele próprio e a segurança do que pode estar acontecendo com ele ali. Então, eu como enfermeira, sim, acabo influenciando nesse cuidado. Eu não tenho um cuidado direto com esse participante. Meu cuidado acaba sendo indireto, porque eu acabo assistindo esse participante de uma forma mais distante, no entanto, sempre com aquele zelo de fazer com que tudo ocorra como deve, me preocupando com a saúde daquele participante, como que ele está se desenvolvendo, quais são os eventos, os desfechos do que está acontecendo com ele. Como que a equipe, ela está se portando em relação a esse participante e o que a gente pode fazer para ajudar, auxiliar quando ocorre algo que não está no script, algo que não está planejado. Como que a gente pode manejar os eventos ou o cuidado. Às vezes até mesmo a ida dele ao hospital, o que a gente pode fazer como facilitador para poder auxiliar esse paciente que muitas das vezes não tem uma condição socioeconômica favorável. Eu respondi sua pergunta? É, eu acredito que a gente sempre tenta controlar as nossas ações, as nossas palavras, as nossas atitudes como um todo, só que os meios acabam interferindo nisso. Então, eu tenho uma equipe, né? Eu faço parte de uma equipe também. Então, bem como a instituição. Então, nem tudo depende de nós mesmos, né? De uma pessoa. Então, no que está ao meu alcance com relação ao controle, em auxiliar, influenciar na prestação do cuidado daquele participante, eu vou fazer. Mas tem coisas que fogem do controle. Tem coisas que eu não consigo ajustar. Então, pode ser que seja um tratamento que falta na rotina da instituição, pode ser algum insumo que também esteja em falta, pode ser algum aparelho que quebre, pode ser um carro, transporte público da prefeitura que quebrou e o participante não consegue chegar, como já aconteceu também em outros momentos em que aquele participante ele não tinha nem condições financeiras de vir, por mais que através da pesquisa clínica ele possa ser ressarcido, mas isso também pode acontecer. Às vezes algum evento adverso que acontece no meio daquele tratamento oncológico do paciente, onde pode ser esperado como pode ser inesperado. Então, a gente precisa manejar ou às vezes algum procedimento por algum profissional, seja ele da pesquisa ou da instituição como um todo, onde aquele procedimento, aquele caso específico talvez influencie diretamente no dia daquele participante. Aquela conduta talvez não seja a mais adequada, e assim, isso eu falo desde o início, desde uma coleta laboratorial até um bom dia, até um tratamento, às vezes uma resposta rápida, isso acaba fugindo do nosso controle porque depende de outras pessoas. É uma cadeia. A gente sabe que o paciente oncológico ele é tratado de uma forma multiprofissional. Então ele passa por vários profissionais, vários colaboradores, e isso acaba por influenciar em determinadas intervenções. No que diz respeito somente à enfermagem, a gente sempre vai tentar fazer o que está ali naquele protocolo, o que está previsto. Tentar traçar a nova rota para que seja saudável, e seja bem visto, e seja leve, seja confortável, porque já é uma situação muito difícil para aquele participante. Então, nós trabalhamos numa instituição pública onde a gente entende que muitas das vezes a gente tem poucos profissionais, recursos humanos reduzidos, e às vezes existem todas as demandas do trabalho. Às vezes não se consegue atender todo mundo, e a gente fica frustrado porque você quer dar atenção, você quer atender a todos, e é isso, acaba sendo influenciado, talvez aquele paciente não seja atendido da melhor forma, mas você deu o seu melhor. Então assim, a gente tenta controlar, mas nem sempre a gente vai conseguir ter o controle de tudo, e isso não é só no cuidado do participante oncológico. É o cuidado da vida, né? Então, acredito que seja isso. É, com toda certeza. Porque a partir do momento que a gente está no ambiente de trabalho, por mais que a gente sempre queira fazer o correto, o certo, existe uma política a ser seguida. Então a gente tem que ter muito cuidado com lidar com o outro, seja com o paciente oncológico, seja com um profissional que você precisa discutir algo, conversar sobre algo. Então, o que eu aprendi ao longo desses anos é que cada um, ele recebe aquela informação de uma maneira. A gente tem que saber falar com cada um de uma determinada forma. Não existe uma receita de bolo. Não necessariamente eu vou falar com o paciente da mesma forma que eu falaria com o outro, porque a gente, pelo menos, minimamente tem que tentar entender a condição que ele está passando ali, o que ele está sofrendo, para a gente

conseguir abordar a mesma informação, só que de uma forma em que ele se sinta mais confortável, uma forma que ele consiga se sentir melhor. Então, é claro que o que ele espera, o que ele quer ouvir, ou que eu acredito, pelo menos, que é a expectativa dele com relação a mim, que sou a profissional, e isso influencia a maneira que eu lido com ele de forma subjetiva, a forma como eu falo com ele. Às vezes é um paciente que entra em contato direto comigo para questionar alguma informação, para tirar alguma dúvida, algo que depois não ficou tão coeso com a coordenadora, e aí eu preciso saber falar com esse paciente. Às vezes é algum familiar de algum paciente que não está muito contente do outro lado da linha. Então a gente tem que ter jogo de cintura para poder falar com ele, explicar a situação e entender o lado dele. Então, a gente tem que ser humano, tem que ser empático no sentido de entender a condição que aquele paciente, aquele familiar passa. Muitas das vezes, pode ser que ele naquele momento não esteja na razão, mas a gente precisa tentar lidar com essa situação e fazer com que ele se sinta acolhido, mesmo que talvez o que acontece naquele momento não seja o esperado, nem para ele, nem para mim. Eu preciso que ele se sinta ouvido, que ele se sinta respondido, preciso fazer com que ele tenha uma experiência boa, mesmo estando numa situação que não é a mais favorável para ele. Então sim, e essas questões das pressões sociais, isso é tanto no que diz respeito ao próprio paciente, como as questões de trabalho, no que a gente vive, em relação também às nossas demandas, aos nossos objetivos, o que a gente precisa de estar empregando no dia_a_dia. E a gente acredita que, no caso de vocês principalmente, eu sou de 8:00 horas às 17:00 horas, mas quem está lá na assistência de 7:00 horas às 19:00 horas, já tem toda uma rota na cabeça. E aí, quando começa a trabalhar, vai tudo diferente. Aconteceu uma intercorrência, aconteceu alguma outra coisa e aí o que você planejou para fazer naquele dia acabou que você só apagou o incêndio. E tá tudo bem, porque era isso que tinha que acontecer e você deu o seu melhor. Importante é isso, a gente cada vez mais, principalmente também por trabalhar com paciente ecológico, é ter a nossa inteligência emocional em dia. A gente precisa de trabalhar isso o tempo todo para que a gente se sinta bem. fique bem, para poder tratar o outro bem. Na verdade, eu fiz uma capacitação, um curso, mas ele foi mais voltado para a parte de gestão e muito voltado para a parte de gestão de pessoas. Eu sou atualmente gerente operacional do Centro de Pesquisas Clínicas do hc1. Então esse curso que eu fiz pela Fundação Getúlio Vargas, ele me ajudou muito a estar lidando com os meus colaboradores, com os outros profissionais, com a coordenação e, conseqüentemente, de uma forma indireta, isso também facilita no trabalho desses coordenadores, desses profissionais com os próprios pacientes. Porque você quando consegue dar uma direção, uma informação clara para aqueles profissionais do que eles precisam fazer e ter certa segurança naquilo, você faz com que eles se sintam desafiados e, ao mesmo tempo, mesmo que gerem dúvidas, eles sabem que tem uma pessoa ali para poder recorrer, que é um ponto de segurança mesmo para eles, para tirar as dúvidas. Mas a parte de capacitação voltada para a área de enfermagem, na área de oncologia, nesses últimos meses, não. Sim, me deixa pensar. Eu acredito que, como eu trabalho na parte de pesquisa clínica, a medicina está avançando muito. E, infelizmente, pelo menos na época que eu fiz a minha especialização em oncologia, a gente acredita muito sobre a questão da quimioterapia, da farmacocinética, né, farmacodinâmica, como é que funciona, qual é a ordem de infusão dos medicamentos, quais as toxicidades que elas provocam, mas isso numa quimioterapia padrão. Na quimioterapia normalmente de rotina, do que é aprovado pelo sus, isso a gente tem informação. Mas, no que diz respeito às terapias inovadoras, o que está em desenvolvimento, ou, muitas das vezes, até o que foi aprovado lá fora, que está começando a vir aqui pro Brasil, a gente, muitas das vezes, não tem essa informação. Eu acabo tendo maior contato, até por conta dos protocolos clínicos que acabam passando por mim. Então, eu sei das moléculas que estão em desenvolvimento e tudo mais. mas a gente acaba por descobrir, dentro de um protocolo, o que pode acontecer com aquele participante, como aquela molécula é, como ela age. Então, eu acredito que um curso voltado especificamente para isso, para o enfermeiro em oncologia, para essas novas terapias, eu acho que é super bem-vindo. Então, é claro que a gente tem a sboc aí, é super conhecida, a gente vai no congresso e tal, mas é só uma pincelada, né, de um todo o que acontece. Então, se a gente pudesse nos aprofundar ainda mais nessa prática, para poder ter conhecimento e a gente acredita que, no futuro, isso pode ser também a realidade do Brasil, por que não? Mesmo que, em um primeiro momento, em clínicas privadas, é interessante a gente ter esse conhecimento também. E eu acredito que a pesquisa clínica acaba sendo uma grande influenciadora na

rotina hospitalar por conta disso, porque ela dá oportunidade para outros enfermeiros que jamais teriam contato com essa inovação, com essa terapia inovadora, e elas acabam conhecendo e entendendo que, poxa, caramba, como que isso surte feito, como que isso é benéfico, como que isso gera sinergia, principalmente quando é uma terapia combinada. Então, eu acho que isso é algo mais específico voltado para essa parte. Ah, eu acho que isso só cresce. Olha que avanço, por exemplo, a gente tem no Inca. Somente enfermeiros realizam a infusão de quimioterapia, não se tem técnico, não se tem de auxiliar. Somente enfermeiros. Então, eu acho que isso dá uma responsabilidade, dá um peso, dá uma notoriedade para o enfermeiro nessa parte. Então, eu acredito que, como a gente está cada vez mais inovando, crescendo, ganhando conhecimento, oncologia, infelizmente, quando a gente fala sobre câncer, é uma doença que só cresce. Ela está exponencial. É uma doença que, infelizmente, ela acomete com uma certa frequência cada vez mais jovens. E a gente sabe que quanto mais jovem a pessoa fica doente, há maior a probabilidade dessa doença recidivar, dessa doença retornar e matar bastante. E eu acredito que, infelizmente, é um campo muito vasto, é um campo que tem crescido muito. É um campo em que vai ser necessário, além de, lógico, todos os outros profissionais, a enfermagem, que é a camada que está ali na assistência mesmo, integral com aquele paciente, que auxilia ele, ajuda e entende. E por mais que a doença avance, cada vez mais o enfermeiro ganha conhecimento e ganha espaço. Já existem algumas capacitações que o enfermeiro oncológico precisa de realizar, porque sem essa capacitação ele não consegue prestar a assistência, até o curso de ccip. Não é qualquer enfermeiro que pode estar fazendo uma função dessa. Um acesso desse, enfim. Então, acredito que, para alguns anos, até bem poucos anos, esse cenário da atuação do enfermeiro, ela tende a avançar. Centros de Oncologia, eu acredito, hospitais juntados para tratamento oncológico, eles tendem a crescer, eles tendem a aumentar no nosso país. Infelizmente, por conta da própria doença em si, lógico, mas o que acaba por dar espaço para essa especialização e gera emprego para os enfermeiros. Eu acredito, ■■■■ que seja a questão de a gente tirar o conhecimento ou a prática como algo muito habitual e muito rotineiro. O que eu quero dizer em relação a isso? Quando a gente faz uma tarefa de forma repetitiva ou quando a gente trabalha já há muitos anos com aquilo, a gente acaba por fazer muitas coisas no automático. E a gente tem que entender que a gente lida com uma pessoa, lida com sentimentos, e lida com o ser humano ali. E aí, eu acho preocupante. porque por mais que muitas atividades não se repitam de fato. Cada paciente é um paciente. Nós somos seres pensantes e nós precisamos lidar de maneiras diversas com ele. Porque quando a gente trabalha no automático, a gente pode falhar, poder errar, pode não ter mais uma relação, como é que eu posso dizer? Não só de empatia, mas humana mesmo, no sentido de a gente conseguir se comparar ao outro, de a gente se colocar no lugar do outro, por mais difícil que seja. Pra gente conseguir lidar com ele como se ele fosse um familiar nosso. Acho que a pergunta que a gente deveria se fazer é será que se fosse um familiar, eu o trataria assim? Será que se fosse um familiar meu, eu daria esse mesmo serviço que eu estou dando aqui? Então, é a gente, independente das nossas atividades, do que a gente for fazer, eu acredito que a gente tem que trabalhar sempre com excelência. A gente tem que entregar para o outro sempre o que temos de melhor. É claro que tem as dificuldades do dia_a_dia. Nem sempre aquele profissional vai estar bem e tudo mais, mas é isso. É tentar realmente gerir essa parte emocional no sentido de ok, eu estou com problemas. Mas quando eu chego aqui no meu trabalho, eu vou tentar separar as coisas para que eu possa dar o meu melhor. Então, às vezes é um sorriso, às vezes é um abraço, às vezes é um bom dia. Isso vai mudar a vida de uma pessoa, pode mudar a vida de uma pessoa. Então, eu acho que é isso. O papel da liderança na enfermagem é estar motivando a equipe a fazer o seu melhor, a dar o seu melhor bom dia, o seu melhor abraço, o seu melhor cuidado. Fazer diferença. Porque quando você serve o outro, você ganha mais, você é muito mais servido, você ganha muito mais. As pessoas acham que não, porque quando você serve o outro, realmente você depende de energia, você sai da sua zona de conforto e exige mais de si. Mas quando você faz isso, o retorno é tão bom que supre, supre e vale a pena e é isso.

**** *Enf_22*Sexo_2 * Idade_3 * Temp form_1* Titul_3 * Instituição_2
*Atu_1

Eu acredito que elas influenciam, sim, mas nem sempre eu posso tomar aquelas que eu quero. Às vezes eu tenho que tomar alguma que a instituição determina como protocolo ou o que a instituição deseja, não como protocolo, mas como bom atendimento. E, quando eu posso fazer aquilo que eu quero, eu prefiro, mas nem sempre o que eu quero é o que eu posso. Eu possuo, sim, mas eu não me sinto totalmente independente. Eu sinto que, realmente, ainda sou dependente da instituição na qual estou. Eu não me sinto muito autônoma. Eu tenho que pedir permissão ou primeiro expor o caso, discutir com uma supervisão se eu posso ou não fazer. Mas, sim, eu também tenho uma autonomia, de acordo com o que a instituição preconiza, de dizer sim ou não para aquele caso, de orientar o paciente e, olha, a instituição diz que você tem que fazer isso, isso, isso. A bula do medicamento diz que você tem que fazer isso. As recomendações do médico são essas e cabe a gente orientar o paciente. Às vezes eu vejo que eu poderia dar um pouco mais, que eu queria dar um pouco mais de mim, de as atitudes que eu queria tomar e eu não posso. Mas eu acho que é quando você trabalha assim e qualquer instituição vai ser assim também. Eu gosto muito de onde eu estou hoje porque o protocolo é muito bem definido, então todo mundo fala igual. Se eu disser não, outra pessoa vai dizer não porque é o que está definido. Eu não posso dizer sim a outra pessoa, não, porque aí não conversa. As pessoas têm que falar de forma igual e, às vezes, tem lugares que não falam igual e acaba gerando, com o paciente, ele vai ouvir duas respostas de uma mesma pergunta. Mas eu acho que sim, que eu sinto que as minhas ações, que eu tenho muito, como é que eu posso dizer, que eu tenho muito o que contribuir, mas, mesmo assim, eu tenho que seguir aquilo que é preconizado pela empresa. Eu não acho que me afeta, não, com o meu paciente, não. Eu acho que eles veem a gente como uma pessoa detentora do saber que eles não possuem, porque a gente faz muita consulta de enfermagem. Graças a Deus tem na minha empresa isso de antes de iniciar, por exemplo, a quimioterapia ou a radioterapia, o paciente passa pelo enfermeiro e ouve as nossas orientações, que não são só nossas, do protocolo, é da instituição, e eu acho que as pressões sociais, assim, externas, não afetam, não. Afeta, assim, por exemplo, a droga de quimioterapia. Uma artista vai lá e faz propaganda daquela droga. Aí, afeta no sentido de o paciente chegar com mais dúvida, com mais perguntas, querendo saber se a gente tem esse serviço, se a gente não tem esse serviço, ou então alguma coisa relacionada ao câncer também, alguma fake news começa a rolar e você tem esse trabalho de desmistificar para o paciente. Mas eu acho que, em geral, não afeta muito, não. Eu acho que eles vêm, assim, muito cru e aí eles não sabem muito. Eu fiz curso de navegação, curso de atualização, fiz sim. Fui no Congresso, no imon, que é o congresso de enfermeiros em oncologia, e eu vi que a gente, pelo menos ali onde eu trabalho, a gente está bem avançado, graças a Deus. Com bastante novidades. Mas a gente fez sim. E a gente tem educação continuada também, onde eu trabalho, então toda segunda-feira e tem uma educação continuada semanal e tudo que é de medicação nova que entra, eles ensinam para a gente antes da gente receber o primeiro paciente. E a gente tem sempre encontro com os laboratórios para eles ensinarem um pouco mais sobre o produto deles. É bem interessante, eu me sinto bem atualizada. Como eu estou na navegação, eu queria fazer uma pós-graduação latu_sensu. É algo que começou em 2024, mas extremamente caro no Einstein, então acredito que daqui a pouco deve baixar e ir para outras instituições. Quero fazer o doutorado, mas não tenho tempo, que agora eu sou diarista. Na verdade, tudo que tiver de novo eu quero fazer. Quero fazer curso de células car-t, mas ainda não fiz. Só algumas introdutórias, mas como não tenho base mesmo, então fico só na curiosidade. Mas gostaria de aprofundar no assunto. Tudo que tem de novo eu quero fazer. Eu gosto de estar atualizada. Eu acho que está em expansão. Hoje é a área que melhor paga no mercado, pelo menos aqui do lado de fora, sem ser concursado. Eu gosto muito, eu acho que vai crescer mais e cada vez mais vão exigir mais cursos, mais especialização. Eu me sinto muito especializada. Mas eu sei que posso me especializar mais. É que nem a navegação, por exemplo. Já saiu a normativa de que vai ser necessário a navegadora ter o mestrado. Então, hoje no meu trabalho, só eu de navegadora tenho mestrado, por exemplo. Então, o pessoal vai ter que se capacitar mais, cada vez mais, para estar nessa área. E não só cursos pequenos, tem que ter uma pós-graduação strictu_sensu, pelo menos. Eu acho que o mercado vai continuar a crescer pra gente, graças a Deus, vai continuar sendo um mercado onde paga melhor, mas vão exigir mais especialização. As chefias, né? Sim. Eu acho que elas podem dar as diretrizes

de como a gente deve seguir os protocolos. Somente quem é, Ah, eu ia falar credenciado, não. Quem possui certificações internacionais. Então, a gente tem que seguir o que eles preconizam. Então, eles têm a obrigação de treinar sua equipe, de deixar todo mundo coeso, todo mundo fazendo igual. E eu acho que eles também, ao mesmo tempo, têm que, como posso dizer, estimular a gente a trabalhar, de estar sempre motivado. Eu vejo isso muito na minha liderança. Às vezes a gente perde o brilho de tanta coisa acontecendo, não só para elas. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa, mas a instituição não permite. Ou então, demissão daqui demissão dali. Isso acaba por desestimular a gente, e a nossa liderança, ela tem esse poder de estimular, de tentar fazer com que a gente sempre melhore, e a gente sempre esteja no nosso melhor. E eu gosto muito da minha liderança por isso. E eu acho que a liderança tem esse trabalho de gestão mesmo, de pessoas, de fazer com que a gente dê o nosso melhor, que a gente trabalhe em prol da qualidade do atendimento. Eu acho isso. Eu acho que, sim, eles influenciam muito na nossa tomada de decisão, das nossas intenções, estimulam a gente sempre dar o nosso melhor. Eu não sei se eu respondi as suas perguntas.

****** *Enf_23*Sexo_2 * Idade_2 * Temp form_3* Titul_3 * Instituição_1
*Atu_1**

Sim, no caso, minhas atitudes em relação ao cuidado oncológico, no caso, o paciente oncológico que tá no cenário onde eu atuo, que é a internação, paciente internado, necessidade de cuidados um pouco mais intensivos. São pacientes críticos que precisam de muitas intervenções na beira do leito. Eu acredito que as minhas atitudes em relação à tomada influenciam, no caso, a decisão clínica a partir do momento que eu tenho conhecimento científico suficiente para avaliar qual é a melhor, o melhor plano de cuidado para esse paciente. Então, eu vejo um paciente que está com febre, que teve uma febre, eu tenho a competência de avaliar o laboratório desse paciente, identificar junto com a equipe se esse paciente é neutropênico, ajudar a equipe médica a investigar qual é o foco. Então a enfermagem colabora, fazendo a avaliação desse cuidado dos acessos vasculares, dos dispositivos invasivos, para ajudar a fazer um plano_de_cuidado de controle_de_infecção, de intervenção precoce de controle_de_infecção e muitas vezes também, isso quando a gente fala do paciente que tá ali em vigência de tratamento, que é o paciente que está em quimioterapia e o paciente que a gente já sabe quais são as intercorrências que eles vão desenvolver por conta da quimioterapia e a gente também tem os pacientes que estão mudando de proposta, eles estão saindo da terapia, da quimioterapia como a gente chama da cura para a palição. Então ali a gente já começa a ver e quando a gente vai passar visita, a gente já começa a ver um sinal de que aquela doença agravou, onde o paciente está voltando a ter sintomas bem significativos que não vão permitir que ele tolere um tratamento curativo, então a gente já começa a levar essas informações para a equipe para começar a pensar uma proposta de tratamento. Porque muitas vezes o paciente acaba se tornando um paciente paliativo. Quando a gente percebe que esse paciente não tem condições de levar, de arcar com todo um tratamento que tem uma série de efeitos_colaterais. Então eu penso assim que a minha atitude, eu enquanto pessoa, enquanto enfermeira, que tem uma especialização e que tem um tempo de prática, a gente já consegue identificar alguns sinais e sintomas. A gente já consegue se aproximar e antever um quadro que o paciente vai apresentar e assim começar a tomar as decisões. A maioria das vezes a gente não toma decisão sozinho, a gente compartilha com a equipe para tomar a decisão necessária para que o paciente não desenvolva uma intercorrência, para prevenir que ele agrave ou para estabelecer o cuidado que esse paciente realmente precisa naquele momento ou no futuro também. Então eu penso que é isso, eu penso que a minha atitude é sempre buscar conhecer o paciente, conhecer a pessoa, conhecer os sinais e sintomas, conhecer a clínica, conhecer os desfechos esperados para determinado tratamento, principalmente a quimioterapia, e conseguir fazer um plano_de_cuidados, tomar as decisões certas de acordo com aquilo que a gente conhece e que o paciente oncológico precisa. Eu penso que no caso seja isso. Olha, eu penso que na maioria das vezes eu tenho controle sobre as ações, que eu enxergo que são as ações adequadas. Eu penso que o que dificulta a implementação é quando a gente tem uma equipe que não é uniforme em relação ao paciente oncológico. Pelo menos no meu setor eu tenho muitos enfermeiros que não fizeram a especialização em oncologia. Eles aprenderam com a

prática. Eles aprenderam com os enfermeiros especialistas que estavam no setor. E isso dificulta quando você tem uma equipe que ainda não se aprimorou, que ainda está conhecendo o paciente oncológico. E eu percebo depois que todo mundo, quando a gente começa a explicar a razão de determinada conduta, aí sim a gente começa a ver um padrão de repetição. E é quando a gente fala que esse paciente é um paciente neutropênico e os cuidados são esses, cuidados que a gente espera que vocês possam, digo são essas intervenções que nós precisamos ter. Conforme eles adquirem conhecimento, a gente consegue falar a mesma linguagem. Não precisa definitivamente que tenha uma chefia ou que tenha uma rotina ali para dizer. A partir do momento que a equipe compreende, todos podem intervir quando se deparam com uma situação similar. Eu penso que a gente também na enfermaria tem equipes de técnicos_de_enfermagem. Então essa questão de orientar sempre o técnico, toda a equipe multiprofissional, a identificar uma situação e intervir em tempo hábil, que é em relação ao paciente que fez febre, tem que começar o antibiótico dentro de uma hora. Então a gente precisa convencer aquela equipe de que não pode demorar para começar aquele antibiótico. A gente precisa convencer a equipe de que aquele paciente que está plaquetopênico não pode ser levado para o chuveiro. A gente precisa convencer a equipe de que o paciente com síndrome_de_fratura não pode ser mobilizado de qualquer forma. Um paciente com síndrome_de_compressão_medular também não pode ser mobilizado de qualquer forma. Porque eu acho que a dificuldade para implementar determinadas coisas é o fato de que a gente não implementa sozinha. É você conseguir fazer com que todo mundo tenha a compreensão da necessidade daquele cuidado e que todo mundo faça do jeito e dá a melhor forma. Todo mundo compreende o certo, todo mundo faz o certo. Às vezes a pessoa não compreende e às vezes a pessoa não sabe fazer. Mas eu penso que o compreender, saber a razão de determinado cuidado é muito importante, que no caso é a função de educador. Porque agora tem no seu setor de orientar sua equipe, fazer com que todos falem a mesma língua em relação à necessidade do paciente, necessidade de humanização. Às vezes a gente tem um paciente mais deprimido, mais fragilizado e aí a gente tem que conseguir convencer a equipe a ter mais paciência, a escutar mais o paciente. Tudo isso faz parte no caso de demandas que eu observo que são necessárias para o paciente. Mas que eu não consigo fazer com que se concretize efetivamente, porque a gente precisa que todo grupo também fale a mesma língua. Sim. Sim, essa pergunta é complexa. Eu penso em várias situações de pressões _sociais no caso. Primeiro a relação do enfermeiro com o médico. Eu penso que muitas vezes a gente leva demandas do paciente, leva questões clínicas importantes que muitas vezes não são levadas em consideração pela equipe, pela equipe médica que muitas vezes é responsável, que tem o poder decisório final. Um exemplo simples, eu acho que tem situações muito mais complexas, mas um exemplo simples é quando a gente fala que o paciente não tem uma rede venosa que atenda toda a demanda de infusão venosa que eles prescrevem. Quando a gente fala que esse paciente não tem uma rede que vai suportar essa medicação, esse paciente precisa de um catéter, precisa de um acesso_venoso_profundo e tudo mais, ou de uma outra proposta, ou precisa trocar as medicações. Aí eu penso por que o colega não atende a sua solicitação? Aí eu fico me questionando o porquê de não atender. E aí eu fico muitas vezes sem essa resposta. Mas a gente procura sempre respaldar as nossas solicitações. Mas o paciente não tem. Não temos condições de não vamos fazer essa conduta que foi prescrita porque vai levar risco para o paciente. Muitas vezes aquela pressão. Não, mas tem que ser feito. Não, mas eu prescrevi. Mas como assim não foi feito? Eu sinto que tem essa relação de poder ali indeterminada. Não são em todos. Enfim, categoria médica muitas vezes não tem uma compreensão da gente. Não tem a mesma visão que a gente que está ali à beira do leito e está definitivamente por botar a mão em determinada intervenção e sente a dificuldade que o paciente apresenta. Então isso é só um exemplo, mas existem outros. Onde a gente leva para a equipe que o paciente muitas vezes precisa de retroceder de alguma conduta ou precisa de um pouco mais de tempo. Então são conversas um pouco mais complexas, geralmente em relação à decisão sobre a palição. Muitas vezes vemos que os médicos persistem em uma quimioterapia quando a gente vê que o paciente e o familiar já estão esgotados. Então às vezes a conversa é um pouco mais difícil. A gente entende que isso é um dilema muito grande porque tratar o paciente muitas vezes é a prioridade, mas muitas vezes o tratamento da doença prejudica tanto o paciente. Então a gente costuma levar essas questões para tentar humanizar. Para tentar humanizar a assistência, para não ficar só no tratamento da doença, só a questão

curativa. Muitas vezes o paciente tem questões subjetivas e questões humanas que muitas vezes são até, como eu posso dizer? São necessidades tão complexas que muitas vezes fariam com que algumas decisões não fossem mais realizadas. Um caso, um paciente poderia ser definido como paciente paliativo se algumas necessidades fossem vistas como prioridade também. Um paciente quer conforto, quer ir para o judô. Às vezes ele quer ir para casa, às vezes ele quer ver ainda o ente querido. E muitas vezes ele ainda precisa entrar numa quimioterapia ou então tem um período de internação. E todos os últimos desejos deles não vão ser atendidos. Então eu penso que nós temos esse conflito também. Em relação a pressões sociais e subjetivas que eu vejo com outras categorias, eu acho que existe um pouco entre também enfermeiros e técnico de enfermagem em relação a um pouco de divisão de trabalho, eu acho. Um pouco dessa questão da divisão de trabalho na enfermagem. Mas eu acho que depende muito também de como a gente se posiciona enquanto equipe, enquanto enfermeiro se coloca como colaborador na equipe, enquanto técnico também se coloca como colaborador na equipe naquilo que é a atribuição dele fazer. Eu sinto que existem essas pressões dentro do próprio corpo da enfermagem em relação a atribuições. Mas eu penso que isso já é uma desculpa. Eu acho que é como se fosse um talento pessoal de cada um de conseguir lidar com esses conflitos e fazer com que todo mundo trabalhe da mesma forma. Cada um ali com a sua responsabilidade, com a sua atribuição. E não pensar que tem o maior, o menor, que tem mais poder, que tem menos poder, que tem mais autoridade, que tem menos autoridade. Todo mundo tem autoridade de acordo com a sua responsabilidade. Então todos têm muita responsabilidade. Eu acho que pode a gente conseguir convencer. Todo mundo tem o mesmo nível de responsabilidade. Com aquilo que lhe é atribuído. Eu penso que essas pressões suavizam um pouco mais. Mas eu sinto, sim, que existi sinto que existe muitas vezes algum colega que se sente inferiorizado porque determinadas funções são só para ele e o colega muitas vezes delega uma determinada função para ele e ele acha que não é dele. Então essas pressões, eu penso que existem, sim, e atrapalham, principalmente quando o colega não sabe lidar, não sabe ultrapassar essa barreira. Então, eu participei de um curso sobre cuidados paliativos. Eu participei de um curso sobre epidemiologia. Agora eu não sei definir se isso realmente, como esses conhecimentos estão ali relacionados com práticas avançadas de enfermagem. Talvez eu não entenda exatamente quais são as práticas avançadas de enfermagem em área oncológica. Então eu sei que eu sempre busco me atualizar e eu preciso sempre levar as problemáticas, resolver os problemas da minha prática com base em evidência. Mas eu não sei se aquilo era uma prática avançada de enfermagem, se isso me levaria a uma prática avançada de enfermagem porque eu acho que eu não sei o que é exatamente. E nisso eu não estou atualizada, eu confesso. O primeiro, um caso que eu já identifiquei, que eu preciso talvez ter um curso de pesquisa e cuidados baseados em evidências. Talvez saber melhor usar os dados científicos, o que a literatura diz e a pesquisa clínica para fazer uma prática baseada em evidência. Eu acho que isso me ajudaria muito, porque muitas vezes eu tenho um problema, eu vou lá no Pubmed, eu começo a baixar os artigos, começo a estudar, mas talvez tenha outras formas de eu também basear a minha prática em evidência. No caso, gerar pesquisas, gerar perguntas de pesquisa que me façam gerar dados científicos na minha prática, ou mesmo talvez além de fazer a pesquisa, fazer a própria pesquisa de campo mesmo no meu cenário, como um dado mesmo do setor, para que eu possa embasar determinada conduta. Eu penso que isso me ajudaria. Eu gostaria de fazer um curso de pesquisa, um curso de pesquisa de prática baseado em evidência. Eu gostaria de fazer isso. E o que eu percebi recentemente foi de cuidados paliativos, que é uma demanda do meu setor, que é integrar o cuidado paliativo na assistência, porque os pacientes estão entrando nessa fase conosco, os pacientes não estão indo a tempo para a unidade de cuidados paliativos exclusivos, e nós estamos adotando esses cuidados na nossa enfermaria, que é uma enfermaria de cuidado intensivo. Então, nós estamos tendo 2 cuidados de forma muito intensa na enfermaria. Enfermaria com duas demandas fortíssimas, de cuidados que são extremamente opostos. Então, eu estou precisando buscar evidência em relação ao cuidado paliativo para minha própria equipe também. São dois cursos, duas capacitações que me interessam atualmente. Eu enxergo que precisa. Eu gostaria, no caso, eu enxergo, na verdade, eu gostaria de enxergar, na verdade, que não fosse uma especialização de poucos. Eu gostaria que fosse mais abrangente, porque a gente tem um perfil cada vez, é um perfil epidemiológico de envelhecimento da população, de aumento de doenças crônicas, e o câncer com uma

incidência, uma prevalência cada vez maior. Então, eu penso que em vários lugares, em vários hospitais, em vários setores diversos, atuações na enfermagem, a capacitação para atender o paciente oncológico precisa estar na formação do enfermeiro. Então, eu penso que começar a formar na graduação e que seja mais difundido, seja mais propagado os conhecimentos sobre oncologia para todos os enfermeiros, com acesso, mas também com qualidade. Não é dar acesso em qualquer um e não ter a formação adequada. Garantir que tenha a formação adequada para mais enfermeiros, visto a demanda, visto a necessidade cada vez crescente, cada vez mais crescente, de pacientes com neoplasias, de pacientes com câncer. Então, desde a atenção primária e a atenção terciária, e não só nos hospitais especializados, nos hospitais gerais, a gente sabe que tem muita entrada de pacientes com neoplasias. A gente sabe que muitas vezes essas neoplasias são diagnosticadas na rede primária ou numa internação de emergência. Então, que tenham médicos preparados para fazer o diagnóstico precoce. Que tenham enfermeiros preparados para orientar os pacientes e para cuidar fora dos grandes centros. Eu vejo, o que eu gostaria de ver é que em todos os hospitais, em todas as unidades de saúde, tivessem pessoas preparadas para atuar em oncologia, porque a gente sabe que os pacientes estão em vários setores, em várias etapas da assistência, da assistência aqui no Rio de Janeiro. Então, eu penso, a minha visão é essa. A visão que eu gostaria de ter daqui alguns anos, é que o enfermeiro tenha mais competências, tenha mais autonomia, baseada, logicamente, no conhecimento, e que a gente tenha isso determinado para várias unidades, que não sejam só as unidades especializadas. Em relação ao cuidado paliativo, a gente sabe que os pacientes entram nos hospitais gerais com câncer terminal, com câncer avançado, e eles muitas vezes recebem os cuidados paliativos nessas unidades, que não são unidades únicas, não são unidades especializadas, mas o enfermeiro que está nele precisa ali se atentar, que ele precisa buscar uma formação para aquilo. Então, eu converso com enfermeiros de outras unidades, que muitas vezes eles estão ali com um paciente oncológico para cuidar, e não tem a formação, e não tem um gerenciamento no hospital para atender aquele paciente. Então, eu penso, sim, eu acho que o que eu gostaria de ver é que esses enfermeiros oncológicos estivessem aí fazendo a formação adequada em todos os hospitais, e preparar-se para atender o paciente com câncer em várias situações da vida dele. Quando ele vai para a rede primária, quando ele vai para a visita domiciliar, que tenha um enfermeiro na atenção primária com conhecimento de oncologia, que possa fazer a supervisão desse tratamento em casa, que tenha condição de supervisionar um óbito em domicílio. Eu acho que isso não pode ser uma atribuição só do inca. Eu acho que a atenção primária precisa ter enfermeiros oncológicos capacitados para prestar essa assistência na rede básica e em domicílio também. Então, eu penso que precisa ter entrada social. Precisa extrapolar os muros do hospital. Então, eu penso no futuro que eu queria para a oncologia é isso. Porque se é uma demanda da população em relação ao envelhecimento, em relação à maior incidência, eu penso que a gente tem que ir onde está a necessidade. A necessidade não está só no hospital especializado, e não está só no hospital. Está na comunidade. E eu não vejo tantos enfermeiros preparados para atuar na comunidade em relação à oncologia. O que eu gostaria de ver é isso. Eu gostaria de ver a oncologia se inserindo na comunidade em relação à prevenção, tratamento e avaliação. Eu acho que a melhor forma de influenciar é através da educação. Eu acho que o enfermeiro tem esse papel educador. Isso é nosso! A gente precisa adquirir conhecimento, a gente precisa saber fazer e a gente precisa saber ensinar. Então eu penso que essa liderança se dá dessas duas formas, quando o enfermeiro realmente tem sabe, tem conhecimento, sabe fazer, sabe executar e sabe ensinar. Eu acho que é só assim que a gente consegue fazer influenciar para que aquilo que você acredita que realmente aconteça. Então eu penso que não dá para só ficar ensinando, só falando, porque entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas a partir do momento que você está ali fazendo e na prática você conversa com as pessoas e explica o porquê de determinada coisa, eu penso que é a melhor forma de você conquistar mais pessoas para a sua intenção, para o seu objetivo. É a forma de seduzir as pessoas que você dialoga, conversar e mostrar os estudos e isso às vezes é difícil a gente ter esse poder de influenciar alguém principalmente quando a gente está em uma situação com várias precariedades. E a gente não tem que ter só boa intenção, a gente também tem que ter ação.

**** *Enf_24*Sexo_1 * Idade_3 * Temp form_3* Titul_1 * Instituição_2
*Atu_3

Sim, com certeza. Nós, da enfermagem, somos os olhos ali de todo o processo. Nós estamos em contato constante com os nossos pacientes. Então, a cada atitude que a gente tem, a cada momento que a gente, inclusive, senta com a equipe médica ou a equipe multiprofissional para trocar essas informações e trazer o nosso ponto de vista. Isso causa, aí, grande impacto no cuidado e nas decisões. Muitas vezes você está acompanhando um paciente e você traz insights para o médico ou até para outros enfermeiros ou para o restante da equipe sobre possíveis condutas de melhoria ou dificuldades que aquele paciente possa estar enfrentando. Então, as minhas intervenções, elas são, sim, válidas. A gente tem uma autonomia muito grande como enfermeiro especialista, mas a gente ainda sente algumas barreiras e aí depende muito de onde você está inserido e dos protocolos que existem dentro da instituição e dos acordos que se tem e a confiança que se conquista muitas vezes com a equipe médica, que também tem uma grande barreira com relação a podar, muitas vezes, as pessoas, os enfermeiros, não pessoas, os enfermeiros, em algumas condutas. Porque eles entendem que aquele espaço é dele. Mas é um trabalho contínuo de a gente estar mostrando a nossa capacidade e eles irem entendendo que faz parte de um ciclo entre enfermeiro, médico e o restante da equipe multiprofissional. Então, cada um traz um pedaço da história. Cada um tem um olhar diferente para a gente conseguir fazer um melhor atendimento, um melhor acompanhamento. Na verdade, assim, a minha forma de agir como enfermeiro, ela permanece a mesma, mas muitas vezes a maneira de se comunicar que a gente vai moldando para atender determinadas populações. Na sociedade, se entende muito que o enfermeiro nem sempre é a decisão final de muitas coisas, e a gente mostra ao longo do processo da evolução que, sim, a gente tem voz ativa e a gente tem um conhecimento. E aí, às vezes, é a conquista do paciente também, sabe? Porque ele, muitas vezes, ele imagina que só o médico que vai resolver o problema dele e, muitas vezes, na própria enfermagem, a gente já consegue ali resolver muitas das coisas, e já fazer as intervenções e orientações. Então, eu venho acompanhando, eu sou formado desde 2008 como enfermeiro, mas já trabalho na área há muito tempo, e, assim, a gente vem acompanhando o movimento de, cada vez mais, a nossa categoria de enfermeiros ser mais reconhecida e ser integrada e ser entendida como uma parte integrada mesmo do processo. E não algo fragmentado que nós estamos apenas, que somos apenas executores. Não. Nós somos tomadores de decisão. Então, a maneira de agir, como eu disse, afeta, de certa forma, porque eu preciso estar me adaptando constantemente ao que é aberto e aceito dentro da instituição na qual eu estou atuando porque eu também tenho que respeitar a normativa de onde estou atuando. Não consigo te citar exatamente com detalhes cada curso, porque a gente está num constante aprendizado e numa constância de evolução. Recentemente, relacionado a práticas avançadas de enfermagem, não. Mas eu tenho focado atualmente com relação ao levantamento de indicadores e gestão de projetos dentro da instituição que levam a melhorias dentro do processo de atendimento dos pacientes e acompanhamento. Eu atualmente já tenho algumas especializações, como até comentei no anterior, que não são tão recentes assim, mas estou num engajamento agora para iniciar meu mestrado. Eu enxergo que cada vez mais nós seremos respeitados e conseguiríamos um espaço cada vez maior. Como eu comentei aqui também anteriormente, a gente vem galgando a cada período novos espaços e novas perspectivas, novas ações que estão liberadas e que a gente tem ampliado cada vez mais o leque de atuação. Tem enfermeiros fazendo coisas que a gente nem imagina que poderia ser de um enfermeiro. Assim como, por exemplo, eu hoje atuo, além da oncologia, eu atuo na gestão de projetos, de indicadores, levantamento de dados. Que nem sempre é tão o foco de um enfermeiro, de repente, da assistência, mas que ele também sabe que aquilo existe, mas não é o maior foco. O papel da liderança é sempre incentivar a equipe a buscar novos conhecimentos. Então, a gente acredita que um líder, ele precisa ter um leque de ferramentas. Ele não precisa ser detentor de todas as informações, mas ele tem que saber que as coisas existem, aceitar opiniões para que aquilo possa fluir de forma de respeito e troca. Os outros enfermeiros que estão abaixo dele têm que entendê-lo como um espelho do que deve ser feito para alcançar melhores cargos ou desenvolver cada vez melhor o seu trabalho, mesmo se for na assistência.

**** *Enf_25*Sexo_2 * Idade_4 * Temp form_5* Titul_4 * Instituição_1
*Atu_2

Ah, com certeza, porque dependendo do que eu fizer em relação a esse cuidado vai refletir exatamente, vai refletir diretamente na melhora do paciente, na minha resposta, na resposta clínica do paciente. Se em algum momento eu faço alguma coisa sem conhecimento, eu faço alguma iatrogenia e eu vou, talvez, prejudicar essa recuperação clínica dele. Então eu tenho que ter conhecimento. Eu tenho que ter embasamento. Eu tenho que ter segurança daquilo que eu faço, como procedimento ou não. A gente tem uma orientação também, uma relação educativa, para que aquilo possa refletir uma melhora do paciente dentro do plano terapêutico que a gente tem para ele. Então, com certeza, para mim, eu acho que isso mudou muito. Com relação às decisões para o ensino, se eu não ensino certo, ele não vai aprender certo, vai aprender errado, e aprender errado são desastres, tanto, estruturalmente, como para ele ter um bom treinamento oncológico dentro da sua formação. O processo de formação é muito importante na trajetória, para lá na frente, para um profissional qualificado, com expertise, com conhecimento, aplicar, e aplicar todo esse conhecimento no cuidado oncológico desse paciente. Às vezes, eu tenho, eu possuo controle daquilo que eu faço. Não tenho controle da equipe. Então, às vezes, pode me dificultar, são fatores diversos. São fatores, às vezes, diversos, que não dependem da minha ação e que podem realmente dificultar algumas intervenções, porque não depende só de mim. Depende de toda uma equipe que está junto comigo. Porque, infelizmente, não é só o meu cuidado de enfermagem frente ao paciente, mas é o cuidado de toda uma equipe. Então, às vezes, até por desconhecimento, às vezes, do restante do pessoal da equipe, da equipe de saúde como um todo, ela talvez desqualifique o meu cuidado e me dificulta, talvez, uma intervenção para que eu possa melhorar a recuperação e o processo de cura. De cura não, de tratamento desse paciente. Então, eu vejo dessa forma também. Então, muitas coisas, às vezes, não só a equipe, mas coisas administrativas, às vezes, uma falta de material. Às vezes, alguma, às vezes, algum tipo de intervenção que foge do meu controle, da minha gestão, do meu cuidado, que já está acima de mim, que eu pego a gestão. Isso pode interferir, sim, não para eu conseguir implementar de forma não correta, mas interfere na minha ação. Eu não vejo como uma pressão. Mas se fosse o início da minha caminhada principalmente para os enfermeiros que estão em formação e para aqueles que acabam de sair, talvez, em um processo de especialização, de residência, eu acho que isso influencia muito. Até porque, muitas vezes, o enfermeiro não é acolhido. Muitas vezes é desqualificado pela equipe. Então, se hoje eu sou apropriada pelo conhecimento da segurança que eu tenho, eu não sou essa pressão, mas se eu não sou, eu vou ser questionada e muitas vezes pode ter essa dúvida com relação àquilo que a gente está fazendo com relação ao meu paciente. Então, acho que tem muito a ver com a maturidade, o alcance da sua maturidade e daquilo que você faz. Não que você saiba tudo, porque todo dia a gente aprende alguma coisa, mas para você ter essa segurança de que isso não vai afetar, que você vai fazer o melhor, vai oferecer o melhor, vai ofertar o melhor em termos de cuidado com o seu paciente. Não sei se eu respondi, mas acho que é mais ou menos por aí. Eu não participei. Eu não participei talvez de um curso, mas o tempo todo a gente tem estudado muito, até por conta da residência, sobre a questão do processo_de_enfermagem, para a gente se apropriar do processo_de_enfermagem, para a gente ter a nossa taxonomia, a gente ter a nossa linguagem dentro da enfermagem e a partir disso a gente não viver só o modelo biomédico e viver aquele modelo centrado dentro da linguagem médica. E a partir disso conseguir, a gente conseguir uma taxonomia própria, de forma que a gente mostre que a gente tem essa evidência baseada no cuidado que a gente tem através do conhecimento que a gente adquire. Só que muitas vezes a gente não vê esse caminho como uma coisa fácil. A gente vê isso como uma coisa muito difícil, até por conta da profissão, da taxonomia, que eu acho que a gente tem muita resistência com relação ao do processo_de_enfermagem. Mas eu acho que isso pode ser um doce caminho para a gente criar uma linguagem própria e a gente vê que a gente tem muita prática baseada na evidência, baseado naquilo que a gente faz através do conhecimento que a gente adquire com o cuidado do nosso doente. Às vezes até alguma coisa de catéter_venoso_central, ele sabe manusear, ele está capacitado para isso. Alguma coisa de prática clínica, ou talvez alguma coisa de prática integrativa como uma laserterapia e alguma coisa de manejo da dor também. Eu acho que a gente tem muita coisa que a gente pode aprender dentro da prática clínica, no manejo da dor, da dor oncológica. Eu acho que o do processo_de_enfermagem é como mais outro curso que a gente pode fazer e

vai dar essa autonomia para a gente, em relação à evidência da prática_avançada_de_enfermagem. Muitos cursos que eu posso não estar lembrando. Eu não quero ser pessimista, mas eu vejo que hoje em dia nós estamos tudo na geração do fast_food. Então, pelos enfermeiros, a gente vê o nível que tem chegado, né? Pela experiência do programa de residência que nós temos, cada vez mais se afasta, justamente, da expertise, daquela coisa de horas, de treinamento, de habilidades, de envolvimento de habilidades e atitudes em cima daquilo que você quer aprender e você ser especialista naquilo. Muitas coisas, muitos alunos que fazem coisas muito rápidas como ver um vídeo no YouTube e acham que já estão capacitados. Eu acho que quanto mais curso de capacitação, quanto mais horas de voo você faz, mais expertise e você cria uma habilidade, cria uma atitude, você cria um pensamento, muitas vezes, crítico em cima daquilo que se faz também. Não fazer por fazer, mas, infelizmente, eu não vejo, eu não vejo, talvez, uma geração tão interessada nisso hoje em dia nesta minha realidade, dentro da minha experiência. Pode ser que isso até mude, porque eu sei que tem pessoas que são extremamente estudiosas. Mas eu vejo cada vez mais o afastamento do paciente, da clínica, e as pessoas querem só chegar dentro daquilo que é mais prático, que é mais fácil. Você aperta um botão e você consegue, entendeu? Fugindo muito daquele contato com o doente, do, talvez, até do processo mesmo de você cuidar e você cuidar dentro do bio, físico, sócio e espiritual. Você pensa numa coisa muito imediata, faz aquilo e pronto, acabou. E eu acho que não é dessa maneira que a gente tem que olhar o paciente oncológico. A gente tem que olhar o paciente oncológico como um todo, como um ser humano, cuidado humanizado, mas cuidado sábio, com segurança, com saber, entendeu? Com aprendizado, com conhecimento de vida. Eu acho que a gente só confia no que é bom. Se a gente tiver um enfermeiro interessado na ponta, para ensinar e para poder se interessar, para poder mostrar o certo, não para simplesmente deixar talvez aquele que está sobre a sua responsabilidade solto, você não consegue influenciar, você não consegue ter essa mudança de comportamento. Tem muitas falas que eu pego dos alunos que dizem assim, mas eu tenho um preceptor que ele se interessa, ele me ensina, ele me diz o porquê, ele me faz raciocinar, ele me faz ter o pensamento crítico. Quanto mais profissionais eu tiver assim, acho que funciona melhor. Que a pessoa vai fazer, não só ela realizar o procedimento, mas vai fazê-la pensar sobre aquilo, vai fazê-la pensar por que ela faz aquilo e por que é necessário aquilo, e pensar no contexto geral, até de práticas_avançadas_de_enfermagem. Porque não é simplesmente fazer. Mas enquanto eu tiver aquele que não se interessa, que não mostra o interesse em ensinar, ou talvez não seja o exemplo na ponta, para quem está ali do lado, que quer aprender. Essa liderança não faz um papel de influenciador para quem está na ponta. Eu não sei, acho que a liderança tem que começar por mim. Eu tenho que ser o exemplo para depois eu poder multiplicar, eu poder ser multiplicador desse exemplo e conseguir chegar em uma prática que realmente aproprie a enfermagem de conhecimentos.

****** *Enf_26*Sexo_2 * Idade_3 * Temp form_4* Titul_4 * Instituição_1
*Atu_3**

Sim. Eu vejo que, ainda mais quando atrelada à gestão, não só a questão assistencial, mas a gente busca como gestão também essa questão. Como eu falei, assistência, que toda uma atitude vai gerar, naquele momento, aquela decisão vai gerar uma ação que pode ser positiva ou negativa diante de um cuidado que eu vou prestar tanto a essa equipe, não necessariamente ao paciente oncológico, mas também como cliente interno, mas também a equipe_de_enfermagem. O que eu percebo, que a gente tem uma certa e, por vezes, dificuldade de implementar. A gente acredita, realmente, como intervenção_de_enfermagem, até porque tem situações que não estão atreladas a uma governabilidade de divisão_de_enfermagem, sobrepõe, às vezes, até uma questão de direção, hc1, é um contexto ainda maior. Então, eu acredito, com certeza, que as atitudes relacionadas ao cuidado estão também diretamente relacionadas a essa dificuldade, não, de implementação desse meu cuidado. Assim, a gente passou, agora mesmo, durante a noite, por exemplo, quando a gente fala de implementação de intervenção de cuidado de enfermagem, determinada situação, que um determinado setor estava lotado, por exemplo, de uma área extremamente de média a alta complexidade. E houve uma falta. Uma falta até que foi justificada, onde houve uma redução desses recursos_humanos que pudessem fornecer cuidados àquele paciente, né? E

aí, a gente tem a dificuldade, não só de recursos humanos, mas também tem uma dificuldade atrelada até de remanejamento. Então, isso ocasiona também impacto nesse tipo de assistência, ou até mesmo nas minhas práticas, dia_a_dia, com esse paciente, com essa família, com essa equipe. Então, assim, quando a gente fala, é impossível não falar de gestão e não estar ligado à assistência, propriamente dito. Eu não vejo algo afastado. Na minha concepção, eu sempre tive, e penso que gestão está atrelado, como eu falei previamente, à assistência. Não tem como eu ser dissociada a esse processo, entendeu? Então, foi uma coisa assim, em menos de 12 horas, em menos de 24 horas, o impacto que isso houve, com certeza, mesmo que a gente não queira atrelada a esse cuidado, a essa intervenção_de_enfermagem propriamente dito. Não sei se eu te respondi. Assim, eu tento sempre tomar a decisão da melhor forma possível. E, sinceramente, não me incomodo, até porque eu tento ser o mais correta possível e prestar uma assistência de melhor qualidade a esse nosso público. Eu não me incomodo. É como se eu estivesse com a minha mente tranquila e consciente daquilo que eu estou fazendo. Então, eu não me incomodaria do que, efetivamente, se aquele colega ou aquele grupo, necessariamente, que tenha feito uma análise crítica, de repente, de uma postura minha, atrelada a esse cuidado, a essa população. Eu tenho certeza absoluta que a minha tomada de decisão vai ser para benefício, de alguma forma, dessa nossa clientela, desse nosso paciente que a gente está cuidando. Então, sinceramente, eu não me afeto em relação a isso. Então, de capacitação, durante alguns anos, eu estava atrelada, não sei se você lembra, à questão da uerj, nosso curso de pós_graduação de enfermagem_oncológica. Então, eu estava como substituta da Carla, como uma professora convidada, mas atrelada à coordenação. Então, a gente tem muito disso, das questões de capacitação, até porque é um público que a gente também está formando. Então, a gente precisa, mais do que nunca, se capacitar para poder capacitar o outro, entendeu? Então, relacionado à prática clínica em oncologia, eu gosto muito de tudo atrelado à emergência em si, e a essas questões clínicas, em que eu possa realmente atuar até de uma forma mais dinâmica. E que eu possa fazer a diferença dessa minha assistência a essa população que eu estou desempenhando esses cuidados. Então, assim, atrelado à emergência é uma coisa que eu gosto muito, que está atrelada à prática_clínica em oncologia. Então, as emergências_oncológicas. Gosto muito relacionado ao doente de alta complexidade, que também não deixa de estar atrelado a esse tipo de emergência, que se a gente não tiver uma atuação imediata, é justamente a evolução dessa clientela, é justamente para uma terapia_intensiva. Então, realmente eu gosto muito desse tipo de prática_clínica. Então, cada vez mais o que eu percebo como cenário de atuação é que o grupo em si, não só a oncologia, tem tido muitas especializações. É a especialização da especialização. E é importante, é importante. Mas eu não posso deixar de ter um olhar do todo na minha percepção. Até para que eu possa fazer uma análise crítica e efetivamente, eu poder fazer um processo_de_enfermagem que seja adequado. Então, assim, a especialidade é boa, sim, mas cada vez mais a gente vê um público se especializando dentro de outras especializações. E isso eu penso que é até pensar um pouco pequeno, entendeu? Eu acho que a gente tem que ter uma amplitude melhor desse nosso olhar para poder traçar estratégias efetivamente que a gente possa abordar o maior número possível de pacientes, ou seja, de cuidados a esse paciente_oncológico. Eu acredito muito na educação. Até porque a minha formação foi de um processo trainee de um hospital privado. Então acredito muito na formação desse enfermeiro e a gente como espelho para esse enfermeiro. Então, assim, na minha liderança mais do que nunca, eu acredito que eu devo ser exemplo. Então, quando você fez a outra pergunta previamente do que se afetaria a opinião de determinadas pessoas, eu acho que como eu tenho isso não só numa formação pessoal de ser muito objetiva e muito correta e desse cunho também educacional, eu vejo que a gente tem que ser exemplo daquilo que a gente faz. Porque do mesmo jeito que a gente pode ter uma liderança positiva, incentivar aquela pessoa a fazer, refletir de determinadas posturas, a gente também pode ser uma influência negativa. Mas eu acredito com certeza que a influência positiva e uma liderança positiva é essa que te faz pensar, não está atrelada necessariamente a uma punição. Eu acredito plenamente nisso. Mudança de atitude a gente sabe também que não é fácil, né, porque também está atrelado a questões que você traz da sua formação como pessoa. A gente não é dicotômico, assim, pessoal ou do profissional. Eu creio que a gente seja uma formação única. Então, acredito plenamente nesse tipo de situação.

**** *Enf_27*Sexo_2 * Idade_2 * Temp form_1* Titul_1 * Instituição_2
*Atu_1

Sim, acredito. Na radioterapia a gente atende o paciente uma vez por semana, faz consulta de revisão e a gente tem o costume de avaliar a pele, avaliar a radiodermite. Então, normalmente é o enfermeiro que faz essa avaliação e que faz a classificação de rtog, desse efeito colateral da radioterapia. E essa decisão que a gente toma no dia_a_dia, a gente acaba influenciando, sim, nas decisões clínicas do paciente. A gente consegue ver, determinar esse efeito colateral e ajudar ali a intervir nesse efeito. Então, eu acho que sim. Sim, isso aí é, sim, porque na verdade a gente estuda, a gente tem conhecimento técnico, a gente lê muito também. Tem muita coisa nova em radioterapia, tem muitos hidratantes, muitos processos novos que a gente pode implementar e às vezes a gente acaba embarreirado ali numa conduta da clínica, uma conduta médica e aí dificulta aí a melhora dessas práticas. A gente teve um último congresso que eu fui, que foi o sbprt, que é um congresso de radioterapia e eu fui apresentada a muitos processos, a muitos produtos novos para radioterapia, para prevenção de radiodermite e algumas coisas a gente ainda fica, ah, mas será que vai fazer diferença? Já tem um processo tão bem estabelecido com esse hidratante, com isso que se usa? Então, é assim, acaba por dificultar, sim, a implementação de algumas intervenções da enfermagem, sim. Sim. Sim, é um paciente oncológico. Ele tem prioridade. É um paciente que não pode esperar muito por um atendimento. Às vezes você tá num dia com muitas dinâmicas e, sim, às vezes você, é uma pressão, às vezes você nem percebe, já passa ali a ser do dia_a_dia. Se você, mas se você for parar para pensar, isso aí acontece todos os dias e é muito mais comum do que a gente percebe. Então, comigo, aconteceram algumas vezes, tipo em consulta. A gente tem uma agenda e segue essa agenda e eu me atrasar um pouco em atender um paciente ou outro e toda vez que isso acontece eu já, eu já chamo o paciente, já me desculpo pelo atraso e explico que eu tive uma demanda diferente e que por isso que eu atrasei em atendê-lo, porque isso já aconteceu comigo algumas vezes, o paciente reclama do atraso, etc. Então, eu já começo, aprendi, né, com essa experiência, eu já começo as outras consultas que eu me atraso, já peço desculpa, já. Então, isso não acontece sempre, porque eu tento, mas quando acontece eu já, já faço assim, já sigo assim. Não, e eu sinto falta disso, porque faz muita diferença o cuidado da enfermagem para a oncologia primordial. A gente tá diretamente com o paciente. Então tem muita coisa e eu sinto que para a radioterapia é diferente, a gente não tem isso, um curso assim direcionado, uma capacitação direcionada para a radioterapia. Para a oncologia, né, de modo geral, quando você tem apresentação de um quimioterápico novo e etc. e você tem aquela divulgação, aquela situação toda. Mas para a radioterapia não. É um rumo, é uma outra caixa dentro da oncologia. Então, eu sinto muita falta disso. Para a radioterapia seria muito interessante a gente ter um curso de laserterapia. É claro que a gente não vai fazer diretamente no paciente, mas normalmente os pacientes fazem fora da clínica, mas a gente saber se aquela área realmente está sendo atingida pelo laser, ter um conhecimento sobre isso seria muito bom. Ter uma capacitação sobre o processo de radiação, eu tô falando de radioterapia, tá? Para a gente entender acúmulo de dose, para a gente entender concentração de dose em alguns pontos quentes. A gente sabe, eu sei um pouco porque eu vivo isso todo dia e é uma experiência que eu já tenho de 5 anos na radioterapia. Mas eu acho que para quem está chegando na radioterapia ter esse entendimento seria muito bom. Cursos relacionados à estomaterapia também seria muito bom, porque radioterapia a gente tem alguns pacientes que têm lesões, são lesões grandes, a gente às vezes acaba tendo que fazer um curativo ali para o paciente tratar, tira o curativo, coloca o curativo para o paciente ir e às vezes você tem novas formas de cobrir aquela ferida, novas formas de tratar aquilo ali e às vezes o próprio radioterapeuta não tem uma conduta e a gente da enfermagem tem essa propriedade. Eu sinto falta disso também, um curso que me ajudasse a ajudar o paciente de uma forma melhor. Conhecer mais sobre curativos para ajudar melhor. Bom, considerando que a gente vai ter um aumento de casos de câncer, você vai ter uma quantidade grande de enfermeiros oncologistas e eu acho que a gente vai ter um número maior do que a gente tem hoje. Mas eu espero que esse número seja um número de qualidade, porque a gente vence batalhas aí. A navegação veio para ajudar muito a gente nessa questão da oncologia e aproximar a radioterapia de saúde também, que é uma coisa que era meio distante e agora a gente vê que consegue, a gente consegue aproximar, trazer o paciente

para o centro do cuidado. Então, eu acho que o cenário vai mudar no número de enfermeiros oncologistas e eu quero pensar que a gente vai ter uma qualidade. Como você vai ter um número maior de enfermeiros, você vai ter mais gente falando de oncologia e você vai ter mais gente discutindo formas de fazer oncologia. Então, eu gosto de ser positiva, e eu espero que seja para frente e seja muito melhor e que a gente tenha mais qualidade. É, isso aí, então, a gente não tem para a radioterapia. A gente não tem um dimensionamento de pessoal, de enfermeiros por máquina de radioterapia ou por quantidade de paciente. Então, às vezes se torna até difícil para a liderança liberar a gente para ir a um congresso, para fazer um curso, para fazer uma pós_graduação, por conta disso. Então, eles poderiam intervir nessa situação, pra capacitar e ajudar a gente a se capacitar para que o atendimento fique cada vez melhor, para que as ações de enfermagem cada vez fiquem melhor. Mas na realidade é o que a gente tem hoje e isso é muito difícil. Você tem que ir por outros caminhos. Você só vai conseguir ir à tarde, você não vai conseguir ir nesse congresso. Ah! Seu trabalho foi aprovado, mas você não vai conseguir apresentar o seu trabalho, não vai conseguir levar. E a gente também, às vezes, quando leva uma coisa nova, eu acho que a gente, a enfermagem acaba que tem que provar, a gente tem que ir com muito respaldo. Olha, isso daqui de fato funciona, porque tem tantos artigos, assim, que falam disso. Tem um artigo, tem um ensaio clínico, com uma amostra gigantesca, falando que isso aqui funciona. Então, você tem que levar todos os seus argumentos para provar por A mais B que aquilo ali, de fato, funciona. E a gente acaba embarreado, às vezes, por uma aceitação médica ou não, daquela conduta. Então, isso também é uma forma aí que acaba por interferir na gente de fazer algumas coisas.

**** *Enf_28*Sexo_2 * Idade_3 * Temp form_4* Titul_3 * Instituição_1
*Atu_1

Sim. Sim, com certeza. Primeiro porque você reflete, né? Eu acredito que a gente reflete o que a gente é e essas atitudes fazem transparecer a essência da pessoa. Então, assim, tudo que eu faço no trabalho, o cuidado com o doente, com a família, o processo que o perfil do paciente que eu cuido está enfrentando. A complexidade do cuidado do setor que eu trabalho e a função que eu tenho hoje, que é preparar esse paciente para um transplante, que é a última chance de vida dele, tem tudo a ver com a minha atitude. Porque o meu cuidado, a minha postura, a minha atitude em relação ao cuidado prestado, às informações, a minha conduta vai fazer esse paciente aderir ou não ao processo e estar preparado para fazer o transplante da melhor forma possível, no menor tempo possível, que é o que a gente espera para que se tenha o sucesso no tratamento. Então, quanto mais efetiva, assertiva eu for com esse paciente, com a família, que eles andam juntos nesse processo, melhor vai ser o resultado que esse paciente pode vir apresentar. Então, a minha função como enfermeira, nesse cuidado do paciente pré_transplante, tem tudo a ver com a atitude que eu vou ter em relação a ele. Com certeza existem fatores externos que influenciam no cuidado, principalmente porque eu trabalho num hospital público. A gente atende pacientes 100 por cento sus. São pacientes de todo o estado do Rio_de_Janeiro e com perfis diversos. Tem pacientes que são analfabetos e que têm muita dificuldade de entendimento, dificuldade de chegar, de acesso, tem dificuldade de relacionamentos e a gente enfrenta muito isso, porque o nosso paciente precisa de um cuidador para internar e a gente vê várias questões familiares muito importantes e que a minha atuação como enfermeira oncológica não permite que eu resolva essas questões, que são questões que estão além do meu conhecimento técnico e além do que eu posso fazer até como pessoa, como enfermeira e como pessoa, porque são questões extremamente complexas e que não dependem só da minha atuação como enfermeira. O que eu posso fazer, o que eu faço em todas essas questões é me colocar e estar disponível para ouvir o tempo inteiro e para tentar achar meios para diminuir essas dificuldades. Mas são questões que não dependem da gente como profissional. A questão de transporte, por exemplo, eu faço os encaminhamentos necessários, a gente encaminha para serviço_social, contata o voluntariado. Se for criança, você faz contato com as instituições de apoio que têm o transporte específico para essas crianças. Então, você faz direcionamentos para tentar resolver. Agora, a questão de analfabetismo. É uma coisa que não cabe a mim. Eu não teria como alfabetizar os pacientes. Então, o que eu faço? Eu faço o letramento. Eu tento ensinar o cuidado e as questões do tratamento de uma forma, com uma linguagem bem simples, de maneira clara, que ele possa entender o que eu quero passar. Faço adaptações. Por exemplo, eu não vou fazer contato via e-mail com esses pacientes, porque eles não vão

saber ler. Então, a gente faz mensagens via mensagens de voz, por WhatsApp, para que haja essa comunicação efetiva. Questões familiares. Eu já vi casos que irmãos não se falam e um vai doar a medula para o outro. Então, são questões tão profundas que eu não tenho esse poder, não tenho esse conhecimento para poder intervir. Então, o que eu faço? Encaminhamentos para que isso possa ser amenizado da melhor forma possível. Então, a gente tem uma psicóloga na equipe, eu faço esses direcionamentos para que a gente possa trabalhar pontualmente essas questões mais pesadas, mais complexas. Mas, com certeza, eu não tenho controle total das ações e de tudo. Eu nem tenho essa pretensão. Mas eu estou ali disponível para poder ajudar no que for possível. Até porque a minha função de navegadora é essa, de diminuir as barreiras enfrentadas pelo paciente durante a jornada do cuidado. Então, eu já faço esses ajustes, mas tem ações que não dependem de mim, com certeza. Tem mais uma coisa, complementando, além disso, ainda tem as questões burocráticas do próprio sistema. Existem questões que eu não consigo mudar sozinha como questões administrativas, por exemplo, do próprio serviço da instituição. A radioterapia é uma das formas de tratamento que é empregada no transplante. Para esse paciente ser preparado para receber a medula, ele faz quimioterapia e radioterapia. E essa radioterapia é regulada por um órgão maior, que é a regulação. Mesmo o aparelho sendo do inca. O inca não tem autonomia de datas, tem que ser via regulação do estado. E isso deixa o processo um pouco engessado. E a gente tem que se adequar a isso. Não adianta, a gente já tentou. Mas existe essa burocracia administrativa que vai além das ações que eu possa ter. Eu e a equipe. Então, a gente tem que se adequar. Nós temos uma vaga de radioterapia por semana. Então, é o que a médica, a equipe do pré_transplante trabalha, que vai tratar um paciente por semana por conta da agenda da radioterapia. Então, só reforçando a pergunta e a minha resposta, que eu sinto com certeza que existem ações que fogem do meu controle, enquanto enfermeira. Essa pergunta é complexa. Mas eu acho que sim. Eu acho que a pressão_social existe sempre. Isso é enraizado culturalmente. E quanto a mim, já que a entrevista é para mim, então vou te falar como Carla. Eu sinto, sim, pressão_social de várias formas. Acho que a primeira e a mais forte é por ter deficiência física. Então, eu tenho bastante limitação de movimentos e de atuação. Então, a minha função foi criada por conta de uma readaptação que a medicina do trabalho traçou para mim e a minha chefia. Que bom que aceitou e permitiu. Mas eu sinto essa pressão de ser enfermeira e ser deficiente. Eu sinto os olhares, os julgamentos, inclusive maldosos, do tipo que algumas pessoas acham que é privilégio que eu tenho, é por conta de ter uma redução de trabalho, por exemplo. É injusto só porque eu tenho deficiência. Então, eu percebo essas coisas. Eu já ouvi de colegas e por ser mulher, a gente enfrenta essa pressão dos estigmas. Já foi pior, mas ainda existe! E por ser enfermeira, que a gente luta para mostrar que não somos médicos frustrados. Nós somos enfermeiros por opção. Temos uma ação importantíssima no processo do cuidado e da atenção oncológica, principalmente. A função que eu exerço foi vista como importante. Então, foi muito bom poder atuar do jeito que eu queria essa função dentro de um setor onde não existia a função. E, hoje em dia, ser reconhecida a importância de ter um navegador no serviço. Então, foram vários ganhos para a enfermeira, para a mulher, para a deficiente, para a classe. Então, isso foi muito bom. Mas essa pressão existe e interfere, sim, no agir com os pacientes. E o que a gente faz com tudo isso? Sobrevive e segue para mostrar, principalmente, a importância da minha função, da minha presença, do meu papel, e que eu sou muito mais do que uma limitação. Eu provei ali que, embora tudo isso, eu posso fazer muito mais. E os pacientes são o melhor termômetro, porque eles percebem a importância da presença, da minha presença. E foi um dos fatores importantes da manutenção da minha função. A pesquisa de satisfação que eu fiz com os pacientes, onde todos pediram para que continuasse a função. Mas, quanto à pergunta, acontece a pressão, tanto social, como essas normas subjetivas, acontecem no dia_a_dia, sim. Não, não foi bem um curso de capacitação. Eu fiz, eu fiz um curso, eu me inscrevi num curso pago de uma empresa que ensina a fazer revisão de escopo. Eu quero aprender a fazer tanto a revisão sistemática, quanto a de escopo. E existe um grupo de Santa_Catarina que vende esses cursos. A gente tem as, são dois meses de aula presencial, aula online e ao vivo, uma vez por semana. E depois o conteúdo todo fica disponível por um ano para poder você entrar várias vezes. E tem certificado. Não é uma prática_avançada, mas te ensina a fazer a revisão_sistemática e revisão_de_escopo. Além disso, eu fiz a participação nos cursos específicos. Não nos cursos, não. Nos congressos específicos de navegação e o da sboc. Mas eu não fiz nada voltado especificamente para a

prática_avançada_de_enfermagem. Embora a navegação seja considerada uma prática_avançada_de_enfermagem. Mas não foi um curso. O curso de navegação eu fiz no passado. Esse ano foi só participação em congresso. Então, eu fiz o curso básico de navegação pelo AC Camargo, as pessoas demonstrei o interesse. A gente teve uma visita. Fizemos uma visita no Hospital AC Camargo. que já fizeram o curso que agora esse ano vai ter o de navegação avançada. E aí eu já E a professora que fez o curso inicial falou da existência desse curso avançado. E eu falei para ela que eu vou ter interesse de fazer. E realmente vou fazer. E acho que esse ano a meta é só essa aí. Porque como eu estou no doutorado, esse segundo ano vai ser de escrita. Então, eu acho que eu não vou ter tempo suficiente para fazer tudo que eu quero. Então, eu quero focar nesse curso avançado da navegação que vai ser online. E quero começar a minha pesquisa. E fazer a minha revisão_de_escopo. Porque, assim, vai ser uma novidade para mim. Eu não sei fazer. Eu vou aprender a fazer. E não vai dar tempo de fazer tudo que a gente quer. Então, esse ano eu vou ter que aprender a dizer não para algumas coisas. Porque eu quero ter o foco de escrever e fazer só esse curso. Eu acho que como tudo evolui, a atuação vai tender a ser cada vez mais especialista. Porque tem muita gente que se forma o tempo inteiro como enfermeiro_oncologista. E você ser, eu acho que hoje, você ser enfermeiro oncologista, digo geral, você já não atende aos requisitos que o mercado exige. Então, eu acho que você vai precisar se especializar cada vez mais. Ser bom em alguma coisa de verdade. Escolher uma área que você tem interesse ou que você acha que está com promessas de melhoria e que você tenha afinidade. Também não adianta só pensar no lado financeiro, eu acho. Você tem que gostar do que você está fazendo senão não vai dar certo você viver a vida toda infeliz. Mas tem que se especializar cada vez mais. E eu acho que o caminho é se especializar numa área. Em alguma coisa. Você ser o melhor na quimioterapia. O melhor da radioterapia. Se envolver na navegação. Estudar prática_avançada_de_enfermagem, estudar o ensino acadêmico, emergência. Qualquer área que você queira, mas que você estude para ser o melhor dessa área. Acho que ser generalista hoje já está difícil. Você imagina daqui a alguns anos. O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e exige cada vez mais. Então, é hora de perceber o que você gosta e tentar se especializar cada vez mais. Estudar mais e ser o melhor na área que você gosta e que você quer seguir. Porque eu acho que o nosso mercado vai ficar saturado. São muitas pessoas procurando e a demanda de oferta de emprego não acompanha o número de pessoas que vão ser lançadas no mercado de trabalho. Então, o que você vai ter de diferencial é a sua qualidade como profissional e ser bom no que você faz. E mais uma vez, ser bom em uma área. Porque não dá para ser bom em tudo. Você tem que escolher uma área e seguir ela, aí eu acho que você consegue se firmar e ter o sucesso que todo mundo quer na sua atuação profissional. Ah, tem tudo a ver! O gerente, a liderança, o líder da equipe_de_enfermagem, ele tem que incentivar que esse profissional busque o conhecimento da prática_avançada_de_enfermagem. Que esse profissional busque o mestrado profissional. Que ele busque o doutorado profissional. Que ele busque crescer dentro da profissão com conhecimento técnico, conhecimento científico. Para que a mão de obras fique especializada. Para que a gente possa realmente promover um cuidado de qualidade. Quando a gente fala de capacitação, eu percebo que alguns colegas acham que todas as capacitações, por exemplo, que a educação continuada promove, tem que resultar numa folga. Eu percebo esse desinteresse se não tiver essa troca. Eu faço o curso, mas eu quero uma folga. Eu não entendo assim. Então, eu acho que, ainda bem que eu não sou líder. Porque deve ser muito complicado lidar com essas questões. Porque eu acho que o crescimento maior é o profissional, é o pessoal. É claro que cada vez mais pessoas especializadas e de qualidade vão promover um cuidado melhor para o paciente. E isso é uma cascata que vai resultar lá na ponta no cuidado do doente. Mas os colegas, os profissionais, alguns não têm essa mentalidade de buscar, de querer fazer, de querer melhorar, de estudar um pouco mais. Eu sei que as condições de trabalho também não ajudam tanto principalmente no hospital oncológico, que é o que a gente trabalha, é pesado o dia_a_dia. Lá dentro, a carga horária é puxada, tem tudo isso. Mas a gente só melhora com conhecimento. Então, a liderança tem um papel fundamental de envolver esses profissionais, de mostrar a importância dessa necessidade de estudo, de aperfeiçoamento, de busca do crescimento como enfermeiro, saindo apenas da especialização, buscando um mestrado, um doutorado, um pós_doc, e crescer realmente no conhecimento. Porque a prática_avançada é isso. É ser o enfermeiro que você tem base tanto teórica quanto prática para exercer um cuidado de

qualidade, um cuidado efetivo para os pacientes. Então, é um desafio para a liderança. Mas como trabalhamos em equipe, eu acho que o líder tem esse papel fundamental de envolver e de conquistar a vontade desse profissional de continuar estudando, de aperfeiçoar.

****** *Enf_29*Sexo_2 * Idade_2 * Temp form_2* Titul_3 * Instituição_1
*Atu_1**

Com certeza, sim. Então, aqui onde eu trabalho, a equipe é muito coesa. Então, eu tenho a minha disposição, equipe interdisciplinar atuando. São seis profissionais, seis categorias, e o paciente chega, geralmente, ele é avaliado inicialmente pela a enfermagem. Então, a enfermagem daqui é uma enfermagem com muita experiência com cuidados paliativos, e a gente tem um domínio, um conhecimento já técnico. Então, a gente já chega, já avalia o paciente, muitas das vezes o médico não está ainda no setor, a gente já faz as ações. Já vê se o paciente está com dor, o que está prescrito, não tá prescrito, já prepara as medicações, coleta sangue, se quiser internar. Então, as nossas ações, com certeza, influenciam o tratamento do paciente. Então, mas isso a gente tá de acordo com a experiência, com o dia_a_dia. Mas a gente aqui tem um domínio para isso, tem conhecimento para isso. Eu vou ser bem sincera. Assim, no setor que eu trabalho, sim. Eu tenho plena consciência que eu vivo numa bolha. Então, tipo assim, a minha experiência me permite dizer que a gente consegue atuar e fazer um bom trabalho de enfermagem aqui. E a gente é respeitado e ouvido por outras categorias de igual, entendeu? Então, aqui onde eu trabalho, sim. Eu tento fazer da melhor forma possível, dentro da prática, respeitar a coerência, claro. Não. Não. Não. Mas aqui, mensalmente, a gente tem a educação continuada. Então a gente sempre se atualiza, tem sempre trocas, entendeu? Agora tá sendo, tá tentando fazer a implementação da sae aqui, no hc4, mas a gente tem muitas trocas, assim, entendeu? Então, sim, não vem nenhum curso na minha cabeça agora, no momento que eu falo com você, porque ao longo da trajetória aqui, quando a gente entrou aqui, a gente teve muito curso. E aprende com a vivência. A verdade é essa, com as trocas. Então, não vejo nenhum curso agora na minha cabeça, não vejo. Eu acho que é promissor sinceramente. Ainda mais na área que eu atuo. Eu acho que é fundamental. O enfermeiro capacitado, ele faz toda a diferença na assistência. Porque a gente tá com paciente 24 horas e se a gente tem o domínio, o conhecimento daquele paciente, daquele quadro clínico, a gente consegue fazer muitas intervenções. Então, o enfermeiro é peça fundamental na assistência. Se a gente tiver o domínio e conhecimento, a assistência flui. Então, eu acho que o enfermeiro é peça central. Eu acho que melhora. Eu acho, sinceramente. Primeiro é ter capacitação. Tipo assim, você só vai ter o domínio se você souber o que você está fazendo. Então, você treinar muito bem essa equipe para ela ter o domínio daquela situação e ter a troca. Então, é sempre trabalhar em equipe. Nunca você trabalha sozinho. Então, é sempre estimular essa questão da troca. Equipe interdisciplinar é fundamental nisso. Ainda mais em oncologia. Não é só a doença, vai muito além, controle dos sintomas, é você ter o domínio do que você pode fazer, como você pode atuar, como você pode ajudar e ver o paciente como um todo. Não é uma dimensão apenas física, medicamentos. Você tem que atuar nele como um todo. Você tem que ter a noção disso e é fazer a integração. Então, primeiro é capacitar para ter o domínio e depois tentar fazer a integração. Eu acredito nisso.

****** *Enf_30*Sexo_1 * Idade_2 * Temp form_2* Titul_1 * Instituição_1
*Atu_1**

Sim, claro. Todas as nossas ações, elas são movidas diante das nossas vivências. E de toda a bagagem que a gente acumula, não só na academia, mas do que a gente estuda direto. Então, toda essa bagagem que é acumulada ao longo das nossas vivências vão contribuindo para as nossas ações. Manejo, principalmente, de emergências oncológicas. O que me vem na cabeça agora de forma mais imediata também ações principalmente voltadas ao cuidado de fim_de_vida e cuidados paliativos. Isso aí também são coisas que a gente aprende, que ajudam, ajudam tanto a lidar com os familiares, conflitos e dificuldades. Também nessa questão do cuidado de fim_de_vida. Mas você gostaria de um exemplo mais específico? Sem

dúvida em relação a forma de falar com a família, com pacientes em momentos difíceis, alguns jeitos que a gente poderia ter feito de uma forma no passado e que a gente viu que não teve uma repercussão boa e tenta mudar, tenta abordar de outra forma e você vê que traz mais resultados. A gente acaba por fazer de outras formas, e você vê que é a forma mais fácil de lidar com isso. Como enfermeiro, sim. Eu acredito que nós temos o controle. É lógico que todas as relações interpessoais, interprofissionais, isso é um fator que dificulta as nossas ações. Mas, como um ator do cuidado multidisciplinar, é importante a gente ter a divisão de todos os profissionais para a gente poder, junto, conseguir trazer o melhor para o paciente. As nossas intervenções, sem dúvida, contribuem muito para o cuidado do paciente. Como enfermeiro, sim. Eu acredito que nós temos o controle. É lógico que todas as relações interpessoais, interprofissionais, isso é um fator que dificulta as nossas ações. As nossas intervenções, sem dúvida, contribuem muito para o cuidado do paciente. Olha, [REDACTED], eu estava até vendo isso. Eu estou com 14 anos como enfermeiro. Isso, sem dúvida, se você me perguntasse no início, eu diria que sim. Lógico que eu ainda tenho muito o que viver, mas, sem dúvida, a bagagem que eu já adquiri, eu já não me importo nem um pouco com isso. O grande influenciador é a minha consciência, o que eu preciso fazer para eu me sentir bem e que está na minha função. O que vão achar ou o que não vão, hoje, já há alguns anos, na verdade, eu não tenho a menor perturbação sobre isso. O que eu tiver que falar, eu vou falar. O que eu tiver que fazer, eu vou fazer para que eu me sinta bem, visto que, que eu fiz o melhor pelo meu paciente. Eu acabei de ter as aulas do mestrado agora, não sei se isso entra como curso e tem muitas matérias. E na oncologia, isso é um assunto que ainda me desencadeia muita vontade de me aprofundar cada vez mais, em cuidado paliativo, um assunto, principalmente cuidado de fim_de_vida. Apesar desses dois assuntos, mas todo conhecimento é bem-vindo. Nossa! muita coisa. Muita coisa mesmo. Hoje, o que eu ainda tenho muita vontade de fazer é na parte de estomaterapia. hoje eu tenho até esse interesse, desde Bom, não enxergo mudanças nem para positivo nem para negativo. Eu acho que a nossa atuação é muito restrita. Ela exige capacitação. Então, eu não vejo que isso vai flexibilizar, o quantitativo de funcionários cada vez diminui mais e a demanda só tende a aumentar. Então, se existe alguma previsão da minha parte é a demanda de serviço que cada vez vai aumentar mais. Porque, enfim, eu sou totalmente assistencial, correto? Minha função já há muitos anos é assistencial. Então, assim, quando me vem a percepção de um líder me vem a percepção de um profissional que vivenciou tudo e tem uma bagagem imensa e que ele se faz respeitar principalmente pelo exemplo. Então, diante de tudo, eu acho que o exemplo é o maior patamar de um líder. Um líder que se demonstra parceiro, compreensivo que está sempre à disposição para ajudar ele sempre vai ser ajudado. E isso, sem dúvida, influencia muito na equipe. Bom, é isso.

****** *Enf_31*Sexo_2 * Idade_2 * Temp form_1* Titul_1 * Instituição_2
*Atu_1**

Sim, principalmente quando a gente ganha um pouco mais de prática profissional. Quando a gente conhece de fato, a instituição que a gente trabalha, os trâmites, os fluxos. Então, quanto maior a prática, mais a gente tem a autonomia e a expertise de poder contribuir com o nosso trabalho dentro da instituição. Depende do contexto. Eu acho que, por exemplo, quando a gente passa no ambulatório de quimioterapia, onde você é responsável por um paciente e aí o paciente, você tem que tomar, um paciente que sofre algum tipo de reação e tem a tomada de decisão, isso parte de você. Então, a sua expertise, o que você aprendeu, até o processo dentro da instituição, você vai fazer com que esse paciente se sinta assistido da melhor forma. É um cuidado padrão que a gente chama. Mas quando a gente pensa em outras áreas, na oncologia, quando a gente pensa na navegação, nas práticas_avançadas_de_enfermagem, que estão sendo inseridas, de algum modo, a gente tem algumas barreiras, nesse sentido. Os fluxos, muitas vezes, não estão colocando a enfermeira no centro desse cuidado com o paciente. É muito o paciente como protagonista, mas a enfermeira muito como coadjuvante. Então, a enfermeira é apenas uma mediadora de uma fala de outras pessoas. Uma mediadora para resolver um conflito, mas não a protagonista de fato de poder fazer algo por aquele paciente, ter autonomia soberana sobre ele. Então, depende muito desse contexto oncológico. Quando a gente pensa na navegação, nas práticas_avançadas_de_enfermagem e no

ambulatório de quimioterapia sendo infusionista. Afetam indiretamente algumas questões. Quando a gente faz a consulta_de_enfermagem, muitas vezes o paciente recusa, porque não vê a consulta_de_enfermagem como uma coisa essencial. E aí quer passar por um protocolo de quimioterapia, onde fala que o médico já falou tudo, mas ele não falou tudo. Existe muita coisa que não é falada dentro do protocolo. E a consulta está para aquilo. Então, muitas vezes falam assim, ah, é uma entrevista. Não, é uma consulta. E muitas vezes eu vejo uma desvalorização no sentido de o paciente chega atrasado, o paciente falta. Então, assim, esses contextos sociais externos, onde na sociedade é vista como uma subclasse, onde o médico, a consulta médica é muito importante, mas a consulta_de_enfermagem é deixada em segundo plano. Então, eu vejo isso, assim, que afeta indiretamente a minha assistência nesse sentido, sabe? Ligada à prática_avançada, não. Assim, eu faço muito curso de navegação. Fui à alguns congressos, e me inscrevi agora num outro curso. Eu acho que isso é o futuro da enfermagem oncológica quando a gente pensa hoje na navegação e na prática_avançada_de_enfermagem em si. Eu vejo muito a enfermeira como protagonista junto com o paciente de mãos dadas nessa jornada de tratamento, seja ela diagnóstica, preventiva ou de tratamento. Mas eu sempre tento me capacitar nesse aspecto. Eu acho que a gente precisa se capacitar. Não dá para ser aquele, ah, eu fui residente lá no inca, aprendi aquilo e aquilo. Não, não é dessa forma. Tanto que quando a gente vê a estimativa de incidência de câncer, a gente vê que tem até alguma alteração. Quando a gente pensa em cânceres que eram incidentes em última categoria, hoje já estão em quinto ranking, quarto ranking. Então as coisas mudam, a gente precisa se atualizar. Eu acho que um curso que seria interessante quando a gente pensa nessa prática clínica é a gente trabalhar com casos. Atuação de casos. Tem esse caso. O que o enfermeiro de práticas_avançadas_de_enfermagem, enfermeiro navegador, enfermeiro oncologista como um todo se depara com esse caso? Como é que a gente vai agir nessa situação? Porque isso nenhuma faculdade ensina e nenhum tipo de residência. Nenhum tipo de programa multiprofissional ensina. É lidar com casos que podem ser típicos, podem ser atípicos alguns casos, mas esses casos acontecem. A tomada de decisão, o empoderamento também da enfermagem, como também lidar com conflitos, eu acho que é importante. Principalmente quando a gente pensa no contexto oncológico onde tem a soberania médica do protocolo e aí vem um conflito. Acontece isso muito. O médico manda tratar e derruba um protocolo e aí vem e é sempre a enfermeira que está ali de frente acalmando o paciente, lidando com uma insatisfação. E é muito difícil a gente estar nesse lugar e como se portar a ponto de compreender a fala desse paciente, mas também se colocar num lugar que não é nossa culpa. É uma coisa que vai além da gente e a gente precisa ser respeitado enquanto profissional ali. Eu acho que cursos direcionados assim seria muito interessante. E também cursos que empoderam essa enfermagem, essa enfermagem que não se cala. Eu acho que a enfermagem se cala muito diante de alguns casos, muito omissa. E eu acho que tem que falar. Não é brigar. É falar com propriedade, é falar com segurança, mas, acima de tudo, com gentileza com o outro. Mas saber que ali você merece o respeito e você tem ciência que você tem o estudo suficiente para poder lidar com certas situações. Eu acho que falta isso um pouco nesses cursos. Sabe? Dentro da enfermagem, eu acho que é o melhor cenário. Eu acho que hoje a oncologia cresce muito. A gente tem indústria farmacêutica, a gente tem um leque de opções. Então, você sai daquele corpus de enfermeiro, hospitalar, 12 horas de plantão e vai para um enfermeiro ambulatorial e você vai, às vezes, para um enfermeiro educador dentro da oncologia. Você vai para um enfermeiro que trabalha dentro da indústria. Principalmente quando a gente pensa hoje na navegação e nas práticas_avançadas_de_enfermagem, que isso é o futuro. Então, eu acho que a gente precisa muito avançar ainda. Mas eu acho que nesse escopo da oncologia, eu acho que hoje é uma das melhores áreas da enfermagem. Não é nem porque eu fiz, não. Porque realmente eu vejo assim. Eu não fiquei desempregada quando eu terminei a residência. Eu tive opções. Eu escolhi o emprego que eu estou hoje. E isso porque foi a oncologia. Entendeu? Eu acho que a liderança pode escutar esse profissional que está ali. Porque não adianta a liderança querer fazer um fluxo onde ela não pergunta ao profissional. Eu acho que o que peca hoje em dia é muito isso. Eu sou navegadora, mas será que ela está me escutando? Os processos que eu vejo, as barreiras, as dificuldades, o que foi certo e o que foi errado? Eu acho que falta a liderança de enfermagem ter essa visão, escutar aqueles que estão na ponta e poder, sim, propiciar uma parceria. Porque eu acho que toda enfermeira é espelho do seu líder. Se a gente tem um líder que está ali pela gente, eu acho que a gente consegue entregar bons

resultados e bom trabalho. Um líder que motiva, um líder que sabe falar, que pode dar advertência, sim, mas que compreende que essa advertência é sobre isso, mas que aquilo vai morrer ali. Um líder imparcial. Não é aquele líder amigo de todo mundo, bom com todo mundo, nem uma megera. Mas aquele que saiba que não é nem 8 nem 80, sabe? Ouvir e escutar. Mas acima de tudo está ali com a equipe de enfermagem porque a gente não tem um líder que briga para mostrar para o outro o quanto a sua equipe é capacitada e o que ela pode fazer. Não adianta de muita coisa. Eu acho que falta o líder olhar, olhar e escutar esses profissionais da ponta.

****** *Enf_32*Sexo_2 * Idade_3 * Temp form_3* Titul_4 * Instituição_1
*Atu_2**

Sim, com certeza. Eu acredito que todas as atitudes em relação ao cuidado oncológico vão influenciar, sim, nas decisões clínicas para o paciente, para a equipe de enfermagem, para a equipe multiprofissional. Então, acho que a condução do tratamento e do cuidado, ela está diretamente relacionada às atitudes que o enfermeiro tem perante o seu cuidado. Eu vejo as atitudes para com o paciente. Vou trazer uma atitude como uma intervenção, um tipo de intervenção, como algo imprescindível para o sucesso ou para o não sucesso do tratamento. É claro que é multiprofissional, é complexo, mas a gente vai precisar da família, do paciente, mas, enfim, as atitudes em relação ao cuidado oncológico vão trazer decisões clínicas diversas para a vida do paciente no dia_a_dia. E isso vai trazer o sucesso ou não para o tratamento, é o que eu penso sobre isso. Eu só poderia pensar que essas atitudes, elas só podem se originar na base do conhecimento e da competência técnico_científica, além de uma, como que eu vou dizer, de uma capacidade de empatia e também uma questão de desejo de estar aqui. Eu acho que quem escolhe a oncologia escolhe por uma decisão mesmo de missão. É claro que ninguém escolhe para ser voluntário na enfermagem. Todos nós precisamos ter reconhecimento científico, econômico, satisfação. Mas eu acredito que não dá para ficar na oncologia se não se tiver uma satisfação. Então, assim, todas as atitudes é para que, em relação ao cuidado oncológico, elas vão influenciar na decisão clínica, quando você vê a melhora ou estabilização do paciente é a maneira como você vai se manter satisfeito naquele ambiente. Então, eu acho que sim. Todas as atitudes em relação ao cuidado oncológico vão influenciar na decisão clínica porque tem a devolutiva. Isso é notório quando a gente tem conhecimento, mas sem o conhecimento a gente não vai conseguir nem entender que a decisão clínica partiu da nossa atitude. Então, eu acho que seria isso. No meu ponto de vista, é multifatorial. Bom, eu acho que existe um limite. Eu acho que nós controlamos várias ações no cuidado oncológico. Eu acho que nós temos muita autonomia. Eu acredito que se existe práticas_avançadas_de_enfermagem em determinadas áreas ou especialidades para a enfermagem, a oncologia com certeza é uma delas. É uma especialidade. Não tem como a gente negar isso. Por mais que a gente tente colocar isso na formação dos estudantes, é uma prática e uma especialidade que tem que ser a posteriori. Então, assim, há muito que a gente possa controlar das nossas ações. No entanto, nenhuma profissão ela vai poder andar sozinha. Então, a gente vai sim esbarrar em fatores que são intrínsecos à profissão, mas também que são externos. Então, eu acredito que, assim, desde o ambiente do trabalho e eu posso falar isso com tranquilidade porque eu já vivenciei alguns cenários de prática na oncologia. Eu fui formada para ser enfermeira oncologista pelo inca. Eu sei o que é o cuidado de excelência e eu conheci vários outros cenários depois que eu saí daí. Então, eu acho que as melhores práticas, elas são baseadas na formação e no cenário que você tem para o trabalho. Então, há um limite baseado naquilo que está disponível no ambiente. Não adianta a gente querer fazer tudo como a gente aprendeu se o ambiente e o cenário não são possíveis que a gente faça. Então, por mais que a gente tenha conhecimento, muitas vezes a gente esbarra nos limites que a gente não controla. Mas, assim, sobre a minha prática profissional, é uma luta diária para que ela ocorra dentro daquilo que é preconizado pela literatura, dentro daquilo que é preconizado pela assistência de qualidade. Mas, muitas vezes, a gente esbarra nas melhores práticas do ambiente. Do ambiente, do cenário, daquilo que a gente tem disponível. Então, o controle, ele é limitado, não é total. Na minha opinião, ele é um controle limitado. E que eu acredito que se a gente tivesse delimitações para o exercício profissional na oncologia desde o nosso conselho, as associações, as sociedades, isso poderia estar

melhor delimitado e nos respaldar mais, e que a gente pudesse cobrar baseado naquilo que está escrito e não só aquilo que a gente aprendeu. Nossa, sou uma pessoa bem inflexível. Eu acho que, assim, pode afetar muitas vezes o quanto eu brigo para fazer o que é correto então, as pressões sociais ou as normas subjetivas elas podem afetar o quanto eu tenho que me dedicar a mais para aquilo que poderia ser mais tranquilo de fazer. Mas eu sempre faço aquilo da maneira como eu acredito que seja o correto. Mesmo que eu tenha que relatar em prontuário, mesmo que eu tenha que me negar a fazer um procedimento. E é assim que eu ensino para os estudantes também porque a minha prática profissional atual na oncologia é no ensino. Então, eu tenho projetos de extensão, eu tenho projetos de ensino, eu tenho estágios que são realizados em ambiente oncológico na quimioterapia, nas enfermarias. Então, eu não tenho práticas baseadas no que o outro muitas vezes espera. Em diversas situações, desde uma conduta no momento como para ensinar para o domicílio, desde o cuidado paliativo e a intervenção para cura. Enfim, eu me baseio no que eu acredito que seja o correto. São 20 anos de formação em oncologia. Então, eu não deixo que essa pressão mude a minha conduta, no entanto, o esforço que eu tenho que fazer é sentido para que eu me mantenha na minha ação conforme eu acredito que tenha que ser. Então, é sentido. É sentido, mas não é modificável para a minha conduta. Não é. E no ambulatório de quimioterapia da Universidade Federal de Minas Gerais, os pacientes, entram sem aferição de sinais vitais e com as minhas estudantes, a gente verifica. Então, uma pressão social é, você vai verificar os sinais vitais dos pacientes que você está cuidando e nós não vamos verificar e aí os outros pacientes vão querer que verificam. Então, eu falei, a gente pode verificar dos outros também. Então, mesmo que me dê muito mais trabalho, a minha conduta é, se eu estou prestando assistência, meu coren está lá. Eu assino a assistência que eu estou fazendo naquela manhã, naquela tarde. Eu me mantenho naquilo que eu acredito que seja correto. Eu não vou fazer 4.000 ml de volume num paciente hipertenso, que não tomou o medicamento e que ninguém perguntou, só a gente perguntou. Enfim, é assim. Então, é um exemplo. Mas são muitos, né? A todo momento, desde administrar algo em alguém que não sabe nem o que está correndo e a pessoa te perguntar e a família atrás falando que não quer que conte e não tem nenhuma intervenção nem com a família e nem com o paciente que está ali na sua frente. Enfim, e as pessoas fazem isso. Então, por exemplo, há pouco tempo, chega uma gestante no oitavo mês para fazer quimioterapia e aí logo ela veio para a gente. Aí eu falei, olha, o que ela sabe do que ela vai receber? Ela não sabia. Então, eu parei tudo. Falei, nós não vamos punção-la enquanto a gente não voltar lá no consultório para a gente conversar com ela. E ela estava com o termo de consentimento assinado. Então, é isso. As pressões são muito grandes nas condutas, a todo momento, mas eu me mantenho. Então, o esforço é muito grande. A pressão é do cansaço, da exaustão emocional, física para manter aquilo que a gente acredita que seja o correto. E assim, eu estou no ensino e então, tudo que eu possa fazer de errado, eu estou a ensinar a fazer errado, além de tudo não dá para passar para frente naquele ambiente que está caído. Mas é isso. É uma das coisas. Então, assim, sinal vital que é tão básico, fazer quimioterapia em alguém com febre, enfim. Olha, assim, toda a minha vida profissional eu voltei para a área da oncologia. Toda, toda, toda, toda. Porque senão eu não consigo me atualizar, né? Então, nos últimos seis meses eu fiz um curso de revisão de escopo e que eu acredito que seja para a prática baseada em evidência foi o último curso que eu fiz nos últimos seis meses. Fiz quatro orientações agora de tcc, da especialização em estomaterapia que eu voltei para feridas oncológicas e também para os meus tccs em outras áreas. Então, sim, acredito que sim. Olha, nesse momento eu queria fazer um curso novo de ccip porque faz muito tempo que eu fiz o meu. Eu acredito que eu preciso fazer. Eu acho que em imunoterapia também. Eu já tenho que fazer coisas novas, participar de cursos novos porque é muita coisa nova e o meu último acho que eu fiz uns dois, três anos então já preciso fazer. Eu acho que é nesses dois temas principais. Eu acho que as possibilidades delas são muito grandes por causa da epidemiologia e incidência que só aumenta e o perfil de transição demográfica só vai fazer aumentar cada vez, mas melhora no acesso ao diagnóstico, envelhecimento populacional, enfim. Então eu acho que o cenário para atuação é um campo muito aberto para construção das práticas da enfermagem práticas avançadas de enfermagem em oncologia. Então a gente vai ter campo, a gente vai ter possibilidade de incremento das práticas de cada vez mais ter pessoas que possam se interessar, estudar, desenvolver seu conhecimento. E isso vai gerar conhecimento para todos nós. Então acho que eu vejo um cenário de atuação muito importante, necessário para nós

enfermeiros oncologistas. No entanto, me preocupa o quanto a gente está se dedicando para esperar essa conquista e o quanto a gente muitas vezes não entende as perdas também de campo. Vou dar um exemplo. Assim que foi a nossa perda de legislação para reconstrução e diluição de quimioterápico em 2021. Por que eu estou falando isso assim? Eu acho que nós estamos muito mais preparados, é claro, para a administração do quimioterápico. Mas ter perdido a possibilidade de estar nesse lugar, é algo que para mim foi uma perda. Mesmo que eu, enquanto enfermeira, prefiro estar com o paciente, é um campo que a gente perdeu. E o quanto, por exemplo, como residente, eu me lembro da gente lá no hc1, principalmente, ensinando na minha época os farmacêuticos praticamente a reconstruir e diluir quimioterápico. Então foi uma prática que nós ensinamos e nós perdemos. Então, quando em 2021 eu vi lá isso vetado no cofen para a gente, eu falei, meu Deus, a sobrafo chegou de sola e pegou isso de nós, assim. E isso fala muito do mercado capitalista. Quem compra o quimioterápico? Para as instituições é o farmacêutico. Então, assim, eles ganharam um poder e, assim, o que se perde enquanto enfermeira, oncologista. Não saber reconstruir e diluir um quimioterápico, se perde muito. Saber desde bom, enfim, se está em um soro fisiológico, um soro glicosado. Eu posso garantir que hoje os residentes, pelo menos aqui, não sabem e não se atentam a isso. Atentam a pegar e administrar os efeitos adversos. Mas a gente está vendo tudo da cor do bussulfano, da doxorubicina, até a administração. Então, isso a gente sabia se um paciente, sei lá, desde que ele tinha insuficiência cardíaca, se o volume era grande, se era uma criança. Enfim, a gente sabia muita coisa, desde o preparo de um rótulo, a identificação correta de um paciente. Então, é a minha preocupação esse cenário... Assim, como que eu enxergo esse cenário por alguns anos? Eu enxergo com muitas possibilidades. Mas eu acredito que se a gente não parar nas nossas práticas e falar, óh, isso aqui é meu, isso aqui também é meu, isso aqui é só meu, a gente vai perder campo. Então, a gente perde para nós, a gente perde para os pacientes. Meu marido é farmacêutico e ele é professor da faculdade de farmácia, mas eu posso garantir que os estudantes da UFMG não têm clínica mínima, mínima, semiologia, semiotécnica para saber reconstruir e diluir um quimioterápico. Eles são focados na indústria. Então, assim, mesmo que eu, enquanto enfermeira, prefira ficar lá para os meus pacientes não passar o dia inteiro na cabine_de_fluxo_laminar, ok, mas foi uma perda para a nossa profissão. Então, eu vejo que daqui a alguns anos, se a gente não se atentar para as nossas práticas, o que a gente já tem, manter elas, aprimorá-las, a gente pode perder muitos outros. Esse foi só um exemplo. Nossa! Ai, ai! O papel da liderança, eu brinco muitas vezes, [REDACTED] que assim, né? A liderança, a gente a ver muito exercida no papel de chefia e é claro que não é sinônimo. A gente sabe muito bem que nem deve ser. Mas, muitas vezes, a gente vê a liderança nos papéis de chefia e eu vou voltar no que é básico, assim. Se a gente tem um líder que ele não sabe da prática, ele não sabe, se ele não vivencia, e se ele não lidera para a prática clínica, eu acredito que as práticas_avançadas_de_enfermagem, elas ficam perdidas. É porque coloca o enfermeiro, muitas vezes, só na gerência, ou muito mais na gerência e aí a gente vai perdendo aquilo que é básico e que eu fico pensando o que não é práticas_avançadas_de_enfermagem na oncologia? Eu me pergunto, assim, que trocar uma fralda pós-quimioterapia é uma prática_avançada_de_enfermagem. Eu, quando saí do inca, eu fui para o mestrado na usp. E aí algo me incomodava muito. Assim, porque como era paciente oncológico lá no meu hospital geral, ninguém trocava uma sonda, ninguém fazia, porque tal é a dificuldade para cuidar de um paciente oncológico. Então eu acredito que a liderança de enfermagem é muito importante, pois influencia em todos os aspectos das intervenções, dos comportamentos dos enfermeiros na adoção da prática_avançada. E tem uma característica no Rio_de_Janeiro, porque depois que eu saí do Rio, eu me formei em São_Paulo, eu fiz residência no Rio, aí depois eu voltei para São_Paulo, trabalhei em Minas, assim. Acredito que pelo Rio_de_Janeiro ter as primeiras universidades em enfermagem, tem uma característica de práticas_avançadas_de_enfermagem muito maior do que os outros estados. Eu trabalhei em Brasília também, dois anos. Então, assim, é muito salutar as práticas_avançadas_de_enfermagem que acontecem aí. Os outros estados, eles ficam muitas vezes mais na gerência. Então, vou dar um exemplo. Tem uma residente, [REDACTED], olha só, ela foi minha aluna na unb quando eu fui professora lá por dois anos. Ela saiu da graduação, foi para o inca, e aí ela passou no concurso aqui da ufmg. Então, eu aqui como professora, encontrei ela como enfermeira do hc aqui, hospital das clínicas aqui, na oncologia, e ela falou para mim, [REDACTED], meu primeiro dia, uma criança tirou a cânula da traqueostomia e eu coloquei a cânula dela. Peguei o guia, coloquei e voltei a cânula da traqueostomia dela.

Recebi minha primeira advertência no meu primeiro dia, porque aqui o enfermeiro não passa, a cânula e o guia aqui não permitem. Então, assim, eu fico lembrando assim, eu falei, meu Deus, [REDACTED], cadê, né? Então, é isso. Então, o enfermeiro como líder, ele tem um impacto, ele influencia totalmente nas intenções comportamentais para adoção de práticas_avançadas_de_enfermagem. Ele que tem que puxar e falar, olha, isso aqui é da enfermagem, vamos buscar resolução. Vamos buscar legislação, vamos avançar no estudo, né, e não retroceder ou estabilizar. Isso.

****** *Enf_33*Sexo_2 * Idade_2 * Temp form_2* Titul_3 * Instituição_2
*Atu_3**

Sim. As atitudes do enfermeiro vão influenciar tanto positivamente como negativamente em relação à assistência oferecida. E a atitude, quando bem direcionada, né, nos dá autonomia para procurar a melhor prática para esse paciente e para oferecer as práticas baseadas em evidências, principalmente no cuidado oncológico. E quando o enfermeiro tem essa atitude, esse comportamento, essa segurança do comportamento, do conhecimento que ele tem, da prática que ele tem, isso vai influenciar com certeza a decisão clínica dele e as ações no dia a dia, até para discutir o caso com a equipe multidisciplinar, a oncologia, os oncologistas, o corpo clínico, né, então influencia muito no dia_a_dia. Uma atitude do enfermeiro, que é embasado cientificamente, ela influencia o bom prognóstico do paciente, uma boa tratativa, às vezes até mudança terapêutica, de você conseguir sensibilizar o corpo clínico ou a equipe multiprofissional, que talvez aquele tratamento não seja mais viável, ou que precisa dar uma pausa. Então assim, ou que talvez não seja mais adequado, então isso influencia, sim, no dia_a_dia. O enfermeiro bem embasado, com as atitudes bem direcionadas, o seu comportamento, a sua postura, a sua formação, a sua forma de falar, de comunicar, comunicação efetiva, tudo isso vai influenciar com certeza nas decisões e acaba influenciando também, não só no manejo do enfermeiro, na atuação, mas no prognóstico desse paciente. Como enfermeira oncologista, eu sinto, sim, que possuo controle sobre as minhas ações no cuidado oncológico e eu atuo numa instituição, em saúde suplementar. Há fatores que dificultam a implementação, intervenções de enfermagem e eu te falo que já tive esses fatores, mas com as atitudes e com o embasamento científico, a gente busca e mostra a importância das práticas_avançadas_de_enfermagem e essas barreiras foram sanadas. Hoje eu tenho, na minha realidade, uma boa escuta respeito da prática, uma boa escuta do corpo clínico, uma evolução com a navegação do cuidado e a importância da navegação sendo reconhecida, tanto em nível ambulatorial como para a internação. E se tornou uma referência, me tornou uma referência na instituição e vejo que hoje eu não tenho mais essas barreiras. Então, assim, é possível, a práticas_avançadas_de_enfermagem é possível. As atitudes influenciam sim. É o caso de você, de quem está iniciando, fazer um projeto piloto, ter reuniões, sensibilizar a gestão. É um caminho de ir e vir por muito tempo, mas quando você mostra resultados, indicadores, você tem um retorno positivo da percepção, não só do corpo clínico, mas do paciente e das demais áreas envolvidas e você consegue realmente ter bons resultados e essas barreiras são sanadas. Então, no início, na instituição que eu atuo, houve muita resistência quanto à implementação do programa de navegação e, assim, não havia reconhecimento por parte até dos gestores da enfermagem, e aí eu fui mostrando conhecimento, mostrando o embasamento científico, mostrando a importância, quanto dá resultado positivo, e aí aos poucos eu fui sanando essas barreiras, tanto de conseguir, assim, realmente retorno da instituição e me tornar realmente uma referência na oncologia do hospital, de médicos me acionarem com dúvidas de prescrição, de protocolo, de discussões mais robustas sobre o tratamento do paciente, de participar do tumor_board, de discussões, entendeu? Realmente dá visibilidade à enfermagem além do técnico, além daquela prática ali, que também é importante, mas que nós somos mais que isso. Então, assim, eu tenho esse exemplo muito que eu vou levar como experiência profissional, de quanto eu enfrentei realmente resistência, mas que foi sanada, foram sanadas com o tempo. Com o tempo e com entrega. Então, isso é possível, tanto é que eu consegui implementar o serviço de navegação da minha instituição e hoje ele foi estendido. Ele não só tem um ambulatório, mas tem um da internação e outras conquistas virão, assim, divisão por cids e projetos existem e aí fica mais

fácil porque você tá mostrando os resultados. Então, foi esse exemplo que eu levo, o maior. Tinham outros, mas esse, assim, de implementar realmente, né? Que a navegação é uma prática_avançadas_de_enfermagem, eu levo, assim, como experiência que é possível sanar essas barreiras. Atualmente, [REDACTED] não, porque eu levo o paciente como centro de tudo, centro do cuidado. Eu sou responsável pela coordenação do cuidado dele. Então, assim, que a gente aprende com o decorrer do caminho da prática e da importância da prática_avançada, é essa autonomia que o enfermeiro alcança, independentemente de ter resistências. Às vezes resistências de outros setores ou de colegas que não entendem as práticas_avançadas_de_enfermagem. Por eu estar num hospital, eu lido com enfermeiros não oncologistas, gestores também não oncologistas. Mas eu posso te dizer que não, que não me afeta a maneira de agir com os pacientes. Nos últimos seis meses participei de congressos, teve o imon em São_Paulo, onde foi discutido a prática_avançada_de_enfermagem e navegação e, inclusive, apresentei um trabalho sobre isso, justamente sobre a implementação de programas de navegação. Participei do sboc também. Teve uma mesa que falou sobre isso, sobre também práticas_avançadas_de_enfermagem e tô sempre procurando me embasar. Faço cursos de tudo que está envolvido na prática_avançada me interessa bastante, até por causa da minha prática e porque é um ganho para a enfermagem, que a gente tem que continuar desbravando esse caminho que traz da autonomia para os profissionais e só traz benefícios para os nossos pacientes. Olha, tem um curso que eu tenho interesse em participar. É o curso da pós_graduação do Albert_Einstein, que é voltado para a navegação de pacientes. Apesar de ter feito mestrado nesse tema, mas eu gostaria de fazer uma pós_graduação específica sobre a prática, porque fala da prática_avançada_de_enfermagem na navegação de pacientes. Então, esse é um curso que eu tenho em mente para fazer. Eu sou otimista. Eu sou otimista em relação a esse futuro da oncologia. Eu acho que eu, pelo que eu vejo, entre as outras especialidades, a oncologia é uma das poucas áreas que dá autonomia para o enfermeiro. Sei que isso não é realidade de outras instituições. A gente precisa ainda alcançar. Tem muitas barreiras aí na frente, principalmente, por exemplo, instituições públicas. A gente sabe que a navegação teve início em algumas instituições, mas ainda não há aquela compreensão de deslocar o enfermeiro da assistência para fazer isso. Eu sei que no Nordeste, por exemplo, do Brasil, a navegação acabou de chegar agora. Então, assim, existem ainda muitas tendas para alargar. Mas eu sou otimista. Eu sou otimista em relação ao futuro da enfermagem no cenário oncológico. É claro que depende também da nossa vontade de buscar, porque o conhecimento te faz alcançar barreiras e te faz vencer barreiras, vencer desafios. Então, esse enfermeiro precisa estar capacitado, ter autoconfiança. Vem aí a legislação exigindo o mestrado para navegador e formação e eu acho justo. Acho que a gente precisa ter mais critérios de elegibilidade para o profissional ser considerado como enfermeiro de práticas_avançadas_de_enfermagem. Para ele realmente preencher esse papel. E a minha preocupação é realmente essa formação, porque nem todo enfermeiro vai ter um preparo suficiente para uma área tão crítica, diferenciada como a oncologia. Então, me preocupo um pouco com a formação atual. Mas eu sou otimista, que os enfermeiros têm chances de alcançar ainda grandes voos. Assim espero. Olha, é fundamental a atuação da liderança. E uma liderança motivada, ela vai motivar os seus liderados. Uma liderança que reconhece a importância da prática_avançada, vai despertar isso nos seus liderados. Então, a liderança, primeiro, ela tem que ter atitude. atitude otimista e não ser aquela liderança centralizadora, mas desenvolver uma liderança participativa, ter momentos de construção com essa equipe, reuniões, desbravar esses conceitos, demonstrar a importância, o quanto é importante para eles como crescimento profissional. Eu, particularmente, eu procuro fazer isso. Então, assim, eu saí de uma situação de prática_avançada, na navegação, para ir para a liderança. E eu já consegui despertar nos enfermeiros, a sucessão. Alguém da minha equipe já ficou no meu lugar, já teve interesse, já tenho acadêmicos de enfermagem com interesse nas práticas_avançadas_de_enfermagem. Então, assim, um líder realmente que tenha interesse e reconheça a importância, ele vai trazer sucessores, com certeza. Então, impacta de verdade, assim, positiva ou negativamente. Então, um líder, realmente, o papel dele ali na formação é muito importante e nas práticas_avançadas_de_enfermagem, realmente, a liderança está ali como gestão, ali como um dos pilares muito importantes. Porque se a gestão não adota a importância, não acredita, vai ficar difícil para o enfermeiro ali ficar lutando sem ter esse apoio da gestão. Não é impossível, porque eu vivi essa realidade no início. Mas com certeza, com a liderança que

abraça, que reconhece, é muito melhor. Então, existem várias estratégias: Sensibilização, é mostrar os conceitos, é reunir, é ouvir os seus enfermeiros, é capacitar para que eles mesmo desejem esse crescimento para autodesenvolvimento e para uma melhor prática da enfermagem.

**** *Enf_34*Sexo_2 * Idade_2 * Temp form_3* Titul_3 * Instituição_1
*Atu_1

Sim, sim. Eu acho que todas, como eu me comporto. É basicamente mais ou menos o que eu tinha entendido. As atitudes em relação ao paciente, aos familiares, a parte da avaliação centrada nas necessidades dos pacientes e também das demandas que eles trazem, acho que é importante, sim, para a tomada de decisão. Então, você precisa ser uma enfermeira com uma boa escuta, proativa, né? E eu acho que isso faz toda a diferença também da expertise que você tem e do conhecimento teórico_ prático, do teu dia_a_dia. E isso influencia muito na parte da decisão clínica. Então, todo esse arcabouço teórico e também em relação às atitudes que você tem que ter no dia_a_dia em relação ao paciente desde o acolhimento até o final do atendimento. Eu acho que é bem o que a gente estava conversando, né? A questão da prática_avançada_de_enfermagem, acho que tem que ser uma coisa de cultura, de formação. Que você precisa trabalhar muito essa parte de, como é que eu posso dizer? Você precisa, desde o início, se conscientizar das suas ações do cuidado, mas assim, você tem as suas atribuições como enfermeira, você possui as competências, você desenvolve essas competências, porém você não trabalha sozinho. Então, tem coisas que a gente tem liberdade para fazer, porém a gente precisa ainda de uma equipe_multiprofissional. E eu acho que essa parte interdisciplinar que é um pouco complicada, porque as próprias rotinas, os serviços, elas não são construídas pensando num corpo clínico multiprofissional e interdisciplinar. Então, a gente tem um pouco de dificuldade, às vezes, de praticar alguma ação, mesmo tendo conhecimento, porque não se tem nada de legislação. Na hora de a gente poder agir não tem algo que nos respalde mesmo a gente tendo conhecimento teórico_prático, a gente não tem nada que nos dê total, como é que se pode dizer? Ai, gente, tô meio lerda hoje. Que nos dê respaldo para agir para fazer nossas ações, inclusive mais especializadas. Então, a gente tem algumas coisas que a gente até fala sobre a implantação de cateter, mas então, a gente tem um respaldo maior do que qualquer outro profissional aqui dentro da instituição, de conhecimento de rede_venosa _periférica, de avaliação de rede_venosa, e muitas vezes a gente não consegue fazer nosso parecer. Às vezes, não é aceito, é barrado pelo médico. Ou, então, qualquer outro tipo de ação que a gente possa ter na área da oncologia, que tem que passar primeiro pelo médico, não tem uma discussão, não existe um algoritmo, e eu acho que a gente já poderia ter vários, várias rotinas, aprovadas e discutidas de maneira interdisciplinar. Então, tem vários obstáculos, desde a formação dos enfermeiros especialistas, a cultura organizacional e a própria questão de construção como equipe_interdisciplinar, multidisciplinar. Eu acho que, principalmente por se tratar de um público que é do sus, porque eu vejo que tem essa diferença entre o público, os clientes privados e os clientes da rede pública. Pelo grau de instrução, na maioria das vezes, ser mais baixo, até no privado também existe, mas menos. Então, existe um entendimento entre quem você é, qual é o seu papel. Então, a gente já tem uma visão social como nós, enfermeiros, já existe um estigma social muito grande atrelado à enfermagem, como se fosse uma subprofissão e quando a gente conversa com os pacientes, que até alguns se interessam muito em saber da nossa trajetória, eles perguntam, eles veem, na verdade notam que por ser aqui do inca, eles notam que existe um cuidado mais especializado. Na prática, a gente consegue ver essa diferença e eles mesmos perguntam e já acenam a diferença de cuidado, a diferença até de atitude, de comportamento também, frente aos nossos cuidados. A gente nota que existe, sim, uma pressão, uma pressão_social de qual, de como você deve se portar ou não, mas é mais em relação ao seu trabalho aqui dentro do inca, especializado. Mas, ao mesmo tempo, eles notam essa discrepância de atendimento por causa da nossa especialidade e por causa de ser um público que é de um grau de instrução mais baixo. Eles notam muito a diferença de atendimento de um setor para outro, de um hospital para outro. Mas, assim, em relação ao que os outros pensam, não vejo muito, não sei se eu soube responder, [REDACTED] Como eu penso, não sei se eu estou respondendo certo ou errado, mas às

vezes existe até uma pressão, assim, da gente se colocar e a gente se apresentar para o paciente dizendo, ó, nós somos enfermeiros especialistas, a gente sabe o que está fazendo, a gente estudou para isso e isso faz a diferença quando a gente vai atender eles e até eles mesmos notam que tem diferença no cuidado. É, acho que era mais isso. Não, a única, o único curso que eu fiz foi de capacitação de ccip, que foi ano passado e que eu considero um avanço técnico da enfermagem de prática_avançada. E, mas não tive nenhum contato mais. Tem uns dois anos que eu não participo mais de programas. Antigamente eu dava aula de prática baseada em evidências, construção de artigos. Então já tem mais de dois anos que eu não participo de curso de capacitação. Terapia_venosa. Terapia_venosa, que é uma especialidade. Mas existe uma vertente na própria quimioterapia, de se especializar em terapia _intravenosa, com quimioterapia, mais especificamente. Eu teria mais interesse nessa área. Ah, estava conversando isso com o meu marido esses dias. Eu acho que a prática de enfermagem, ela tem que ser vista além das paredes, além dos ambientes hospitalares, além dos serviços de saúde. Então, eu imagino no futuro breve, na verdade, um futuro que já existe, além de existir a enfermagem de navegação, eu acredito muito que vão ter consultórios, que vão existir muitos atendimentos em home_care, de enfermeiros especialistas em oncologia, de enfermeiros especialistas em cuidados_paliativos, que vão focar mais nessa demanda que vai ser assim, eu tenho certeza que vai só aumentar daqui para frente, porque com a inversão da pirâmide da nossa população, a tendência é envelhecimento, e aí o número de casos provavelmente de câncer vão aumentar. A necessidade de cuidado aos pacientes vai aumentar também, e os pacientes mesmo já estão procurando, buscando esses tipos de serviço, a gente vê muito na estomaterapia, consultórios, enfermeiros que já tem suas próprias empresas, de home_care. Então eu acho que esse é um futuro presente. Mas eu acho que o enfermeiro vai passar a se empoderar mais, e também a questão das mídias digitais que já estão aí. Eu acho que vai ser uma soma de tudo isso, eu acho que o enfermeiro ele vai ser o onipresente, que eu falo, vai ter sua mídia, vai ter seu atendimento por telefone, vai ter seu consultório, vai ter seu atendimento presencial, e eu acho que a gente tem como explorar muito essa área. Quanto mais a gente se especializa também, eu acho que os nossos serviços vão ser cada vez mais necessários, visando mesmo as necessidades crescentes agora que tem para o futuro, principalmente na área da oncologia. Essa necessidade, essa intenção de adoção das práticas_avançadas, eu acho que a liderança é quem puxa. A liderança é quem a gente geralmente admira, e abre caminhos. Geralmente são as pessoas que têm mais contato com serviços, com o pessoal da gestão, com que recebem mais, tem mais contato com os laboratórios, e eu acho que em relação à liderança, como que eu posso dizer, é importante ter essa questão da gestão_ participativa, das reuniões científicas, de um tempo de conversa, de um tempo de conversa intelectual também. Isso eu sinto muita falta, e eu acho que a gente tem que ter um tempo para isso. E eu acho que é quem une quem consegue filtrar as nossas maiores necessidades aqui dentro, e que pode também tá influenciando na adoção das práticas_avançadas. Porque é o que eu te falei, tem que vir uma, tem que ser uma coisa de mudança cultural também, uma mudança de pensamento, de raciocínio_clínico e a liderança tem muito a somar nisso.

**** *Enf_35*Sexo_2 * Idade_2 * Temp form_1* Titul_1 * Instituição_2
*Atu_1

Acho que é meio_a_meio, são as duas perguntas que acabam se completando, porque ao mesmo tempo que a gente tem autonomia para algumas situações, a gente não consegue implantar algumas ações que ao nosso ver seria mais rápido, prático, e a gente bate com alguns processos que acabam levando um tempo maior de resolução para o paciente. Então quando a gente tem os fatores que dificultam a forma que a gente vai abordar com o paciente, o que ele vai fazer, o que a gente tem que fazer, como enfermeira, às vezes a gente consegue ver ao longe, que lá na frente isso aqui poderia ser dessa forma. Mas a gente encontra algumas barreiras que nos tiram a autonomia. A gente às vezes tem várias legislações que não dão muita autonomia para a enfermeira. Acho que, a gente não tem um domínio 100 por cento das nossas ações. A gente também tem as questões das instituições. Em algumas instituições você tem a forma que você segue, o escopo do que é a instituição. Então você também acaba se moldando, mas eu acho que para a gente ter as melhores práticas com o paciente, tem que ser a forma mais sucinta, mais clara, objetiva, porque às vezes a gente se enche de processo, e é processo, processo, processo, algo que poderia ser resolvido de uma

maneira mais ágil, mais rápida. Então acho que o tempo, ainda mais na oncologia, é uma forma que a gente também precisa rever o tempo do nosso processo. Mas assim, já trabalhei em instituição pública e na instituição pública a gente tem essa questão do tempo que o paciente leva até mesmo o diagnóstico, tempo para o tratamento, como que vai ser feito, então assim, tudo dificulta. A gente tem um enfermeiro ali que é capacitado e a gente sabe da forma que precisa ser feita e nesse momento a gente não tem a ferramenta. A gente fica na mão do sistema. Então acho que uma forma assim, se a gente tivesse uma prática, talvez assim, de um manejo mais rápido, a gente conseguiria resolver bastante coisa. Não, até porque assim, não sou uma pessoa pública e acho que isso já resolve uma parte. Mas assim, eu não tenho nenhum problema, até porque eu sou bem pontual. Vida pessoal, vida profissional, então não se mistura. Às vezes a gente traz alguma coisa ou leva alguma coisa, mas assim, eu não tenho nenhum problema com essa questão de sobre o que o outro pensa, sabe? Não, no momento eu tô atuando nos cuidados_paliativos não tenho feito essa capacitação, eu tenho feito dentro dos cuidados_paliativos. Eu tive um curso de luto, extensão de cuidados_paliativos, e os cursos normais que a instituição oferece, as capacitações internas. Oncogenética. É uma área aí que está crescendo bastante, até mesmo para o nosso conhecimento, são poucos os cursos de pós_graduação. Acho que chegou uma primeira pós_graduação agora no Brasil. Geralmente esses cursos de oncogenética são todas voltadas para a medicina. Então acho que como enfermeira também a gente tem que pleitear essa nova era que está vindo aí da oncogenética, ganhar o nosso espaço e ter nosso espaço dentro da oncogenética. Bom, acho que no setor particular, as grandes empresas, elas vêm tomando as proporções, acho que vem fechando um pouco o mercado para o enfermeiro. As grandes redes, os planos de saúde, então assim, as compras, a privatização de tudo. Então vai diminuindo o nosso espaço de trabalho. Um exemplo que eu tenho aqui mesmo, onde eu moro, é hoje as grandes empresas que compraram, a gente tem quatro empresas privadas para trabalhar. Se você está em uma e é mandado embora, você não pode ir para outra e eu vejo o mercado se fechando assim, quando comparado há um tempo. Há anos atrás, o enfermeiro ele ganhava um salário bem diferenciado do que a gente ganha hoje. O trabalho, o horário, a carga horária era menor. Hoje eu faço 40 horas, mas eu tenho colegas aqui que é da época, ainda que as empresas eram pequenas, que eram de familiares, de médicos, então elas trabalhavam 30 horas e ganhavam um salário assim, visto do que é hoje, um bom salário. Então eu vejo assim a desvalorização da oncologia. Está sendo muito desvalorizado, eu vejo com o passar do tempo, ao invés de a gente ter um mercado de trabalho que valorize tudo o que a gente investe em oncologia. Na oncologia a gente estuda praticamente todos os dias. É um investimento. Todos os dias são protocolos novos, são drogas novas, são milhares de coisas aí nascendo com os estudos. Então a gente tem que estar atualizado o tempo inteiro. Não são cursos baratos, não são pós_graduações que te dão. São investimentos. Um exemplo, uma pós_graduação de cuidados_paliativos, se você quiser fazer em um local que tenha um nome bom, que tenha boa referência, você não consegue uma pós_graduação assim, num valor tão acessível. Então eu vejo que a gente investe muito como enfermeira, estuda e na hora que você chega com o seu currículo, você não tem um mercado. Você tem toda a preparação, mas o mercado ele não está preparado para você. Ele tem aquilo ali. Olha eu tenho isso aqui para te pagar. Então o que eu vejo daqui há uns anos é que se a gente não se posicionar, não brigar por tantas coisas aí que o enfermeiro vem brigando, é salário, é carga_horária. E acho que depois da pandemia eu tive a esperança de que a gente tivesse uma valorização, que a gente fosse reconhecido e eu vejo que a gente só piora, tem piorado bastante. Digo no geral, não digo só como enfermeiro_oncologista, acho que todos os enfermeiros. E falo com propriedade do Nordeste. A desvalorização aqui é absurda, salário aqui é bem menos do que no Sudeste. Sou carioca, então eu falo com propriedade porque já trabalhei no Rio_de_janeiro, já trabalhei no Norte, já trabalhei aqui, então eu consigo ter um parâmetro de salário. Eu consigo ver assim que às vezes nossos colegas se submetem a trabalhar por um salário baixo, por não ter local de trabalho para trabalhar. Então assim, eu acho que daqui há alguns anos se a gente não tiver uma boa lei assim que nos defenda, a gente vai ficar à mercê das grandes empresas, da rede privada e eles vão falar óh, é X valor para pagar, você quer trabalhar? Pronto, não quer? Com certeza vai ter outro no seu lugar. Então eu acho que a gente precisa assim, mesmo que a gente invista no nosso estudo, que a gente se atualize, mas eu acho que a lei precisa mudar para a gente e que a gente precisa ser reconhecido. É a liderança mesmo assim, ativa! É uma liderança que entenda o papel do

enfermeiro, do seu enfermeiro. porque o enfermeiro ele não é só ali o enfermeiro beira do leito. Ele é um enfermeiro para além. Então eu acho que uma liderança, quando ela tem uma visão fora da caixa macro, que ela consegue olhar, assim, o potencial do enfermeiro dela, que ela tem, ela consegue impulsionar. E também com uma liderança, assim, sadia. A gente vê, às vezes, assim, certos líderes podando os seus liderados e, assim, a gente vê muito enfermeiro bom, às vezes, recuando, porque nem todo mundo tem inteligência emocional de falar que eu sou bom e eu consigo fazer. Você só tá me liderando, mas o meu futuro, quem decide, sou eu. Então, às vezes, a gente vê, aí, muitos, muitos colegas que são bons e, às vezes, houve algo e aí não conseguem diluir e passar por cima. Mas eu acho que um bom líder, tem que ter essa visão, assim, de impulsionar essa carreira, claro, o liderado, ele tem que estar ali pronto para o que der e vier, que vai acontecer e se empenhar. Mas eu acho que uma liderança, quando ela busca um crescimento, que seja um crescimento linear, que todo mundo ali consegue ter, um espaço, eu acho que você tem um time mais coeso. Assim, então, a gente consegue fazer.

****** *Enf_36*Sexo_2 * Idade_2 * Temp form_3* Titul_4 * Instituição_1
*Atu_1**

Sim, eu considero que sim, porque minhas atitudes, elas são pautadas no meu conhecimento e esse meu conhecimento influencia tudo o que eu faço. Então, quando eu olho para o paciente, tudo, todo o meu conhecimento, a minha vivência, ela, a minha atitude, ela vai estar relacionada a isso. No meu dia_a_dia de trabalho, influencia sim, eu considero. Várias vezes, porque assim, como eu trabalho em ambulatório, várias vezes a gente está passando ali pela recepção e a gente vê os pacientes e no primeiro olhar a gente já consegue ver que tem algo errado, que ele está com uma respiração diferente, que ele está com uma cara de que parece que está com febre, está com sinais e sintomas e a partir disso, eu pego esse paciente, peço uma prioridade para ser atendido e a decisão do médico foi influenciada por essa minha atitude, que acontece rotineiramente, e é fruto desse meu conhecimento, dessa minha vivência também. Olha, eu considero que no meu trabalho eu consigo ter uma autonomia considerável, então, as minhas atitudes, eu tenho um certo controle sobre elas, porque eu consigo ter essa autonomia, mas não significa que eu consigo ter autonomia sobre tudo, até porque algumas vezes também a gente faz sugestões para o médico, para outro profissional e não é considerado, mesmo que seja algo que tenha uma lógica, uma cientificidade. Mas a maioria das vezes eu considero que, sim, eu tenho um controle sobre as ações que eu realizo. Olha, considero que em alguns momentos, sim, a pressão_social existe nessas normas e a gente, em alguns momentos, a gente acaba cedendo a essas pressões. Mas na maioria das vezes eu considero que eu consigo realizar por conta dessa autonomia, por conta desse controle que a gente considera ter, sobre as nossas atitudes. Então, eu considero que isso pode acontecer, mas não é frequente no meu ambiente de trabalho. Nos últimos seis meses eu fui naquele congresso, em outubro, no imon. Mas foi uma capacitação que eu busquei, não é algo que foi oferecido, nem nada, foi uma capacitação que eu busquei, que teve um custo e tudo mais, e que, como um dos temas, teve práticas_avançadas_de_enfermagem, mas não é voltado apenas para isso. Não, não sei te responder, assim, não tenho nada no momento que eu esteja buscando relacionado a isso, diretamente. Se me oferecerem, eu tiver como fazer, como cursar, eu vou avaliar para ver como eu consigo, mas assim, no momento eu não estou buscando isso diretamente. Olha, eu acho que, assim, para o enfermeiro oncologista, ele vai ter um campo de atuação extenso. Mas eu vejo que na área particular, ele é bem diferente da área pública. A gente vê que na parte particular, de convênio, tem a questão do enfermeiro_navegador, que tem toda essa especialização, que tem muito mais recursos e condições, recursos_humanos e financeiros para a área de oncologia, que é uma área que recebe bastante recurso financeiro. Mas eu vejo que para o público também sempre tem espaço, mas é um espaço diferente. É mais de trabalho, de atuação técnica mesmo, principalmente quimioterapia, radioterapia e cuidados_paliativos. Então, para a área, eu enxergo que é uma área promissora, mas que tem um abismo entre os funcionários da área particular com a área pública. Eu entendo que a liderança de enfermagem, ela tem que buscar um ambiente que traga satisfação para o funcionário. O funcionário ele também deve procurar em si, o que traz satisfação para ele, o que traz felicidade, mas tem que ter um favorecimento

por parte da liderança_de_enfermagem em toda a área oncológica e na adoção das práticas_avançadas para o bem-estar no trabalho e tudo mais. Então, eu entendo que assim, deixar um ambiente com mais leveza, deixar um ambiente que as pessoas consigam ter um bom relacionamento entre elas, favorecer, facilitar quando a pessoa quer fazer um curso, como que a gente pode manejar uma escala para poder essa pessoa fazer esse curso, sem prejuízo. Então, acho que é nesse manejo, assim, de deixar um ambiente saudável e que proveja satisfação para esses funcionários.

****** *Enf_37*Sexo_2 * Idade_2 * Temp form_1* Titul_3 * Instituição_2
*Atu_3**

Sim, sim. O meu conhecimento enquanto enfermeira agrega no cuidado desse paciente e não teria nem como eu discordar disso. Eu acredito que até me incomoda um pouco quando em algumas discussões as pessoas falam que a importância do enfermeiro é que ele fica do lado do paciente 24 horas por dia. Mas não é isso. A nossa importância é uma importância clínica de conhecimento_científico que não somente ficar ali do lado do paciente 24 horas por dia. Então, como enfermeira, eu acredito que minhas atitudes em relação ao cuidado influenciam a decisão clínica. Vou dar um exemplo dentro da prática oncológica. Não sei se eu alcancei a pergunta, mas eu lembro aqui que teve uma vez uma médica que prescreveu uma droga irritante. Se eu não me engano, gencitabina. E aí ela colocou na prescrição para correr em 30 minutos. Eu, como enfermeira, o meu produto é o cuidar do paciente e com o meu conhecimento de oncologia eu precisei fazer uma intervenção. Falei com ela, não vai correr em 30 minutos. Por quê? Porque a droga é uma droga irritante. O paciente estava com acesso_venoso_periférico e com certeza o paciente não ia tolerar a infusão em 30 minutos e a gente precisaria modificar o tempo de infusão e a forma de infusão. Porque como era em acesso_venoso_periférico, precisaria correr em Y, associado a um soro fisiológico, para garantir a adesão desse paciente com toda a infusão daquela terapia_antineoplásica. Então, eu não sei se esse exemplo traz algo palpável, que o fato de eu ser enfermeira e, obviamente especialista, agregou e influenciou na minha decisão clínica. E o profissional médico ali, que foi o prescritor naquela situação, por não ser responsável sobre a prática da infusão, por exemplo, não tinha o conhecimento que eu como enfermeira tinha para dar seguimento ali naquela terapia para o paciente. Então, acho que esse pode ser um exemplo aqui dentro dessa pergunta. Pergunta difícil essa! Como enfermeira, eu possuo pseudo_controle sobre as minhas ações. Por que eu falo isso? Eu atuo em hospital particular, privado e em hospitais privados, existem algumas limitações e existem limitações, inclusive, de autonomia. O enfermeiro não é um profissional que possa se considerar autônomo dentro de instituições privadas. Essa é a minha percepção. A gente tem o cliente médico e o cliente paciente. E independentemente em determinadas situações, independentemente da sua ação, o profissional médico vai sempre ser soberano às vezes a uma tomada de decisão desse enfermeiro. Porém, no fundamento, o enfermeiro deveria ter o controle das suas ações mediante a autonomia que lhe é oferecida pela nossa profissão, pela descrição da nossa profissão. Porque o enfermeiro é um profissional autônomo. Mas como esse enfermeiro está associado a uma instituição, ele acaba perdendo um pouco dessa autonomia. Quando esse enfermeiro consegue ter um pouco mais, nem um pouco mais de autonomia, mas consegue ter um pouco mais desse controle sobre a ação é quando tem muito conhecimento_científico. Quando se tem muita segurança científica e técnica, quando a teoria está muito agarrada ali na prática assistencial, os profissionais e a instituição tendem a te ouvir. Mas isso não é certeza que você tem esse controle. Então, acho que os fatores que dificultam a implementação dessas intervenções são isso. Eu vou pegar o primeiro exemplo que eu dei, naquela circunstância, eu tive uma autonomia baseada no meu conhecimento_científico e porque aquela profissional médica que prescreveu, ela foi de acordo com o meu posicionamento. Mas se ela não tivesse ido, como médica, de acordo com o que eu falei, possivelmente a instituição iria apoiar o médico para seguir na conduta dela porque ela é médica e eu sou enfermeira. Então, é por isso que eu digo que existe um pseudo_controle. Em instituições públicas, eu como passei um bom tempo da minha vida profissional dentro de instituições públicas, como a graduação, a residência e o mestrado, o enfermeiro tem mais autonomia em determinadas circunstâncias. Então, o que cabe ao enfermeiro, se dá

autonomia para esse profissional para ter uma decisão, para fazer ali as intervenções, porque é o enfermeiro que tem mais conhecimento sobre aquela boa prática. Então, nas instituições públicas, esse profissional tem mais autonomia, sim. Mas, nas privadas, eu sinto que ele é tolo. E, às vezes, existe ali uma pseudo soberania médica e colocam muito esse enfermeiro também e eu me coloco e estou inserida nesse sentido de que o enfermeiro não tem muito espaço e ele sempre é um revisor. Ele revisa o que o médico faz, o que o nutricionista fez, revisa o que o fisioterapeuta fez, mas é sempre no sentido de estar corrigindo uma possível falha do outro. Mas a nível de autonomia e controle das suas ações é frágil. É frágil, na minha percepção prática. Com certeza e sem dúvida nenhuma que quando o paciente enxerga o enfermeiro como um profissional de nível superior, com conhecimento, com técnica, que não só carinhoso, atencioso, enfim, você consegue ter uma abertura com esse paciente e ele consegue ouvir você e a adesão às intervenções de enfermagem são maiores. Quando esse paciente, que geralmente está associado a pacientes com maior poder aquisitivo, que eles entendem que colocam a enfermagem tudo dentro de um pacote, que não diferencia técnico, nem enfermeiro, não é todo mundo ali nível técnico, todo mundo num pacote só, a gente precisa às vezes ter um comportamento diferente com esse paciente. Isso até porque às vezes o médico trata o enfermeiro às vezes como um subalterno, um tarefeiro, enfim e o paciente, às vezes, replica aquele comportamento que o próprio médico endossa. Então, eu acho que não, na minha prática, com certeza e eu não estou falando só de hospital particular não, tá? Hospital público também, quando o paciente entende que o técnico e o enfermeiro são tudo a mesma coisa, que não existe diferença ali, eles acham que o enfermeiro é tipo um técnico líder, eles até falam quem é enfermeiro é chefe, mas é chefe porque ela não é técnica de enfermagem. A gente tem dificuldade, inclusive, de interagir. Eu vou falar dentro da minha prática, quando eu atuei em ambulatório, o paciente achava e sabia que eu tinha um nível superior. Então, esse paciente me respeitava mais do que às vezes lá no hospital, dentro da unidade de internação. No ambulatório, como eu estava dentro de um consultório, era uma consulta de enfermagem, tinha prescrição, uma coisa mais estruturada, o paciente me dava um pouco mais de, quero dizer, me respeitava mais como profissional do que quando estava lá no hospital, que olhava o médico como soberano. É esse preconceito social, né? Então, é sempre essa a resposta. Tem, é que eu ainda não vi nenhum curso relacionado a isso. Mas hoje em dia, eu sou enfermeira transplantadora também e a hematologia costuma ser um carro chefe, mas não só dentro da hematologia, mas principalmente porque hoje em dia a gente tem um volume expressivo de novas drogas, principalmente anticorpos monoclonais e Inibidores tirosinaquinase. Agora tem lançado mais recentemente os biospecíficos e eu vejo poucos cursos que ofereçam esse tipo de conhecimento para o enfermeiro, pois tá muito preso ainda nas indústrias farmacêuticas essa capacitação desses enfermeiros frente a essas novas terapias. Cada vez, pelo menos no mercado privado em algumas patologias, cada vez menos a gente vem utilizando a poliquimioterapia com o tratamento com o quimioterápico antineoplásico e tem lançado mão de inibidores tirosinaquinase e anticorpos monoclonais e que eu acho que os enfermeiros, e me incluo, precisariam estar mais imersos nesses conceitos de efeito colateral, de boas práticas ali no manejo dessas drogas, porque hoje tem muita coisa que ficou na mão do farmacêutico e do médico e mesmo assim dentro desse nicho que são os anticorpos monoclonais e inibidores tirosinaquinase e esses biospecíficos, a gente tem muito a agregar. Então cursos relacionados a essas drogas, voltados ali para o olhar do enfermeiro, eu acho que eu sinto falta porque eu nunca vi ninguém oferecer cursos sobre isso. Não é curso que ensina o que é uma antraciclina, o que é derivado da vinca, isso qualquer pós graduação ensina. Ai, muito difícil! Eu queria ser otimista, mas eu acho que eu vou para a linha do otimismo. Ah! O câncer não vejo melhora a nível de incidência mundial, não vejo que o enfermeiro oncologista vai ganhar um espaço porque cada vez mais as empresas, o mercado de saúde tem olhado para a oncologia cada vez mais. Tem esses grandes grupos aí tem voltado para a oncologia, mas no cenário de atuação desse enfermeiro a gente tem perdido um pouco de espaço para farmácia. A gente tem perdido um pouco de espaço e por que que eu falei do farmacêutico? Porque eles ficaram com uma parte do conhecimento científico e a gente ficou com a execução. E às vezes eu fico preocupada em como vão enxergar o enfermeiro oncologista em determinados cenários se às vezes as instituições utilizam do nosso conhecimento só para fazer controle de toxicidade, instalar e tirar quimioterapia. E não só. Eu não digo isso só pelo como o mercado enxerga o enfermeiro, eu também tenho visto formações muito deficitárias.

Eu conheço alguns profissionais que tem apoio em oncologia clínica, mas que tem um conhecimento em oncologia muito deficitário. Então como que eu posso dizer que eu tenho, como é que eu posso discutir prática avançada de enfermagem, se às vezes o conhecimento fundamental dentro da oncologia é frágil? Então como eu enxergo o cenário de atuação? Nós somos fundamentais até porque o nosso conselho deixa claro que só enfermeiro pode instalar, manusear dentro do agora a nova resolução de 2024 do dimensionamento de pessoal dentro de um centro de tratamento antineoplásico que 80 por cento tem que ser enfermeiro. Então nós somos fundamentais, ainda somos fundamentais porque o nosso conselho nos respalda e nos coloca nessa posição de que só a gente pode realizar essas atividades. Mas daqui a alguns anos se a gente não se posicionar, se a gente não estudar, se a gente não for se capacitando e nos posicionando, não sei se o nosso caminho vai ser além do que a gente já faz hoje. Eu não sei se a gente vai conseguir ocupar espaços de decisão. Essa é uma preocupação minha. Acho que tem aqui um olhar muito pessoal meu porque eu acho que a gente ainda não ocupa lugares de decisão e aí o papel desse enfermeiro vai ser só colocar, tirar quimioterapia. Temos ainda também os enfermeiros navegadores que fazem consulta de enfermagem e a oncologia tem sido um espaço que tem oferecido mais vagas para esses enfermeiros navegadores e o enfermeiro navegador faz consulta de controle de toxicidade, como eu bem citei anteriormente, mas eu não sei se a gente vai passar disso. Queria muito. Quero muito que sim, eu quero muito que a gente ocupe vários espaços de decisão, mas a gente para estar em espaços de decisão a gente tem que ter conhecimento, por isso que a gente tem que acompanhar as novas tecnologias, a gente tem que estar dominando o que tem de mais moderno dentro dos cenários de tratamento para a gente também poder ocupar espaços de decisão. Mas por enquanto, acho que nos próximos, sei lá, 10 anos, eu acho que eu vejo que é esse o nosso caminho ainda de estar em espaços de só bota quimioterapia, tira quimioterapia, consulta de enfermagem, manejo de toxicidade e é isso, ainda não temos a autonomia que poderíamos ter para ocupar outros cenários. acho que é isso. Acho que a primeira coisa que vem na minha cabeça é por exemplo, na minha avaliação, que não existe um bom gestor oncológico dentro do cenário oncológico se ele não tiver conhecimento sólido sobre oncologia. Porque se você tem um gestor que conhece e que sabe da prática assistencial, ele vai ser um exemplo para você porque é muito ruim quando você tem um gestor que te delega, que te direciona para algo que nem ele sabe o que ele está fazendo. Como é que você vai se inspirar? Ou como é que você vai fazer algo que nem a pessoa que está te mandando fazer tem conhecimento? Então, a primeira coisa é que não existe gestor em oncologia só sendo gestor, sem ser oncologista, é o primeiro ponto. O segundo ponto é saber de estratégia e de relações porque o gestor é aquele cara que faz dimensionamento, é aquele cara que articula estratégias a nível de estrutura de pessoas, de mercado. Então o primeiro ponto é saber de oncologia porque o mercado oncológico é um mercado diferenciado também até para que ele possa representar aqueles enfermeiros que estão ali na ponta. Ele também não pode só saber o que é uma antraciclina, tem que saber estratégias de gestão, tem que saber o que o mercado tem apresentado de novas tecnologias para capacitar a sua equipe, para que a gente possa estar de fato preparado para essas novas tecnologias. Então é conhecimento científico, gestão de projetos, gestão de pessoas e gestão de negócio. Porque querendo ou não, eu estou falando muito a nível privado porque eu acho que é onde eu atuo mais. Mas no público não se diferencia muito disso não, porque se você está num ambiente público, eu sei que as negociações no público são diferentes das negociações do privado, mas o primeiro ponto que é o conhecimento científico ele não vai variar, porque se aquele líder, se aquele gestor tem conhecimento científico dentro da oncologia, ele já ganha a equipe porque ele sabe daquilo que como que eu vou te explicar, ele quando dá uma ação ou quando ele supervisiona ou quando ele audita, enfim, ele sabe daquilo que ele tem que olhar. Ele conversa com aquele enfermeiro com conhecimento e não cobra pelo cobrar. Ele sabe do que ele vai olhar e isso já ganha ali, ou deveria, o respeito daquele profissional que está ali mais beira-leito. Gestão de pessoas porque você não faz gestão e enfermagem se você não tem gestão de pessoas, isso no público e no privado. É a mesma coisa com gestão de negócio. Se você está num cargo de gestão e tem aproximação com uma diretoria dentro do público e do privado, você consegue estrutura de trabalho mais favorável, você consegue talvez pleitear melhores condições de trabalho, um dimensionamento mais adequado para não haver sobrecarga e para você ter ali um trabalho que ofereça de alguma

maneira uma autonomia maior pra esse profissional que está ali, de fato assistindo. Por isso que eu falei do meu medo, de como a gente vai estar daqui 5 ou 10 anos, é porque a gente precisa estar ocupando esses espaços, porque se não tiver ninguém lá em cima, na gestão que brigue por melhores condições de trabalho, não vai ser um médico que vai brigar por nós. Não vai ser o médico que vai dizer que eu preciso de um maior número de profissionais pra dar uma assistência segura para o colaborador e para o paciente, não é. Por isso que esse gestor, ele tem que ter conhecimento de gestão_de_negócio, de gestão_de_pessoas e conhecimento_científico. Acho que é a tríade básica pra gente começar a garantir um clima de trabalho adequado, um trabalho seguro com itens, insumos e tudo aquilo que forneça condições de trabalho ideais para esse enfermeiro fazer ciência. Porque se esse enfermeiro trabalha em condições de pressão, sobrecarga e é tolido intelectualmente, onde as instituições colocam um monte de protocolo que esse enfermeiro tem que seguir e esse enfermeiro não consegue nem pensar fora da caixa, você perde ali, aquela tomada de decisão. Você tira daquele enfermeiro aquele raciocínio_clínico e crítico. Então, acho que é uma tríade, que eu penso que seria fundamental para esse gestor.